

**Report on
Assessment Tools & Module
Developed and Standardised for
Child Rearing and Development-
A Life Cycle Elucidation
(CRADLE) Project, Kozhikode**

**Report on
Assessment Tools & Module
Developed and Standardised for
Child Rearing and Development-
A Life Cycle Elucidation
(CRADLE) Project, Kozhikode**

***An Innovative Project of the Kozhikode
District Panchayath***

Prepared and submitted by:

The CRADLE Project Team
Institute of Mental Health and Neurosciences (IMHANS)
Govt. Medical College campus, Kozhikode-673008
Email: cradleproject.imhans@gmail.com
Ph: 9964494585, 0495-2359352
www.imhans.ac.in

Acknowledgement

We would like to express our gratitude to the Kozhikode District Panchayath, Kozhikode District Administration, Women & Child Development Department officer, Kozhikode, Programme Officer, Kozhikode and Deputy Collector (Disaster Management wing), Kozhikode for giving this opportunity and to be a part of CRADLE Project.

We are also thankful to the Director, all the faculty and staff members of IMHANS for their support in completing this project.

We express our sincere gratitude to all the experts who took part in the standardization process and giving their valuable suggestions and guidance.

We are also thankful to the District Level ICDS Cell supervisors and Aganavadi teachers who made a substantial contribution to collect data.

We have no words to express our gratitude to those who participated in our study.

The CRADLE Project Team

തീയതി 4/8/20

സന്ദേശം

പ്രസവത്തോടടുക്കുന്ന കാലത്തുവീണ്ടും മനഃശാന്തികരമായ അപകട സാധ്യതാ ഘടകങ്ങളെ തുറിച്ചും, ശിശു വികസനത്തെ കുറിച്ചും , കുടുംബക്കാലങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചും, ഭക്താകർമ്മ സന്ദർഭം നിലനിർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിചിന്തനങ്ങളുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് വിവിധ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്.

സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സയും, ഇടപെടലും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ്. ഈ വികസിപ്പിച്ച സൂപ്പർ സ്ക്രീപ്റ്റിംഗ്, കുടുംബക്കാലങ്ങളും , മാതാപിതാക്കൾക്കും, ഉപജാഗ്രഹണ നന്മാണ്. ഇതവയെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ സഹായം തേടാനും സഹായിക്കും ഇത് ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സമൂഹത്തിന്റെ ബോധത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് മൂലം ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയും, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട്
04/08/2020

ബാബു പറശ്ശേരി
പ്രസിഡണ്ട്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോഴിക്കോട്

S. SAMBASIVA RAO IAS
DISTRICT COLLECTOR
& DISTRICT MAGISTRATE
K O Z H I K O D E

Collectorate, Civil Station
Kozhikode, Kerala - 673 020
Tel: (097) 0495 2371400, Fax: 0495 2370582
(Res): 0495 2382505, Cell: 094471 71400
e-mail: dckzk.ker@nic.in

26.08.2020

MESSAGE

The 'CRADLE' project conceived by the Kozhikode District Administration, District Panchayath and Women and Child Development Department aims to provide a holistic approach for early childhood development. The modules of this project have been developed with a special focus on health and nutrition requirement of pregnant women, lactating mothers and adolescent girls.

The present growth and behavior assessment tools for childhood have become obsolete, thus the need of the hour was to develop novel appraisal and evaluation tools for proper assessment.

IMHANS Calicut has immensely contributed to the project by developing assessment tools for child development, prenatal psychosocial risk factors, adolescent stress related issues, and a parenting efficacy tool. The dedication and commitment exhibited by that IMHANS is commendable and I wish the team all success in all its future endeavours.

With regards,

S. Sambasiva Rao

District Collector

INSTITUTE OF MENTAL HEALTH & NEUROSCIENCES [IMHANS]

Autonomous institution under the Govt. of Kerala

Govt. Medical College campus, Kozhikode, Kerala State, India. PIN- 673008

Telephone: 0495-2359352

Email: imhansoffice@gmail.com

Website: www.imhans.ac.in

The CRADLE (Child Rearing And Development- a Life cycle Elucidation) is a project of the Kozhikode district administration with support from the District Panchayath and the Department of Women and Child development for the comprehensive care of children and adolescents. The project aims to strengthen the ICDS program in the district and empower the stakeholders in good quality practices in child and adolescent care.

I take this opportunity to appreciate the effort of the district administration for conceiving and implementing this innovative project. I am happy that IMHANS could support the project by developing the appropriate tools and training modules for its effective implementation.

I congratulate the team at IMHANS for preparing the tools and training modules within the stipulated time-frame and budget. I hope that these tools will be used effectively to improve the quality care of children not only in Kozhikode district, but in other districts of Kerala also.

Director

DIRECTOR
INSTITUTE OF MENTAL HEALTH &
NEUROSCIENCES (IMHANS)
KOZHIKODE 673 008

Office of the District Woman and Child Development Officer,
2nd Floor, B-Block, Civil Station ,Kozhikode-673020
Ph:0495-2370750
Email:dwcdokkd@gmail.com

Message

The CRADLE Project conceived by District Administration and women and Child Development Department will be an innovative method to educate society in Child Development and great help for pregnant women , lactating mothers and adolescent girls. This innovative Project was funded by District Panchayath, Kozhikode (Rs10 Lakhs) .

I am happy to know that IMHANS, Calicut has developed screening tools for assessing child development , psychosocial risk factors of perinatal period perceived stress among adolescents, parenting self efficacy and a parenting module within the stipulated time period and take this opportunity to congratulate the team IMHANS and wish them all the best for the future endeavors .

District Woman and Child Development Officer
Kozhikode

Contents

Sl. No	Tools / module	Page no.
1.	Introduction	1
2.	Parenting Self Efficacy Scale (PSES)	5
3.	CRADLE Development Screening Checklist (CIDSC)	10
4.	Perinatal Psychosocial Risk Screening Checklist (PPRSC)	49
5.	Perceived Stress Scale (PSS) – Malayalam Version	54
6.	Child Learning Outcome	59
7.	Parenting Module	63
8.	Appendices	128

Introduction

Integrated Child Development Services (ICDS) are now revised as umbrella services wherein Anganwadi services form an integral part in the area of child care and development. The National Early Childhood Care and Education Policy 2013, provides for ensuring child growth and development through a holistic and life cycle approach.

The CRADLE (Child Rearing and Development- a Life Cycle Elucidation) Project aims at facilitating optimum development of the child's full potential and lays the foundation for all-around development and life - long learning. The main objectives of the project are to ensure that each child is valued and respected, feels safe and develops positive self-development, enable a sound foundation for physical and motor development, imbibe good nutrition, health, and hygienic and self-help skills, enable children for effective communication and develop both receptive and expressive languages, development and integration of senses, enhance pro-social skills, develop a sense of creative learning process, enable culturally and developmentally appropriate behavior and core human values and enable a smooth transition from to ECCE center to formal schooling.

The existing system noticed lack of resourcefulness and poor performance of ICDS functionaries, insufficient and lack of quality materials and aids, lack of child-friendly and child enabling infrastructure and facilities, poor community awareness systems, etc. are the main factors that stand in the way of achieving the aims of ICDS Programme. To bridge this gap between the needs of society and the nature of service delivery, it is high time to develop a comprehensive plan for Child Care and Development in a long-term perspective, to ensure a better quality of services. The beneficiaries of the project are Pregnant & lactating mothers, children, adolescents, and parents.

The CRADLE project is an innovative project of Kozhikode District Panchayath with an estimated amount of Rs. 10,00,000 for the

development of the Integrated Child Development Scheme (ICDS) at Kozhikode. The Project is implemented by the Women and Child Development Department Officer, Kozhikode, and program Officer, Kozhikode with the support of the District Administration. The Institute of Mental Health and Neurosciences (IMHANS) received a letter (vide number A 2/19 dated 05/03/2019) from the District Collector, Kozhikode requesting to develop and standardize psychosocial assessment tools for the project. The Director of IMHANS had agreed (Ref. No: 138/2019/IMHANS dated 23/5/2019 and 198/2019/IMHANS dated 14/06/2019) to develop and standardize the following assessment tools.

1. Parenting assessment tool
2. Parenting module
3. Psychosocial risk assessment tool for pregnant and postpartum women
4. Development assessment tool
5. Stress assessment scale for adolescence

A total of ₹10,00,000 was sanctioned by the Kozhikode District Panchayath through the District Women and Child Development Officer, Kozhikode.

Beginning of the project

A team was set up at IMHANS to coordinate the project activities under the leadership of Dr. G.Ragesh (Psychiatric Social Worker, Dept. of Psychiatric Social Work). An interview was called for the recruitment of the Project staff. The details of the staffs are following.

1. Ms. Bilgy George M.Sc (Psy), M.Phil (Coordinator)
2. Ananya MS. M.Sc (Psy) (Filed Investigators)
3. Anuja KP, MSW (Filed Investigators)
4. Anandalkshmi BM, MSW (Filed Investigators)

The project was started on 01.08.2019 and completed on 31.07.2020. IMHANS was given one year time period to finish the entire project.

Even with the limited time, funding, and COVID19 & lockdown-related challenges, IMHANS has attempted their best effort to make the tools developed and standardized on time. All the tools and modules were developed and standardized in the Malayalam language as requested. The significance of tools developed and standardized are briefed as below. We had obtained ethical clearance from the IMHANS Ethics Committee to conduct the studies.

1. Parenting assessment tool

Parenting is one of the toughest jobs and it is a very important aspect of human life. Parents must know their self-efficacy in their parenting. Interestingly, there was no culturally adapted scale in the Indian context especially in the Kerala context to assess parenting self-efficacy. So, a Parenting Self-Efficacy Scale (PSES) was planned to develop and standardize.

2. Development assessment tool

Children are the future of the nation and it is important to know their development is normal or not. Delayed development may lead to disability and further complications. It is important for each parent and formal caregiver about the development of each infant and to initiate appropriate interventions to achieve normal development. There are various tools available in the Indian context but it is more clinician-oriented. There is a dearth of tools which is parent-specific. Most of the tools are developed decades back and norms are not updated. Hence, a development assessment tool was planned and named as CRADLE Development Screening Checklist (CIDSC).

3. Perinatal Psychosocial risk assessment tool

The perinatal period is a stressful month for both mothers and their family members. Psychosocial stressors may lead to mental health and

psychiatric disorders. It is important to identify and treat the problem for the better health of the mother, infant, and the family. There is no validated tool available in the Indian context to identify the psychosocial risks. Hence, the team had planned to develop and standardize a self-assessment tool for pregnant and postpartum mothers to identify their risks and to seek appropriate mental health services. This tool is named as Perinatal Psychosocial Risk Screening Checklist (PPRSC)

4. A tool to assess the stress among adolescents

The adolescent period is full of stress and storms and it is a global phenomenon. Adolescents are the major focus of the ICDS. There are internationally standardized tools to assess stress. Cohen's Perceived Stress Scale (PSS) was one major among them. Considering the limited time, the research team planned to translate the PSS to Malayalam and to validate the same in the Malayalam language.

5. Child Learning Outcome

As part of the project a module was prepared and based on the module, an outcome measure was planned to develop. This tool is called Child Learning Outcome. This tool may be helped the parents and teachers to understand the outcome of learning the child has at the end of their academic year. This tool was added at a later stage.

6. Parenting module

As parenting is one of the toughest jobs, it is always good to have some guidelines for parents concerning their parenting. As parenting is a major concern especially in the Kerala context, the team has planned to develop and validate a Parenting Module for the Kerala parents.

Tool - 1

Parenting Self Efficacy Scale (PSES)

Investigators:

G.Ragesh
Bilgy K George
Anuja KP

Parenting self-efficacy (PSE) refers to the beliefs or judgments a parent holds of their capabilities to organize and execute a set of tasks related to parenting a child. Parents with a high level of self-efficacy are more likely to be involved with their child's education and feel like they can make a positive difference in their child's life. There are no scales to measure parenting self-efficacy in the Indian or Kerala context. The authors have followed all scientific procedures.

Methodology

The purpose of the study was to develop and standardize the parent self-efficacy scale (PSES) for parents of children below 18 years of age. The sample comprises parents who have children between the age ranges 0 to 18 years.-taken from all over Kerala. The random sampling method is used for this study.

Reliability

The final scale with 18 items was given to 400 parents to establish the reliability coefficient. In this research, internal consistency reliability for the selected 18 items was found using Cronbach's Alpha and it is found to be as .931, which is excellent. Also, calculated reliability through split-half method using Spearman Brown Coefficient and it is obtained as .870. Both of these coefficients are high, which satisfies the soundness of the test.

Validity

The questionnaire was given to 9 subject experts from the field of clinical psychology (6), social work (2), and psychiatric nursing (1) for establishing face validity and content validity. The content validity was established. The content validity index was found to be.82.

Preparation Norms

The final scale was given to 8696 parents all over Kerala to establish norms. Both manual forms and Google forms were used to collect the data. The range of the scores for PSES was determined by calculating the mean and S.D is given below.

Mean=76.21 S.D. =9.46

Based on mean and S.D, the following norms were prepared.

Mean+S.D= 76.21+9.46=85.67

Mean -S.D=76.21-9.46=66.75

The scores between 66.75 and 85.67 refer to the average level of self-efficacy in parenting. Parents who will score equal to or more than 85.67 are having a high level of parent self-efficacy and scores equal to or less than 66.75 will belong to the category of the low level of self-efficacy

Conclusion

The study focused on the development and standardization of the parenting self-efficacy scale. In this research, IPSES with high reliability and validity was constructed.

PARENTING SELF-EFFICACY SCALE (PSES)

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് അത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നത് സത്യസന്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

SL. No	പ്രസ്താവനകൾ	1-ഒരിക്കലും ഇല്ല	2-മിക്കവാറും ഇല്ല	3-ചിലപ്പോഴൊക്കെ	4-മിക്കപ്പോഴും	5-എല്ലായിപ്പോഴും
1.	പ്രായത്തിനനുസരിച്ചല്ല എന്റെ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച എങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട ശാസ്ത്രീയപരമായ നടപടികൾ എടുക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
2.	കുട്ടിയുടെ വൈകാരികമായ മാറ്റങ്ങൾ (ഉദാഹരണം : സങ്കടം ,ദേഷ്യം ,സന്തോഷം ,ഭയം....) മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചു പ്രതികരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
3.	കുട്ടിയുമായി ഗുണപരമായി സമയം ചിലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും (ഉദാഹരണം:കുട്ടിയുമായി കളിക്കുക ,അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുക)					
4.	കുട്ടിയുടെ സാമൂഹ്യപരമായ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും വേണമെങ്കിൽ അവ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കും (eg: മറ്റു കുട്ടികളുമായി കളിക്കാനും / മറ്റു വ്യക്തികളുമായി ഇടപഴകാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവുകൾ)					
5.	ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടിയോട് 'വേണ്ട' എന്ന് പറയാനും അതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കും					
6.	കുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുവാനും അവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കും					
7.	എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളോട് ആരോഗ്യകരമായും ബഹുമാനപൂർവ്വമായി ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					

8.	കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
9.	സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷണ രീതികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
10.	കുട്ടിക്ക് ഓരോ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക - മാനസിക-സാമൂഹിക - വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അനുയോജ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കും					
11.	കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
12.	കുട്ടിയോടുള്ള എന്റെ വൈകാരിക അവസ്ഥകൾ ആരോഗ്യകരമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
13.	കുട്ടിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്ത വളർത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
14.	പണത്തിന്റെ മൂല്യം അറിഞ്ഞു വളരുന്നതിനായി കുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
15.	എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിയെ അനാരോഗ്യകരമായി ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
16.	തോൽവുകൾ അംഗീകരിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊണ്ട് വളരുന്നതിൽ കുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
17.	കുട്ടിയെ സ്വയം രക്ഷാമാർഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും					
18.	കുട്ടിയുടെ ലൈംഗികപരമായ വളർച്ച മനസ്സിലാക്കാനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും എനിക്ക് സാധിക്കും					

Interpretation of the PSES

SCORES	INTERPRETATION
≤ 66.75	Low Level of Self Efficacy
66.75 TO 85.67	Average Level of Self Efficacy
≥ 85.67	High Level of Self Efficacy

List of experts in the validation process

- Dr.Abdul Salam, Head, Dept. of Clinical Psychology, IMHANS, Calicut
- Dr.Jaseem .K., Asst. Professor, Dept. of Clinical Psychology, IMHANS, Calicut
- Dr.Seema .P. Uthaman, Head, Dept. of Psychiatric Social Work, IMHANS, Calicut
- Dr.Suja Rajeev, Clinical Psychologist, CDC, IMHANS, Calicut
- Dr. Reena George , Head, Dept. of Psychiatric Nursing ,IMHANS, Calicut
- Dr. Noufal Hameed, CDMRP, Calicut University.
- Mr. Vishnu Aravind , Dept.of Clinical Psychology,CRC ,Calicut
- Mr. Jithin.K , Dept.of Clinical Psychology ,CRC,Calicut
- Ms. Reshma, Social Worker, RFU, Dept. of Psychiatric Social Work, IMHANS ,Calicut.
- Mr. Justin.P. Kurian, Physiotherapist, CDC, IMHANS, Calicut
- Dr. P. Ajilal, Asst. Professor, Dept. of Psychology, SN College, Chembazhanthy, Trivandrum

Tool - 2

CRADLE Development Screening Checklist (CIDSC)

Investigators

Krishnakumar P

Justin P Kurian

Bilgy K George

G.Ragesh

Abdul Salam KP

Development refers to the maturation of functions and acquisition of various skills for the optimal functioning of an individual. Developmental milestones are important, easily identifiable events during the continuous process of development. The child has gone through many developmental stages before a milestone is achieved. Development depends on a variety of mutually interactive factors such as hereditary potential, biological integrity, physical and psychosocial environment, and emotional stimulation. Infancy and early childhood are the most crucial phases during which development takes place.

Need and significance of the tool development

As per Census 2011, in India, out of the 121 Cr population, about 2.68 Cr persons are 'disabled' which is 2.21% of the total population. The prevalence of disability in Kerala is 2.84% of the total disabled persons in India. The disability among children is a matter of serious concern as it has wider implications. The Census 2011 showed that, in India, 20.42 lakhs of children aged 0-6 years are disabled. Thus, one in every 100 children in the age group 0-6 years suffered from some type of disability. 1.24% of the total children (0-6 years)

are disabled. The percentage of male disabled children to total male children is 1.29% and the corresponding figure for females is 1.19%. 23% of the disabled children (0-6 years) are having a disability in hearing, 30% in seeing, and 10% in movement. 7% of disabled children have multiple disabilities. In this scenario, it is very important to detect developmental delays early. The early identification of developmental delays aids timely referral for diagnosis, interventions, and treatment. There are so many standardized developmental screening tools that can be used by professionals. If there is a screening checklist, which can be used simply by parents to identify their child's delayed development in milestones; it will be very useful for timely screening, early identification of developmental delay, and early intervention. The investigators searched for a screening application that can be used by parents in Kerala. But, couldn't identify a scientific application. So the investigators decided to develop a Malayalam Checklist application to screen developmental delays in children having 0-6 years.

OBJECTIVES OF THE STUDY

- To construct a development screening checklist for children having ages 0-6 years in the Kerala context
- To develop a mobile application of the newly developed screening checklist.
- To check out the feasibility of application to assess development delay for children having ages 0-6 years

METHOD

Sample

The sample comprises of children having the age range 0-6, taken from Kozhikode district.

Research design

The cross-sectional method was adopted and the sample was selected using the random sampling method.

Preparation of items in IMHANS Development Screening Checklist

The investigators reviewed the existing literature on development screening tools. The co-investigators learned about the construction and standardization of various tools viz., TDSC, DASII, DST, VSMS, and Bayley Scales. With the basic knowledge in this regard, the investigators prepared the 1st draft of items which includes 26 items with the age range of 0-3 years and identified age ranges 0-4 months, 4-8 months, 8-12 months, 12-18 months, 18-24 months, 24-10 months and 30-36 months. Then discussed with the principal investigator, and had given some suggestions. Based on that, prepared the 2nd draft with 36 items with the age levels of 6 months, 1 year, 1 ½ year, and 3 years, 4 years, 5 years, and 6 years. Then, the investigators discussed with some experts in the field of pediatrics, child development, speech and language, psychiatry, and neurology. They had given some suggestions. With these, 3rd draft with 54 items was prepared. The age ranges was 0-6, with the items prepared for following

completed ages- 2 months, 4 months, 6 months, 9 months, 12 months, 1 ½ year, 2 years, 2 ½ years, 3 years, 4 years, 5 years, and 6 years. The domains identified were cognitive, social- adaptive, fine-motor, gross motor, and academic. The items prepared were based on major milestones from these domains. The items and range of milestones development were taken from the standardized books like O.P. Ghai's Essentials of Paediatrics. Some changes were made to the items. The 4th draft came up with 76 items that covered children 0-6 years of age and with the age levels same as 3rd draft. The final tool was prepared with 76 items, for each age level with one item from each domain (total 4 items) and with sub-items in some domains of certain age levels. Since it is in regional language (Malayalam), the draft scale was given to two language experts for verifying the structure, appropriateness and quality of each item.

Scoring

There are four items within each domain for each age level. Some domains have sub-items too. A score of 0 or 1 will get for each domain. The score of .5, .4, or .3 will get for sub-items. The total score obtained for an age level ranges from 0-4. The score of 4 indicates that the child has acquired age-appropriate skills. If the score is obtained for a specific child between 3-4, it indicates that there need observation and training to develop certain skills. A score below 3 indicates that the child has some developmental delay and must seek professional help.

Preparation of activities for better growth and general suggestions for parents for each stage and a list of government and non-government institutes

The investigators then identified activities for better growth and general suggestions for parents for each stage which will be added in the application. Also, a list of government and non-government institutes that provide different services in the area of disability will be added to the application. It will help parents to identify an institute in their locality if they need further services for their child.

Preparation of Feasibility questions

From the reviews, the investigators then identified 5 major questions in determining the feasibility of applying the screening checklist. These questions are developed from the aspects of utility, time-consuming, economic, and technical feasibility. Each criterion was given a score of 1 or 0. The maximum possible score is 5.

We stipulated that the costs of the tool should be nil, access to the tool should be easy; the time to administer the tool should take no longer than 20 minutes. The results should be easily understood by parents and should help for further action.

Validation of IMHANS Development Screening Checklist

The tool was given to 10 subject experts from the field of pediatrics (1), clinical psychology (2), social work (1), special education (2), physiotherapy (2), speech therapy (1), and occupational therapy (1) for establishing face validity and

content validity. The content validity was established. All the experts agreed that the tool included major milestones of development and it is good enough to identify the developmental delay of children having ages 0-6. They also rated that this tool can be easily used by parents to identify their children's delay in development.

The development of mobile application

The investigators then meet with NIC for developing an application in this regard. The requirements were given. They have developed a model application after many discussions.

Data collection

The pilot study was done with 10 participants. The technical difficulties when doing the application were corrected. The investigators then selected some Panchayaths under Calicut district randomly for data collection procedure with the help of an online random number table. Parents were given awareness about this application with the support of ICDS. Parent WhatsApp groups were formed. The sample included all children with proper consent and willingness to participate in the study. Totally 200 data were collected.

Results

The data collected were analyzed. The feasibility score index was obtained as 0.92, which means that 92% of the respondents were responded that the application was useful, less time-consuming, economic and easy to complete. Then the 20 parents were selected randomly and assessed their

child's development directly by the investigator. Responses obtained were cross-checked, all the responses were the same as obtained through the mobile application. They commented that they are satisfied with this application and they will further use this application for knowing their child's development.

Reliability

The inter-scorer reliability was found to be as 1, which indicates the high internal consistency among the parent and the expert.

Conclusion

- Constructed a development screening checklist for children having ages 0-6 years in the Kerala context
- The feasibility of the application to assess development delay for children having ages 0-6 years could be established
- Developed a mobile application of the newly developed screening checklist which is with the National Informatics Centre (NIC) for further development and modification.

CRADLE Development Screening Checklist (IDRC)

(Mobile Application Contents)

ആമുഖം

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യം വച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ICDS ഉം നടപ്പാക്കുന്ന ക്രമീകൃതമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി IMHANS, NIC കോഴിക്കോടിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ സ്ക്രീനിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളുടെയും വിദഗ്ദ്ധരായവരുടെ അനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു മാസം മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണ നിലയിൽ ആർജിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ഈ കഴിവുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ആർജിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വൈകാരിക ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധരുടെയോ ശിശുമനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധരുടെയോ സേവനം ഉറപ്പാക്കുക.

Administration Team

1. ശ്രീ. സീറാം സാംബശിവറാവു
ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ, കോഴിക്കോട്
2. റ്റി. ഹർഷത്ത്
ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്

Research Team

1. ഡോ. പി. കൃഷ്ണകുമാർ, ഡയറക്ടർ, IMHANS
2. മിസ്സർ ജസ്റ്റിൻ പി കുര്യൻ, ഏർലി ഇന്റർവെൻഷനിസ്റ്റ്, IMHANS
3. മിസ് ബിൽജി കെ ജോർജ്ജ്, പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ, IMHANS
4. ഡോ. രാഗേഷ് ജി, സൈക്കിയാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ, IMHANS
5. ഡോ. അബ്ദുൽ സലാം, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, IMHANS

കുട്ടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ

പേര്:

ജനന തീയതി:

അമ്മയുടെ പേര്:

ആൺ / പെൺ /ഭിന്നലിംഗം:

ഫോൺ നമ്പർ 1:

ഫോൺ നമ്പർ 2:

അഗനവാടി പേര് /നമ്പർ:

അഗനവാടി ടീച്ചറുടെ ഫോൺ നമ്പർ:

സ്ഥല പേര്:

BPL/APL:

- 1) കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ ആർക്കെങ്കിലും മാനസികവൈകല്യങ്ങൾ / മാനസികരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ?
No /Yes
- 2) കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ? No /Yes
- 3) ഗർഭാവസ്ഥയിലോ കുട്ടിയുടെ ജനനശേഷമോ അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസികബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നോ?
No /Yes
- 4) മാനസികബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നോ?
No /Yes

Screening Ages

- 2 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 4 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 6 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 9 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 12 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 1 1/2 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 2 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 3 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 4 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 5 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ
- 6 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

2 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	കുഞ്ഞ് മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നു.	ഇല്ല	ഉണ്ട്
2	ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.	ഇല്ല	ഉണ്ട്
3	ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.	ഇല്ല	ഉണ്ട്
4	കൈകാലുകൾ സുഗമമായി ചലിപ്പിക്കുന്നു.	ഇല്ല	ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (0-2 മാസം)

- ❖ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ❖ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ കുഞ്ഞിന് പിടിക്കാൻ കൊടുക്കുക.
- ❖ കുഞ്ഞിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തു കൊടുക്കുക.
- ❖ കരയുമ്പോൾ എടുത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കുക.
- ❖ അമ്മമാർ തന്നെ കൂടുതൽ സമയവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കുക.
- ❖ വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയെ അമ്മയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കമഴ്ത്തിക്കിടത്തി തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
- ❖ കുഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളോട് ഉചിതമായി പ്രതികരിക്കുക
- ❖ കുഞ്ഞിന് കൂടെ കൂടെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുക.
- ❖ നനഞ്ഞ തുണി മാറ്റി കൊടുക്കുക

4 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1.	a. കുഞ്ഞിന് അമ്മയെ/സ്ഥിരമായി അടുത്തു പരിചരിക്കുന്നവരെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
	b. ചിരിപ്പിക്കുന്നതും കളിപ്പിക്കുന്നതും താലോലിക്കുന്നതും കുഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
2.	a. കുഞ്ഞ് ആ, ഇ, ഊ, ഊ തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
	b. കുട്ടി ശബ്ദത്തോട് കൂടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്

3.	a. കണ്ണുൻപിൽ ചലിപ്പിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു നോക്കുന്നു b. രണ്ടുകൈയും നീട്ടി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു.	ഇല്ല	ഉണ്ട്
4.	കുഞ്ഞിന് പരസഹായമില്ലാതെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (2-4 മാസം)

- ❖ കുട്ടിയുമായി മുഖാമുഖം ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളോടെ സംസാരിക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയെ കമഴ്ന്നു വീഴാനും തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും സഹായിക്കുക.
- ❖ കിലുക്കി പോലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൈകൾകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ കൊടുക്കുക
- ❖ നെഞ്ചിൽ / മാറിൽ കമഴ്ത്തിക്കിടത്തി കളിപ്പിക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുക (ഓമനപേരുമാകാം)
- ❖ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുക
- ❖ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
- ❖ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, കുളി എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ഒരു സമയക്രമം കൊണ്ടുവരുക
- ❖ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ഓമനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

6 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	കുഞ്ഞ് പരിചയമുള്ളവരെയും (അമ്മ,അച്ഛൻ) പരിചയമില്ലാത്തവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
2	ബ് ബ്,മ് മ്,പ് പ് തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഉണ്ടാക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
3	a. വസ്തുക്കൾ,കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ,തുടങ്ങിയവ കൈകൾ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയും വായിൽ കൊണ്ട് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്

	b. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
4	കമിഴ്ന്ന് വിഴുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (4 -6 മാസം)

- ❖ കുട്ടിയെ ചാരി ഇരുത്തി കളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 5-10 മിനിറ്റുകൾ ഇരുന്ന് കളിയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയുമായി കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും മാതാപിതാക്കൾ സമയം കണ്ടെത്തുക
- ❖ കൂടുതൽ സമയവും കുട്ടിയെ താഴെ പായിൽ നിലത്തു കിടത്തുകയും കമഴ്ത്തിക്കിടത്തുകയും ചെയ്യുക.
- ❖ കുട്ടിയുടെ പേടിയിലും കരച്ചിലും കൂടെ നിൽക്കുക
- ❖ ഡയപ്പർ മാറ്റുന്ന സമയം ഇഷ്ടമുള്ള കളിപ്പാട്ടം കൊടുക്കുക
- ❖ ദേഷ്യം പിടിച്ച മുഖഭാവവും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരവും വഴക്കും ഒഴിവാക്കുക.
- ❖ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുക.
- ❖ അമ്മയിൽനിന്നും അധികസമയം കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്താതിരിക്കുക. അമ്മയിലുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കം, വിശപ്പ്, സന്തോഷം, വേദന, ക്ഷീണം മനസിലാക്കി അനുയോജ്യമായി പ്രതികരിക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയെ കമഴ്ത്തിക്കിടത്തി കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയിൽ നിന്നും അൽപ്പം അകലെയായി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വയ്ക്കുകയും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ❖ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളും, ശബ്ദങ്ങളും അവനെ / അവളെ അനുകരിച്ചുകാണിക്കുക.
- ❖ കുഞ്ഞ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വായിൽ വെയ്ക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ വൃത്തിയുള്ളതും, വിഴുങ്ങാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതുമായ കളിക്കോപ്പ് മാത്രം കൊടുക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക. ഒളിച്ചുകളിക്കുക.

9 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	a. അറിയാത്തവരോട് പരിചയക്കുറവ് കാണിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
	b. ഒളിച്ചുകളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
	c. കൈകൾ ചലിപ്പിച്ച് റ്റാറ്റാ, ബൈ ബൈ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
2	a. ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ച് തുടങ്ങുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
	b. മാമാ, ദാദാ പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ച് പറയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
3	a. ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ പെറുക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
	b. വസ്തുക്കൾ കൈമാറി കളിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
4	തനിയെ/താങ്ങില്ലാതെ/സ്വന്തമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (7 -9 മാസം)

- ❖ ഒളിച്ചുകളി കളിക്കുക. റ്റാറ്റാ, ബൈ -ബൈ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുക.
- ❖ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ ശീലിപ്പിക്കുക. ഉറങ്ങുന്നസമയത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപ് പാട്ടു പാടിയും തോളിൽകിടത്തിയും തട്ടിയും ഉറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
- ❖ ഉറങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ഉമ്മകൊടുത്ത് ഉറക്കുക .സന്തോഷമുള്ള മനസോടെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.
- ❖ ഇരുത്തി കളിപ്പിക്കുക, വശങ്ങളിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു തനിയെ എണീറ്റിരിക്കാൻ സഹായിക്കുക.
- ❖ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ശരീരഭാഗങ്ങൾ, കുടുംബാഗങ്ങൾ, വീട്ടിലുള്ള വസ്തുക്കൾ, കളികൾ തുടങ്ങിയവ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.
- ❖ വിഴുങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, വലിയ വൃത്തിയുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊടുക്കുക.

- ❖ വയറിൽ നീന്തി നീങ്ങാനും, മുട്ടുകുത്തി നീങ്ങാനും, സഹായിക്കുക /അവസരം കൊടുക്കുക, സുരക്ഷിതമായ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക.
- ❖ കണ്ണിൽ നോക്കി, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചുള്ള കളികളും സംസാരവും ഉൾപ്പെടുത്തുക
- ❖ w -sitting ഒഴിവാക്കുക

12 മാസം (1 വയസ്സ്) പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	കുട്ടിയുടെ പേര്(ഓമനപ്പേരുമാകാം)വിളിക്കുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
2	അർത്ഥമുള്ള ഒന്ന്-രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു.ഉദാഹരണമായി,വാവാ,അമ്മ,കാക്ക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
3	പെരുവീരലും ചൂണ്ടുവീരലും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ വസ്തുക്കൾ അനായാസം പെറുക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
4	a. കുഞ്ഞ് പിടിച്ചോ പിടിക്കാതെയോ നിലകുന്നു b. പന്തറിഞ്ഞ് കളിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (9 -12 മാസം)

- ❖ പാദങ്ങളിൽ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുക, പിടിച്ചു നടക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
- ❖ കുട്ടികൾ സാധനങ്ങൾ ഇടുകയും എറിയുകയും ചെയ്തേക്കാം. സുരക്ഷിതമായ സാധനങ്ങൾ മാത്രം കുഞ്ഞിന്റെ കൈകളിൽകൊടുക്കുക.
- ❖ കുഞ്ഞിന് സുരക്ഷിതമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി കൊടുക്കുക.
- ❖ ഭക്ഷണസമയത്ത് ചെറിയ കഷണങ്ങളും സ്പൂണും പാത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കുക. തനിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർ ശീലിക്കട്ടെ

- ❖ നന്നായി മുട്ട് കാലിൽ നീങ്ങാൻ അവസരം കൊടുക്കുക. ഇരുന്ന് നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നത് / ഇരുന്ന് ചാടി നീങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- ❖ നന്നായി മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുക. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഉമ്മ, റ്റാറ്റാ, വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം, അമ്മ, അച്ഛൻ, വാവ, പറയാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. വസ്തുക്കൾ, ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ ഒളിച്ചു കളിക്കുക, തപ്പു കൊട്ടുക
- ❖ പാട്ടിനൊത്തു തലയും ശരീരവും ചലിപ്പിക്കുക
- ❖ ഫോൺ, ടാബ്, കാർട്ടൂൺ തുടങ്ങിയവ കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളർച്ചയെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക

1 1/2 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	a. ശരീരഭാഗങ്ങൾ, പരിചയമുള്ള വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ചൂണ്ടി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നു b. അച്ഛനമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
2	എട്ട്-പത്ത് വാക്കുകൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
3	a. പെൻസിൽ കൊണ്ട് കുത്തി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു b. മൂന്നു സമചതുര കട്ടകൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി വെയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു.	ഇല്ല	ഉണ്ട്
4	പിടിക്കാതെ നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (1 -1 ½ വയസ്സ്)

- ❖ കുട്ടി നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പതിയെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുക. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നടക്കാനും മുട്ടിൽ നീന്താനും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം കൊടുക്കുക.
- ❖ കുട്ടി ഇടിക്കുകയും അടിക്കുകയും കടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാതെ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കുക.

- ❖ എപ്പോഴും 'No' പറയാതിരിക്കുക. കുട്ടിയോട് 'വേണ്ട' എന്നു പറയുമ്പോൾ കാരണം കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കുട്ടിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായ വസ്തുക്കൾ കളിക്കാനായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ❖ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകി പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കളോ വാക്കുകളോ ഉമ്മയോ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. മോശം പ്രവർത്തിയെ 'No' പറയുകയും മുഖഭാവത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ശ്രദ്ധ മാറ്റുകയും ചെയ്യുക.
- ❖ കുട്ടിയെ പെൻസിൽ കൊണ്ടോ ക്രയോൺ കൊണ്ടോ കുത്തി വരയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക.
- ❖ സമചതുരകട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുക.
- ❖ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒന്നുചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. (വസ്ത്രം മാറൽ, കുളി, ഭക്ഷണം എന്നീ പ്രവർത്തികളെല്ലാം സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും വിഷയവും ആക്കുക.)
- ❖ നിറമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉള്ള പുസ്തകം കുട്ടിക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുക. പേജ് മറിക്കാൻ കുഞ്ഞിനെ അനുവദിക്കുക.
- ❖ കട്ടകൾ, പന്തുകൾ, കളിവണ്ടികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കളികൾ ശീലിപ്പിക്കുക.

2 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	a. അനുകരിച്ച് കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഉദാഹരണമായി ഫോൺ വിളിച്ചു കളിക്കുക, ചുവടെയുത്ത് കളിക്കുക b. സമപ്രായത്തത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായി ചേർന്ന് കളിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു c. വെള്ളം ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
2	a. രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു b. ഞാൻ, നീ, എന്റെ, എന്നീ പദങ്ങൾ	ഇല്ല	ഉണ്ട്

	ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു		
3	a. ആറ് സമചതുര കട്ടകൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി വെയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു b. പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നേർരേഖയിൽ ചെറിയ വരകൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
4	a. ഓടി കളിച്ച് തുടങ്ങുന്നു b. പടികൾ പിടിച്ച് കയറി തുടങ്ങുന്നു c. പന്ത് തട്ടി കളിച്ച് തുടങ്ങുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (1 ½- 2 വയസ്സ്)

- ❖ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു വലിപ്പ ചെറുപ്പ വ്യത്യാസങ്ങളും കളറുകളും പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക
- ❖ ബുക്കിന്റെ പേജുകൾ മറിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. പേപ്പറിൽ കളിക്കാനും വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കളിക്കാനും അനുവദിക്കുക. പേജുകൾ മറിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ വലിയ സമചതുരകട്ടകൾ കളിക്കാൻ കൊടുക്കുക. പാവക്കുട്ടികൾ, ശബ്ദങ്ങളുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ കൊടുക്കുക.
- ❖ കുട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ കുട്ടിയെ ശീലിപ്പിക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വെക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം കുട്ടിക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കുക.
- ❖ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ ക്ഷമാപൂർവ്വം പരിശീലിപ്പിക്കുക.
- ❖ ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക.
- ❖ കൂടെ കളിക്കുക, പടികൾ കയറാൻ പഠിപ്പിക്കുക.

3 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	a. സമപ്രായത്തത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് കളിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു b. പേര് മുഴുവൻ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു c. താൻ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്
---	--	----------------------	-------------------------

2	a. മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
	b. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുതുടങ്ങുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
3	a. വൃത്തം നോക്കി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
	b. ഒൻപത് സമചതുര കട്ടകൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു.	ഇല്ല	ഉണ്ട്
4	a. പിടിക്കാതെ പടികൾ കയറുവാൻ സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
	b. മൂന്ന് ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (2- 3 വയസ്സ്)

- ❖ കുട്ടിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം അനുവദിക്കുക.
- ❖ തനിയെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെല്ലാം അനുവദിക്കുക. സാധിക്കുന്നുണ്ടെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക.
- ❖ തനിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അടുപ്പിച്ചുള്ള സ്നാക്സ്, 'ജംഗ്'ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണശീലം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഭക്ഷണസമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളും. ആവശ്യത്തിനു ഭക്ഷണം ശിക്ഷിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക.
- ❖ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും കുട്ടി മുതിർന്നവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
- ❖ പകൽ ഉറങ്ങുന്നത് അനുവദിക്കുക.
- ❖ മറ്റു കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. സാധിക്കുന്നുണ്ടെല്ലാം കുട്ടിയെ കൂടെ കൂട്ടുകയും വ്യക്തികളെയും ചുറ്റുപാടും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
- ❖ വീടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടു പോവുക. സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. കളിപ്പാലം പരിശീലിപ്പിക്കുക.
- ❖ ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക
- ❖ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുക.

- ❖ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക. എണ്ണൽ പഠിപ്പിക്കുക. നിറം, ആകൃതി, വലിപ്പവ്യത്യാസം എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ മൂന്നു ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക. ഓടിയും ചാടിയും ബോൾ എറിഞ്ഞും തൊഴിച്ചും കളിപ്പിക്കുക.

4 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	a. കൂട്ടൂ ചേർന്നുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു b. മൃഗങ്ങളായിട്ടും മറ്റും അഭിനയിച്ച് കളിക്കുന്നു c. സ്വന്തമായി ടോയ്‌ലെറ്റിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്
2	a. സാധാരണരീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു b. നഴ്സി പാട്ടുകൾ പാടാൻ കഴിയുന്നു c. കഥകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്
3	a. അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുവാൻ തുടങ്ങുന്നു b. കുരിശിന്റെ ആകൃതി നോക്കി വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു c. നിറങ്ങളും ആകൃതികളും തിരിച്ചറിയുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്
4	ഒറ്റക്കാലിൽ ചാടാൻ കഴിയുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ പ്രവർത്തികൾ (3-4 വയസ്സ്)

- ❖ നിറങ്ങൾ ചെയ്‌പ്പിക്കുക, വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക, കളികൾ പഠിപ്പിക്കുക
- ❖ ധൃതിപ്പെടാതെ ക്ഷമയോടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ വീട്ടിൽ മറ്റു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ കൂടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഗുണപരമായി സമയം ചെലവഴിക്കണം
- ❖ സഹോദരങ്ങളുമായി ഇടപെടുകാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക
- ❖ കുട്ടിയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കുക, ആശ്വസിപ്പിക്കുക. അനാവശ്യമായി വഴക്ക് പറയാതിരിക്കുക
- ❖ പന്തെറിയാൻ പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയുടെ പേടികൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. കളിയാക്കാതെ

- ❖ വഴക്കുപറയാതെ, കൂടെ നിന്ന് പേടി മാറ്റി ധൈര്യപ്പെടുത്തുക.
- ❖ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനും ഓടാനും ചാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

5 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	a. വീട്ടിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു b. ഉടുപ്പ് അഴിക്കാനും ഇടാനും സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഇല്ല
2	പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ചോദിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
3	a. ത്രികോണം നോക്കി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു b. ചതുരം നോക്കി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഉണ്ട്
4	a. ഒന്ന്-അൻപത് വരെ എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്നു b. ചെറിയ വാക്കുകൾ നോക്കി എഴുതുവാൻ സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ പ്രവർത്തികൾ (4-5 വയസ്സ്)

- ❖ ആകൃതിയും നിറങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ എളുപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും അവയ്ക്ക് നിറം കൊടുക്കാനും പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ വീട്ടിൽ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കഥാപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
- ❖ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും അവ തിരിച്ചു പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ❖ ക്രയോൺസ്, സ്റ്റിക്കർസ്, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം, സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തു പിടിക്കൽ, പ്രോത്സാഹന വാക്കുകൾ എന്നിവ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് ഉടൻ നൽകുക.
- ❖ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പാട്ടുകൾ പഠിപ്പിക്കുക, അവരുടെ കൂടെ പാടുകയും ഡാൻസ് കളിക്കുകയും ചെയ്യുക, ആംഗ്യപ്പാട്ടുകൾ പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ കുട്ടിയുടെ വികാര വ്യതിയാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവയുടെ കാരണം കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

6 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ

1	a. സമപ്രായക്കാരുമൊത്തുള്ള കളികൾ ആസ്വദിക്കുന്നു b. ക്ലാസ്സിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു	ഇല്ല ഇല്ല	ഉണ്ട് ഉണ്ട്
2	ചെറിയ വാക്കുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
3	ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി വീട്, മനുഷ്യൻ എന്നീ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്
4	സാധാരണ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	ഇല്ല	ഉണ്ട്

ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ പ്രവർത്തികൾ (5-6 വയസ്സ്)

- ❖ വ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്യങ്ങളും (ചിത്രങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ, സാധനങ്ങൾ) പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ മേൽവിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും അവസരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക.
- ❖ കുട്ടി അഭിമുഹീകരിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വയം പരിഹരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക.
- ❖ ലഭ്യമായ/ സാധ്യമായ അവസരങ്ങളിൽ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കുട്ടിക്ക് അവസരം നൽകുക.
- ❖ കുട്ടിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല സ്പർശനവും ചീത്ത സ്പർശനവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അനുയോജ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോ എന്നിവ കാണിച്ചു അവ മനസ്സിലാക്കിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ❖ കഥകൾ കൂടെക്കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഥയിൽ അടുത്തതായി എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒപ്പം കഥയിൽ നിന്നുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക

പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഗുണപരമായ ഇടപെടൽ

- അമ്മയിൽ നിന്നും അധികസമയം ശൈശവാവസ്ഥയിൽ കൂട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്താതിരിക്കുക. അമ്മയിലുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുക.
- കൂട്ടിയുടെ ഉറക്കം, വിശപ്പ് , സന്തോഷം , വേദന , ക്ഷീണം , എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി അനുയോജ്യമായി പ്രതികരിക്കുക
- ശിശുക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും സ്പർശനവും സംസാരവും സാമീപ്യവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
- കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ ചെറിയ വാക്കുകളിലൂടെ അവരോട് സംസാരിക്കുക
- കുഞ്ഞുനാളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം (കുളി, വസ്ത്രധാരണം, വൃത്തിയാക്കൽ, ഭക്ഷണം നൽകൽ) കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ചെയ്യുക
- കുഞ്ഞിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുകയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ഒരേ താളത്തിലുള്ള പാട്ട്, ചിത്രങ്ങളുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ഒളിച്ചുകളി, കൂട്ടുചേർന്നുള്ള കളി, കുഞ്ഞിക്കഥകൾ, എന്നിവയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- വളർച്ച ഘട്ടങ്ങളിലെ നാഴികക്കല്ലുകളും കൂട്ടികളിലെ കളിരീതികൾ, പെരുമാറ്റം എന്നിവയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുക. ഇവ വളർച്ചാ വൈകല്യങ്ങളെയും വ്യതിയാനങ്ങളെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്നു.

സുരക്ഷിതമായ വീടും ചുറ്റുപാടും

- കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നൽകുക. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വായിൽ വയ്ക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ വൃത്തിയുള്ളതും, വിഴുങ്ങാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതുമായ കളിക്കോപ്പ് മാത്രം കൊടുക്കുക. പെയിന്റ്, തൂരുമ്പ്, കൂർത്ത അഗ്രം, വില കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, ബലൂണുകൾ, മുത്തുകൾ, തുടങ്ങി വിഴുങ്ങാനും

ശ്യാസതസ്സും ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ/ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

- കുട്ടി വ്യക്തമായി കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക
- കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്ത് ഉറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എടുത്തു കുലുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
- കുഞ്ഞുങ്ങൾ കമഴ്ന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക/ കമഴ്ന്നു കിടന്ന് കളിയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാം
- കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ പുകവലി, പൊടിവലി ഒഴിവാക്കുക
- ഒരു വയസ്സിനു മുന്നേ തറയിൽ പായ വിരിച്ചു കിടത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം
- കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അനുയോജ്യമായ ബേബി സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. വാഹനത്തിൽ കുട്ടികളെ തനിയെ ഇരുത്തി പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
- കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത്
- വെള്ളം, തീ, മരുന്നുകൾ, ക്ലീനിങ് മെറ്റീരിയൽ , അപകടസാധ്യതയുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, മണ്ണെണ്ണ, വിഷവസ്തുക്കൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് പ്ലഗ്ഗുകൾ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക
- അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക. (കിണർ, പടികൾ, കുഴികൾ, റോഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം)
- പ്രായത്തിനും ശേഷിക്കും അനുസൃതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും പരിശീലനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക (സൈക്ലിംഗ്, നീന്തൽ, പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, അപരിചിതമായ സ്ഥലം, വ്യക്തികൾ, സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവ)
- അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. വെള്ളത്തിലും പാർക്കിലും ഉള്ള കളികൾ മുതിർന്നവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ മാത്രം ആക്കുക

ശുചിത്വം

- കുട്ടിയും കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പരിസരവും ശുചിത്വമുള്ളതായിരിക്കുക
- വീടും പരിസരവും ശുചിത്വമുള്ളതായി സൂക്ഷിക്കുക
- കുഞ്ഞിന്റെ നനഞ്ഞ തുണി മാറ്റി ഉടൻ തന്നെ വൃത്തിയുള്ള കോട്ടൺ തുണി ധരിപ്പിക്കുക
- കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളും വസ്തുക്കളും മാത്രം നൽകുക
- ഒന്ന് ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശീലങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുക
- ഭക്ഷണത്തിനു മുൻപും ശേഷവും കൈയും മുഖവും കഴുകുവാനും തുടങ്ങുവാനും പഠിപ്പിക്കുക.
- രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പല്ല് തേക്കാനുള്ള പരിശീലനം നൽകുക
- വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും പരിശീലിപ്പിക്കുക

ഉറക്കം/ വിശ്രമം/ വിനോദം

- നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ടു മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്
- മൂന്ന് മാസം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ ഏകദേശം ഏകദേശം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്
- ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നു വയസ്സ് വരെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്
- മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ഏകദേശം പതിനൊന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്
- അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ പത്തു മുതൽ പതിനൊന്നു മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം വേണം
- കുട്ടി ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുന്നതിനും ഉണരുന്നതിനും സമയനിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്
- കുട്ടികൾക്കു മതിയായ വിശ്രമവും വിനോദ ഉപാധികളും നൽകണം

- വിശപ്പ്, ഉറക്കക്കുറവ്, വിനോദവസരങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവ അനാവശ്യ പിടിവാശികൾക്ക് കാരണമാകും

ഭക്ഷണക്രമം / സമീകൃതാഹാരം

- 6 മാസം വരെ കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകുക. 2 വയസ്സ് വരെ മുലയൂട്ടൽ തുടരുക.
- 6 മാസം മുതൽ മുത്താനി, സൂചിഗോതമ്പ്, അമൃതംപൊടി തുടങ്ങിയവ കുറുക്കു രൂപത്തിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങുക.
- മിക്സിയിലടിച്ചുള്ള ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
- ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിക്ക് സാധാരണ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ശീലമാക്കുക.
- കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിവതും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലിപ്പിക്കുക.
- ചായ, കാപ്പി, പഞ്ചസാര, ടിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. ബേക്കറി ഭക്ഷണങ്ങൾ, ജങ്ക് ഫുഡ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
- സമീകൃതാഹാരം (ധാന്യം, ഇലക്കറികൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, മാംസം, മൽസ്യം, മുട്ട എന്നിവയെല്ലാം) ആഹാരക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ധാരാളമായി നൽകുക.
- ആഹാരത്തിന് മുൻപും ശേഷവും കൈയും വായും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കുക.
- തനിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക, കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, സമീകൃതാഹാരം ശീലിപ്പിക്കുക. ഇലക്കറികൾ, നാരുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക.
- പുറമെയുള്ള കളികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ശരീര വ്യായാമത്തിനും ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷികമാണ്.

പ്രോത്സാഹനം / ശിക്ഷണം

- കുട്ടിയോട് 'വേണ്ട' എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.
- വാശി പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലാകാം. വാശികൾ സാധിച്ചുകൊടുക്കരുത്. വാക്കുകളിൽ കൂടി ഇഷ്ടക്കേടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. മാതാപിതാക്കളും ഇഷ്ടക്കേടുകൾ ദേഷ്യമായി കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, മാതാപിതാക്കൾ മാതൃകകളാണെന്നു മറക്കാതിരിക്കുക.
- ദേഷ്യം പിടിച്ച മുഖഭാവവും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരവും വഴക്കും ഒഴിവാക്കുക.
- നല്ല ശീലങ്ങളെയും പ്രവർത്തികളെയും പുകഴ്ത്തി പറയുക.
- കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശൈശവം മുതൽ തന്നെ നല്ല വാക്കുകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും കൊടുക്കുക (ഉദാ: കളിച്ചയുടനെ, വസ്ത്രം മാറിയതിനു ശേഷം). അഭിനന്ദനങ്ങൾ കേട്ട് വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിത്തീരും
- തപ്പുകൊട്ടിയും ചുംബനം കൊണ്ടും മുഖഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടും വിരലുകൾ കൊണ്ട് അടയാളം കാണിച്ചും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക.
- കുട്ടികളുടെ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങളെ അനുമോദിക്കുക, മോശം പെരുമാറ്റങ്ങളെ തിരുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
- തെറ്റുപറ്റുക സാധാരണമാണ്, മാനുഷികമാണ്, ക്ഷമാപൂർവ്വം തിരുത്തി മുന്നോട്ട് കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക
- കുട്ടികൾക്കു ശിക്ഷണം നൽകിയത് എന്തിനെന്നു വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക
- മോശപ്പെട്ട പെരുമാറ്റങ്ങളെയും പിടിവാശികളെയും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും അവഗണിക്കുന്നതും ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും
- കുട്ടിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, നിരാശകൾ, ദേഷ്യം, ക്ഷീണം എന്നിവ വാക്കുകളിലൂടെ ഉചിതമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കാം
- കുട്ടിയുടെ സാമീപ്യത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. അത് മാതാപിതാക്കളിൽ ഉള്ള അവരുടെ

വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഒപ്പം അതവരെ ആശയകുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

- കുട്ടികളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു കളിയാക്കരുത്. കുട്ടികളെ സഹോദരങ്ങളുമായോ, മറ്റു കുട്ടികളുമായോ താരതമ്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. ഇത് മാതാപിതാക്കളോടും മറ്റുള്ളവരോടും വെറുപ്പ് വളർത്തുകയും കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കുകയും ചെയ്യും
- അനാവശ്യമായ കളിയാക്കലുകൾ, നിശിതമായ വിമർശനം, കുറ്റപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ വിഷാദം, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് തുടങ്ങി അനാരോഗ്യമായ ചിന്താഗതി വളർത്താൻ കാരണമാകുന്നു

കളികൾ/വിനോദങ്ങൾ

- കളിക്കുക എന്നത് ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും കുട്ടികളുടെ പ്രധാന ജോലിയാണ്. അവരെ കളിയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അവരോടൊത്ത് കളിയ്ക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണം
- ശൈശവത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വായിൽ വയ്ക്കാനും വിഴുങ്ങാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വലുതും സുരക്ഷിതവും വ്യത്യസ്തമായ കളിപ്പാട്ടം മാത്രം നൽകുക
- കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മുഖാമുഖം സംസാരിക്കാനും ലാളിക്കാനും ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്തുക
- കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പരിശോധിക്കുകയും തുരുമ്പ്, പെയിന്റ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്, കൂർത്ത അഗ്രങ്ങൾ ഉള്ളവ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
- രണ്ടു മാസം മുതൽ കുട്ടികളെ കമിഴ്ന്നു കിടന്നു കളിയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക. കഴുത്ത്, പുറം ഭാഗത്തെ മസ്തി ലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബലം വയ്ക്കുന്നതിനും, മുട്ടിലും വയറിലും നീങ്ങാനും ഇത് സഹായിക്കും
- അനുകരണ ശീലങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
- കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ താളത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ പാടി കൊടുക്കുകയും പരിചിതമായ ചിത്രങ്ങൾ ഉള്ള ബുക്കുകൾ കാണിച്ചും പറഞ്ഞും കൊടുക്കുക, ഭാഷയും ശ്രദ്ധയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

- പ്രായത്തിനും അഭിരുചിക്കും ശേഷിക്കും ഇണങ്ങിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് വിരലുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ചിന്താശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ധാരണാ രൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.
- കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും പരിലാളിക്കുകയും ചെയ്യുക, അത് അവരിൽ ആനന്ദവും സുരക്ഷിതത്വമുള്ളവരുമാക്കുന്നു.
- 'കുട്ടിക്കളി'കൾ അനുവദിക്കുക. അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചു അവർക്ക് പെരുമാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം പെരുമാറ്റ മര്യാദ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.
- മൂന്നു വയസ്സ് വരെ ടി.വി, ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ എന്നിവ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
- മൂന്ന് - ആറ് വയസ്സ് വരെ സ്ക്രീൻ ടൈം കഴിയുന്നതും ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറിൽ കുറവായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക. ടി.വി യിൽ കുട്ടി കാണുന്ന പരിപാടികൾ ഗുണപരമാണെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുക.
- കൂടുതൽ സമയം പുറത്തു കളിക്കാനും ആളുകളുമായിടപഴകാനും അവസരമുണ്ടാക്കുക.
- സ്മാർട്ട് ഫോൺ, കാർട്ടൂൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ടി.വി. ഗെയ്മുകൾ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഹാനികരമായ ബാധിക്കും.മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ കഴിയുന്നതും ഇത്തരം സ്ക്രീൻ സമയം ഒഴിവാക്കുക
- നാലു വയസ്സിനു ശേഷം രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം ഗുണനിലവാരമുള്ള പരിപാടികൾ കാണാൻ അവസരം നൽകുക (ഒരു മണിക്കൂർ വരെ)
- കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തു കളിയിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. നല്ല ശാരീരിക വളർച്ചക്കും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അത് സഹായിക്കും
- കുട്ടിക്കാലം സ്വാതന്ത്ര്യമായി വിഹരിക്കാൻ ഉള്ള കാലം കൂടിയാണ്, കുട്ടികളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാനും കളിക്കാനും അനുവദിക്കുക

പരിശീലനം

- 1 1/2 വയസ്സ് മുതൽ കുട്ടിക്ക് പോട്ടി പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക. എപ്പോഴും കുട്ടിയെ വ്യതിയാനം സൂക്ഷിക്കുക. നന്നായ് ഡയപ്പറുകൾ മാറ്റുക. പോട്ടിക്കടുത്തേക്കും പോട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മലമൂത്രവിസർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കുക.
- കുട്ടിക്ക് ഇടാനും അഴിക്കാനും എളുപ്പമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ട് വസ്ത്രമഴിക്കാനും ഇടാനും ശീലിപ്പിക്കുക.
- കൈകളും മുഖവും കഴുകാനും തുടക്കനും പഠിപ്പിക്കുക.
- അഞ്ച് - ആറ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കുറേയ്ക്കേയ്ക്കായി ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് പഠിക്കുന്ന സമയം ടി.വി കാണുന്ന സമയം ഉറങ്ങുന്ന സമയം.
- നിങ്ങളാണ് കുട്ടിയുടെ 'റോൾ മോഡൽ'. അവർക്ക് നല്ല മാതൃക നൽകുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് നല്ല മാതൃകയാകുക.

SERVICE CENTRES

ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ

വളർച്ചാ വികാസ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി ചികിത്സ ,തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രഗൽഭരായ ഒരുപറ്റം ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രവർത്തകരുടെ പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി ടീം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംഘത്തിൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾ, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, ക്ലിനിക്കൽനേഴ്സ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെൻറൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാർ, സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, സോഷ്യൽ വർക്കർമാർ, ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു .

1. ഇംഹാൻസ് (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻറൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോസയൻസ്) മെഡിക്കൽ കോളേജ് റോഡ് ,പാലക്കോട്ടുവയൽ, കോഴിക്കോട്, കേരള - 673008.(Ph-0495-2359352),Email:imhansoffice@gmail.com.
2. സി.ആർ.സി(കോംപോസിറ്റ് റീജിയണൽ സെൻറർ ഫോർ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസെബിലിറ്റി) ചേവായൂർ, കോഴിക്കോട് ,കേരള-673017. (Ph-0495-2353345), Email:crckozhikode@gmail.com.
3. നിപ്പമർ (നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ),കല്ലേറ്റംകര, തൃശ്ശൂർ, കേരള-680683, (Ph-0480-2881959),Email:info@nipmr.org.in.
4. ഐകോൺസ് (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ്), കവലപ്പാറ, പാലക്കാട്, കേരള-679523, (Ph-0491-2223038)Email:icconsrr@gmail.com.
5. നിഷ് (നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്)നിഷ് റോഡ്, ആക്കുളം, തിരുവനന്തപുരം, കേരള-695011, (Ph-0471-2944666), Email:nishinfo@nish.ac.in.
6. സി.ഡി.സി (ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് സെന്റർ) മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ചാലക്കുഴി, തിരുവനന്തപുരം, കേരള-695011, (Ph-0471-2553540), Email:cdckerala@rediffmail.com.
7. സി.ഡി.എം.ആർ.പി (കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം) തേഞ്ഞിപ്പാലം, കേരള-673635, (Ph-09526160222), Email:campus@cindrebay.com
8. ഡി.ഇ.ഐ.സി. (ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർലി ഇൻറ്റർവെൻഷൻ സെന്റർ)

Sl.no	ജില്ല	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര്	ഫോൺ നമ്പർ
1.	തിരുവനന്തപുരം	ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം	0471-2304455
2.	കൊല്ലം	ഗവൺമെൻ്റ് വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ	0474-2752701
3.	പത്തനംതിട്ട	താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ,തിരുവല്ല	0469-2700394
4.	ആലപ്പുഴ	ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആലപ്പുഴ	0477-2230630
5.	കോട്ടയം	ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടയം	0859-3074441
6.	ഇടുക്കി	ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇടുക്കി	0486-2233105
7.	ഏറണാകുളം	ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏറണാകുളം	0484-2363250
8.	തൃശ്ശൂർ	ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശ്ശൂർ	0487-2335224
9.	മലപ്പുറം	താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ,തിരുരങ്ങാടി	0494-2460151
10.	പാലക്കാട്	വുമൺ &ചൈൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ,പാലക്കാട്	0491-2530023
11.	കോഴിക്കോട്	ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബീച്ച്-കോഴിക്കോട്	0495-2762060
12.	വയനാട്	ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കൽപ്പറ്റ	0493-6207768
13.	കണ്ണൂർ	ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ണൂർ	0497-2731550
14.	കാസർഗോഡ്	ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ, കാസർഗോഡ്	0467-2209566

9. മൊബൈൽ ഇൻറ്റർ വെൻഷൻ യൂണിറ്റ് .

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ:

- താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി -0495-222830
- ബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി -0496-2642150
- ഫറൂഖ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി -0495-2482513
- കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ,നരിക്കുനി -0495-2245200

10. റീജിയണൽ ഫ്ലൂറലി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റേഴ്സ്

- റീജിയണൽ ഏർലി ഇൻറർവെൻഷൻ സെൻറർ, ശിശുരോഗ വിഭാഗം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്, (Ph:9901973220)
- ശിശുരോഗ വിഭാഗം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മഞ്ചേരി, (Ph:9562345613)
- ശിശുരോഗ വിഭാഗം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം,(Ph:9526655828, 9947871336)
- ശിശുരോഗ വിഭാഗം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, (Ph:7012063981)
- ശിശുരോഗ വിഭാഗം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, (Ph:9048289565, 9746420187)
- ശിശുരോഗ വിഭാഗം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ, (Ph:7012489742)

(സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് : അനൂജ.കെ .പി , അനന്യ .എം.എസ്., അനന്ത ലക്ഷ്മി .ബി .എം)

Questions to Assess Feasibility of the Application

1. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചാവികാസത്തെ വിലയിരുത്താൻ ഈ ചോദ്യാവലി ഉപകരിച്ചോ?

ഇല്ല (0) ഉണ്ട് (1)

2. ഈ ചോദ്യാവലിയും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായോ?

ഇല്ല (0) ഉണ്ട് (1)

3. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടോ?

ഇല്ല (1) ഉണ്ട് (0)

4. ഈ ചോദ്യാവലി പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം നിങ്ങളുടെ ദൈനം ദിന കാര്യങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയോ?

ഇല്ല (1) ഉണ്ട് (0)

5. വരുംകാലങ്ങളിലും ഈ ചോദ്യാവലി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല (0) ഉണ്ട് (1)

Scores Criteria

- നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. (If the score obtained is 4)
- നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു അവസരങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുക. വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളെ തുടർന്നും നിരീക്ഷിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. (If the score obtained is between 3 and 4)
- നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വളർച്ചയിൽ താമസം നേരിട്ടിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. (If the score obtained is below 3)

Final Instructions

- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി നാലാം മാസത്തിൽ വിലയിരുത്താം
- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി ആറാം മാസത്തിൽ വിലയിരുത്താം
- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി ഒൻപതാം മാസത്തിൽ വിലയിരുത്താം
- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തിൽ വിലയിരുത്താം
- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി ഒന്നര വയസ്സിൽ വിലയിരുത്താം
- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി രണ്ടു വയസ്സിൽ വിലയിരുത്താം
- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി മൂന്നു വയസ്സിൽ വിലയിരുത്താം
- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി നാലു വയസ്സിൽ വിലയിരുത്താം
- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി അഞ്ചു വയസ്സിൽ വിലയിരുത്താം
- നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചാവികാസം ഇനി ആറു വയസ്സിൽ വിലയിരുത്താം

WEIGHTAGES GIVEN FOR EACH ITEM

Ability ID	Ability	Number	Ages	Weightages
1	കുഞ്ഞ് മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നു.	1	2 months	1
2	ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.	2	2 months	1
3	ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.	3	2 months	1
4	കൈകാലുകൾ സുഗമമായി ചലിപ്പിക്കുന്നു.	4	2 months	1
5	കുഞ്ഞിന് അമ്മയെ/സ്ഥിരമായി അടുത്തു പരിചരിക്കുന്നവരെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു.	1	4 months	0.5
6	ചിരിപ്പിക്കുന്നതും കളിപ്പിക്കുന്നതും താലോലിക്കുന്നതും കുഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുന്നു.	1	4 months	0.5
7	കുഞ്ഞ് ആ, ഈ, ഊ തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.	2	4 months	0.5
8	കുട്ടി ശബ്ദത്തോട് കൂടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.	2	4 months	0.5
9	കണ്ണുൻപിൽ ചലിപ്പിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു നോക്കുന്നു.	3	4 months	0.5
10	രണ്ടുകൈയും നീട്ടി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു.	3	4 months	0.5
11	കുഞ്ഞിന് പരസഹായമില്ലാതെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നു	4	4 months	1
12	കുഞ്ഞ് പരിചയമുള്ളവരെയും(അമ്മ,അച്ഛൻ)പരിചയമില്ലാത്തവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു	1	6 months	1
13	ബ് ബ്,മ് മ്,പ് പ് തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഉണ്ടാക്കുന്നു	2	6 months	1
14	വസ്തുക്കൾ,കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ,തുടങ്ങിയവ കൈകൾ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയും വായിൽ കൊണ്ട് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.	3	6 months	0.5
15	ഒരു കൈ കൊണ്ട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു	3	6 months	0.5
16	കമഴ്ന് വീഴുന്നു	4	6 months	1
17	അറിയാത്തവരോട് പരിചയക്കുറവ് കാണിക്കുന്നു	1	9 months	0.3
18	ഒളിച്ചുകളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു	1	9 months	0.4
19	കൈകൾ ചലിപ്പിച്ച് റ്റാറ്റാ ബൈ ബൈ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു	1	9 months	0.3

20	ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ച് തുടങ്ങുന്നു	2	9 months	0.5
21	മാമാ ദാദാ പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ച് പറയുന്നു	2	9 months	0.5
22	ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ പെറുക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു	3	9 months	0.5
23	വസ്തുക്കൾ കൈമാറി കളിക്കുന്നു	3	9 months	0.5
24	തനിയെ/താങ്ങില്ലാതെ/സ്വന്തമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നു	4	9 months	1
25	കുട്ടിയുടെ പേര്(ഓമനപ്പേരുമാകാം)വിളിക്കുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു	1	1 year	1
26	അർത്ഥമുള്ള ഒന്ന്-രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു.ഉദാഹരണമായി,വാവാ,അമ്മ,കാക്ക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നു	2	1 year	1
27	പെരുവീരലും ചുണ്ടുവീരലും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ വസ്തുക്കൾ അനായാസം പെറുക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു	3	1 year	1
28	കുഞ്ഞ് പിടിച്ചോ പിടിക്കാതെയോ നിലകുന്നു	4	1 year	0.5
29	പന്തെറിഞ്ഞ് കളിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു	4	1 year	0.5
30	ശരീരഭാഗങ്ങൾ,പരിചയമുള്ള വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ചുണ്ടി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നു.	1	1 1/2 year	0.5
31	അച്ഛനമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നു	1	1 1/2 year	0.5
32	എട്ട്-പത്ത് വാക്കുകൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു	2	1 1/2 year	1
33	പെൻസിൽ കൊണ്ട് കുത്തി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു	3	1 1/2 year	0.5
34	മൂന്നു സമചതുര കട്ടകൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി വെയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു.	3	1 1/2 year	0.5
35	പിടിക്കാതെ നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നു	4	1 1/2 year	1
36	അനുകരിച്ച് കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഉദാഹരണമായി ഫോൺ വിളിച്ചു കളിക്കുക,ചുലെടുത്ത് കളിക്കുക	1	2 years	0.3
37	സമപ്രായത്തത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായി ചേർന്ന് കളിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു	1	2 years	0.3
38	വെള്ളം ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു	1	2 years	0.4
39	രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു	2	2 years	0.5
40	ഞാൻ നീ എന്റെ എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു	2	2 years	0.5
41	ആറ് സമചതുര കട്ടകൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി വെയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു.	3	2 years	0.5

42	പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നേർരേഖയിൽ ചെറിയ വരകൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	3	2 years	0.5
43	ഓടി കളിച്ച് തുടങ്ങുന്നു	4	2 years	0.4
44	പടികൾ പിടിച്ച് കയറി തുടങ്ങുന്നു	4	2 years	0.3
45	പന്ത് തട്ടി കളിച്ച് തുടങ്ങുന്നു	4	2 years	0.3
46	സമപ്രായത്തത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് കളിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു	1	3 years	0.4
47	പേർ മുഴുവൻ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു	1	3 years	0.3
48	താൻ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു	1	3 years	0.3
49	മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു	2	3 years	0.5
50	ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുതുടങ്ങുന്നു	2	3 years	0.5
51	വൃത്തം നോക്കി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	3	3 years	0.5
52	ഒൻപത് സമചതുര കട്ടകൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു.	3	3 years	0.5
53	പിടിക്കാതെ പടികൾ കയറുവാൻ സാധിക്കുന്നു	4	3 years	0.5
54	മൂന്ന് ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	4	3 years	0.5
55	കൂട്ടു ചേർന്നുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു	1	4 years	0.4
56	മൃഗങ്ങളായിട്ടും മറ്റും അഭിനയിച്ച് കളിക്കുന്നു	1	4 years	0.3
57	സ്വന്തമായി ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നു	1	4 years	0.3
58	സാധാരണരീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു	2	4 years	0.4
59	നഴ്സറി പാട്ടുകൾ പാടാൻ കഴിയുന്നു	2	4 years	0.3
60	കഥകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു	2	4 years	0.3
61	അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുവാൻ തുടങ്ങുന്നു	3	4 years	0.3
62	കുരിശിന്റെ ആകൃതി നോക്കി വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു	3	4 years	0.4
63	നിറങ്ങളും ആകൃതികളും തിരിച്ചറിയുന്നു	3	4 years	0.3
64	ഒറ്റക്കാലിൽ ചാടാൻ കഴിയുന്നു	4	4 years	1
65	വീട്ടിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു	1	5 years	0.5
66	ഉടുപ്പ് അഴിക്കാനും ഇടാനും സാധിക്കുന്നു	1	5 years	0.5
67	പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ചോദിക്കുന്നു	2	5 years	1
68	ത്രികോണം നോക്കി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	3	5 years	0.5
69	ചതുരം നോക്കി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	3	5 years	0.5
70	ഒന്ന്-അൻപത് വരെ എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്നു	4	5 years	0.5
71	ചെറിയ വാക്കുകൾ നോക്കി എഴുതുവാൻ സാധിക്കുന്നു	4	5 years	0.5
72	സമപ്രായക്കാരുമൊത്തുള്ള കളികൾ ആസ്വദിക്കുന്നു	1	6 years	0.5
73	ക്ലാസ്സിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു	1	6 years	0.5

74	ചെറിയ വാക്കുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും സാധിക്കുന്നു	2	6 years	1
75	ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി എണ്ണി രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	3	6 years	1
76	സാധാരണ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	4	6 years	1

Tool - 3

Perinatal Psychosocial Risk Screening Checklist (PPRSC)

Investigators

G.Ragesh
Bilgy K George
Ananda Lakshmy BM
Annaya MS

Stress, anxiety, psychosis are quite common during pregnancy and postpartum. This may have an adverse effect on the mother, infant and other family members. It is important to identify psychosocial risk factors and help the mother during the perinatal period. This may help them to seek mental health services and can have a better quality of life. There is no valid tool in the Indian context to measure the psychosocial risks during the perinatal period. The objective of the present study was to develop and standardize a psycho-social risk self-assessment tool for pregnant and post-partum women.

OBJECTIVE

The objective of the present study is to develop and standardize a psychosocial risk assessment tool for pregnant and post-partum women.

METHODOLOGY

There is a tool that is already developed on a psychosocial risk assessment tool for pregnant and postpartum women. This tool was

developed by Ms. Nikhitha (Psychiatric social work student of IMHANS), and Dr. G.Ragesh (Psychiatric social worker of IMHANS). The tool has 24 items to assess the psychosocial risk of pregnant and postpartum women.

The investigators then decided to select 10 major items from this scale. A pilot study was conducted to check whether the questionnaire is applicable for pregnant and postpartum women to assess the psychosocial problem. After the finalization of 10 items for the tool, the data was collected randomly from the Institute of Maternal and Child Health, Medical College, Kozhikode and IMHANS, Calicut. Researchers collected data from 489 postpartum women with an age range of 19-40 years. The necessary instructions were given to respondents. Respondents were asked to read each statement carefully and put a tick mark or round under the category which in their opinion about the statement. The parents were required to respond on a two-point scale. The response categories were 'yes' or 'no' and each category carries 1 and 0 scores respectively. Participants were taken 2-3 minutes to complete the questionnaire. The total score ranges from 0 to 10.

RESULTS

Reliability

Internal consistency reliability for the selected 10 items was found using Cronbach's Alpha and it is found to be 0.767. ; which means that the reliability is satisfactory.

Validity

To establish concurrent validity the participants were given to Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) along with the psychosocial risk assessment tool. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) is a set of 10 screening questions that can indicate whether a parent has symptoms that are common in women with depression and anxiety during pregnancy and in the year following the birth of a child. This tool was administered by the trained investigators.

Pearson correlation coefficient for the total score and EPDS score is found to be as .528, which is significant at .01 levels, indicates that there is a strong positive correlation between total score and EPDS score. Thus, establishes high concurrent validity.

Clinical Use

If a single item in the checklist is rated as “Yes”, it indicates that the mother is advised to meet a mental health professional for further mental health screening and intervention.

CONCLUSION

PPRSC is a reliable checklist that can be used among pregnant and postpartum mothers to screen for their psychosocial risks and it gives an opportunity for mental health support.

PPRSC

ഗർഭിണികളിലും അമ്മമാരിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന മാനസികവും -സമൂഹികപരവുമായ

അപകടസാധ്യതകൾ മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

IMHANS, Kozhikode

SI.NO: AN
PN

നിങ്ങളുടെ പേര് : വയസ്സ് : Date:

ഗർഭകാല മാസം (ഇപ്പോൾ ഗർഭിണി ആണെങ്കിൽ):

അവസാനം ജനിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം (ബാധകമെങ്കിൽ):

ഫോൺ നമ്പർ: op നമ്പർ:

നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക

1. ഈ ചോദ്യാവലി ഗർഭാവസ്ഥയിലും പ്രസവത്തിന് ശേഷവും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
2. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പരമാവധി സ്വയം പൂരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
3. ഉത്തരങ്ങൾക്ക് വട്ടമിടുക
4. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ “ഉണ്ട് / അതെ” എന്ന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭധാരണത്തിലും പ്രസവശേഷവും വൈകാരിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമായി വരും. നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായി / ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമായി ഇത് ചർച്ചചെയ്യുക. നിങ്ങളെ പിന്നീട് ഒരു മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധന് റഫർ ചെയ്തേക്കാം.
5. നിങ്ങളുടെ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളെപ്പറ്റിയോ മാനസിക വിഷമങ്ങളെപ്പറ്റിയോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

Sl no	നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ (ഉത്തരങ്ങൾക്ക് വട്ടമിടുക)	നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം
1.	മുൻപ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല
2.	നിങ്ങൾ മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആത്മഹത്യാ ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ?	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല
3.	കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മനസ്സിനെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവവികാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല
4.	കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ (ഉദാഹരണം: ശാരീരികപരം/ മനസികപരം/ ലൈംഗികപരം) അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? വ്യക്തമാക്കുക	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല
5.	ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുടുംബത്തിന്റെ (സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ/ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ)ഭാഗത്തു നിന്നും ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നുമൊക്കെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ? വ്യക്തമാക്കുക	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല
6	ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കുടുതൽ സമയത്തും വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുകയോ കരയുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല
7	ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കുടുതൽ സമയത്തും അസ്വസ്ഥപ്പെടുകയോ (ട്രെൻഷൻ) ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല
	ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥവുമില്ലാത്ത ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലതു എന്നിങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല
9	ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മനസികബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം കുടുതൽ സമയത്തും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ (ഉദാഹരണം: സ്വയം പരിചരണം, കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുക വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ)ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? വ്യക്തമാക്കുക	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല
10	ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, പൊതുവെ ഇപ്പോളുള്ള അവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുപോവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?	1. ഉണ്ട്/ അതെ 0. ഇല്ല/ അല്ല

പുരിപ്പിച്ച വ്യക്തി: 1. സ്വയം 2. വേറൊരാൾ/ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ

Tool 4

Perceived Stress Scale – Malayalam Version

Investigators

G.Ragesh

Annaya MS

Bilgy K George

Ananda Lakshmy BM

Adolescence is a conceptualized transitional period, which begins with the onset of puberty and ends with the acceptance of adults' role responsibilities of all life stages except children. Adolescence is the most common marked by rapid and potentially tumultuous transition. Adolescence has historically been a developmental period of relative neglect concerning research on both mental and physical health, intervention and outcomes although research on growth and development during adolescence has expanded during the past years. There is no validated Malayalam stress scale.

Methodology

The original Perceived Stress scale was developed by Sheldon Cohen and his colleagues in 1983. Malayalam translation was done by the research team. It was given to an expert for a back translation and it was accurate. Later, the scale was given to three mental health experts and all of them have rated the Malayalam version as a “good one” to use.

The purpose of the study was to translate and validate Cohen's perceived adolescent stress scale from English to Malayalam. Perceived adolescents stress scale for adolescence having age 10-19 years. Its main goal is to ensure that the translated instrument is as valid and reliable as the original one. The sample comprises 400 adolescence having aged 10-19, taken from the Kozhikode district. A simple random sampling method was used for collecting the data.

To understand administration difficulty, the questionnaire was distributed to adolescents at various schools. All were able to fill up without difficulty.

The team had planned a further validation process to continue. But due to the lockdown, the project was aborted and planned to continue with the translated version.

List of experts in the translation and validation process

Sl. No	Purpose	Experts
1	For validation	Vishnu Aravind (Clinical psychologist), Seema. P. Uthaman (Psychiatric social worker) and Dr. Reena George (Psychiatric nursing)
2	For back translation	Mrs. Asha(English teacher of camps school) Mr. Robin Mathew (Lecture in Communication English, Devegiri college) and Mrs. Saritha (HOD of Malayalam department, Devagiri college).
3	For statistical analysis (advice)	Dr. Adhin Bhaskar (Biostatistician), NITBR, Chennai

Data Collection Procedure

The data collected from the various schools in Kozhikode. The investigators randomly selected various schools from randomly selected Panchayaths and Cooperations in Kozhikode District. The data collection was started after getting permission from the District Collector and DIET (District Institute of Educational and Training) officer. The questionnaire was given after establishing a good rapport with the students. Group administration was done. All were given clear instructions regarding the questionnaires and how to fill them and asked to fill them sincerely and assured that their response will be kept confidential. Those having doubts were allowed to clear their doubts and no discussion was allowed with the other students. The time required 25 minutes to respond to the questionnaire. Each student was given 20 minutes to complete the

questionnaire. The questionnaires were collected after confirming that all the data in the questionnaires were filled. After completion, the questionnaires were given back and the participants were conveyed thanks for their kind co-operation.

RESULTS

Reliability

Reliability refers to the attribute of consistency in measurements. There are many types of reliability, based on stability and internal consistency. The coefficient alpha proposed by Cronbach (1951) is an index of the internal consistency of the items. The Cronbach's alpha was found to be as .617 and Spearman-Brown Coefficient was found to be .636, which means that the questionnaire is reliable.

Validity

A test is valid to the extent that inferences made from it are appropriate, meaningful, and useful. The tool has high face validity as it looks valid to test developers and users.

CONCLUSION

The investigators could translate and validate the Perceived stress scale-Malayalam version with appropriate reliability and validity.

Perceived Stress Scale

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യാവലിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഒരു നിശ്ചിത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് ഈ ചോദ്യാവലിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം എത്ര തവണ വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും വന്നു എന്ന് (✓) സൂചിപ്പിക്കുക 0 - ഒരിക്കലും ഇല്ല, 1- മിക്കവാറും ഇല്ല, 2 - ചിലപ്പോൾ, 3 - വല്ലപ്പോഴും, 4 - എല്ലായിപ്പോഴും

SL NO	ചോദ്യങ്ങൾ	ഒരിക്കലും ഇല്ല	മിക്കവാറും ഇല്ല	ചിലപ്പോൾ	വല്ലപ്പോഴും	എല്ലായിപ്പോഴും
1	കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു?					
2	നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ എത്ര തവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്?					
3	കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്?					
4	കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ എത്ര തവണ ആത്മ വിശ്വാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്?					
5	കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ എത്ര തവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്?					
6	ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽപ്പോൾ എത്ര തവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്?					
7	കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ കഴിഞ്ഞു?					
8	കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം തൃപ്തനാണ്?					
9	കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്?					

10	<p>ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ബോധവാന്മാരും അവയുടെ നിയന്ത്രണം നിങ്ങളുടെ കഴിയിലുമാണെന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ എത്ര തവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്</p>					
-----------	--	--	--	--	--	--

Tool 5

Child Learning Outcome

Investigators

Ananya MS
G.Ragesh
Bilgy George

As part of the CRADLE Project, there is a book namely Grow and Enlighten with Multiple Skills (GEMS) developed and standardized. To understand the outcome of this newly developed book, a Child Learning Outcome tool was developed. This tool is developed for the teachers and parents to understand the outcome at the end of the academic year and based on the age of children. Based on the performance, the parents or teachers may make plan further teaching plans for their children.

Child Learning Outcome

Age 3-4

1. കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്?
(വീട്ടിലെ ആളുകളെ പറ്റി കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം)
2. ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക?
(ഏതെങ്കിലും അഞ്ചു അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ, ചെവി എന്നിവ)
3. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ?
(പല്ല് തേക്കുക, കുളിക്കുക, ചായ കുടിക്കുക എന്നിവയെ പറ്റി കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക)
4. വീട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെടികൾ / സസ്യജാലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
(തെച്ചി, തുള്ളി, റോസ്... എന്നിവയും കൂടാതെ വീട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്ന സസ്യ ജാലങ്ങളെ പറ്റി കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം)
5. മരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
(തെങ്ങ്, പ്ലാവ്, മാവ് ... എന്നിവയും കൂടാതെ വീട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്ന സസ്യ ജാലങ്ങളെ പറ്റി കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം)
6. നമ്മുടെ രാജ്യം ഏത്?
(ഇന്ത്യ /ഭാരതം എന്ന് ഉത്തരം നൽകണം)
7. മൃഗശാലയിൽ കാണുന്ന മൃഗങ്ങൾ?
(സിംഹം, കരങ്ങൻ, കരടി... തുടങ്ങിയ മൃഗശാലയിൽ കാണുന്ന മൂന്നു മൃഗങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ പറയുക)
8. നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ?
(കിണർ, കുളം, തോട്.. എന്നിവ കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം?)
9. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
(ഓണം, ക്രിസ്തുമസ്, പെരുന്നാൾ എന്നിവ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക)
10. പഠിപ്പിച്ച ഒരു കവിത/പാട്ടു ചൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടുക

ഇവയിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം മുഴുവനും ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും 2 മാർക്ക് വീതം വെച്ച് നൽകണം. കൂട്ടി മൂക്കാൽ ഭാഗം ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാർക്കും , പകുതി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് വീതവും കാൽഭാഗം ശരിയായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അര മാർക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം മാർക്ക് വീതം നൽകുക . Total mark=20

- 0-5 – poor learning outcome
- 6-10 average learning outcome
- 11-15 good learning outcome
- 16-20 - excellent learning outcome

Age 4-5

1. നല്ല ശീലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
(എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക ശരീരം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക...)
2. പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെ?
(പച്ചക്കറി തോട്ടം)
3. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം?
(വീട്)
4. നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ആദ്യം പോകുന്നതെവിടെ?
(ആശുപത്രിയിൽ)
5. ഗാന്ധിജി നെഹ്റു എന്നിവർ നമ്മുടെ നാടിനു നേടിത്തന്നത് എന്താണ്?
(സ്വാതന്ത്ര്യം)
6. ആരുടെ ഓർമ്മക്കായാണ് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ?
7. ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങൾ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുക
8. വിമാനം പായിക്കുന്നതു / പറത്തുന്നത് ആരാണ് ?
9. വീട്ടിൽ സാധാരണ വളർത്തുന്ന ജീവികളുടെ പേരുകൾ പറയാനായി ആവശ്യപ്പെടുക
10. 1-25 വരെ എണ്ണാൻ ആവശ്യപ്പെടുക

ഇവയിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം മുഴുവനും ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും 2 മാർക്ക് വീതം വെച്ച് നൽകണം. കൂട്ടി മൂക്കാൽ ഭാഗം ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാർക്കും , പകുതി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് വീതവും കാൽഭാഗം ശരിയായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അര മാർക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം മാർക്ക് വീതം നൽകുക . Total mark=20

- 0-5 – poor learning outcome
- 6-10 average learning outcome
- 11-15 good learning outcome
- 16-20 - excellent learning outcome

Child Learning Outcome

Age 5-6

1. അഞ്ചു നിറങ്ങളുടെ പേര് പറയുക
(ഏതെങ്കിലും 5 നിറങ്ങൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം)
2. ഇരുമ്പിനാണോ പഞ്ഞിക്കാനോ ഭാരം അധികം?
(ഉത്തരം ശരിയായി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക)
3. രണ്ടു പച്ചക്കറികളുടെയും രണ്ടു പഴവർഗ്ഗത്തിന്റെയും പേര് പറയുക
(ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക)
4. മരത്തിനാണോ പേനയ്ക്കണോ വലുപ്പം കൂടുതൽ?
(ശരിയായി ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക)
5. രണ്ടു പറക്കുന്ന ജീവികളുടെയും രണ്ടു പറക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവികളുടെയും പേര് പറയുക
(ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക)
6. ചതുരം / വൃത്തം എന്നിവ വരയ്ക്കാൻ പറയുക

(ശരിയായി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക)
7. രണ്ടു കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയും പേര് പറയുക
(ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക)
8. കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ്?
(രോഗം വരാതിരിക്കാൻ, അണുക്കൾ പോകാൻ എന്നിങ്ങനെ അനുയോജ്യമായ ഉത്തരം കുട്ടികൾ നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക)
9. അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിപ്പിക്കുക (10 എണ്ണമെങ്കിലും)
10. പഠിപ്പിച്ച ഒരു കവിതയും പാട്ടും ചൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടുക

ഇവയിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം മുഴുവനും ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും 2 മാർക്ക് വീതം വെച്ച് നൽകണം. കുട്ടി മുക്കാൽ ഭാഗം ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാർക്കും , പകുതി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് വീതവും കാൽഭാഗം ശരിയായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അര മാർക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം മാർക്ക് വീതം നൽകുക . Total mark=20

0-5 – poor learning outcome

6-10 average learning outcome

11-15 good learning outcome

16-20 - excellent learning outcome

An expert panel in developing the Child Learning Outcome

Shajil U.K M.Sc, B.Ed, LLB
High School Teacher
GGHSS Balussery, Kozhikode

Dr. Bhamini M.A, M.Ed, Ph.D
Senior Lecturer
DIET, Kozhikode

Nisha V.P TTC, M.Sc B.Ed
Lower Primary School Teacher
GMLP School Poonoor, Kozhikode

Sabitha.C MSW, M.Phil
ICDS Supervisor
ICDS Panthalayani Additional
Kozhikode

Module

CONSTRUCTION AND VALIDATION OF A PARENTING MODULE

Investigators

Krishnakumar P

Bilgy K George

G.Ragesh

Ananda Lakshmy B M

Ananya MS

Anuja KP

Parenting can be simply defined as "the process or the state of being a parent". Once you have a child, you are involved in the process of parenting. However, it is not that simple and Morrison defined parenting as "the process of developing and utilizing the knowledge and skills appropriate to planning for, creating, giving birth to, rearing and/or providing care for offspring". This definition implies that parenting starts when there is a plan for it and it involves not just bringing up the children but also providing care for them. **Parenting** practices around the world share three major goals: ensuring children's health and safety, preparing children for life as productive adults, and transmitting cultural values. A high-quality parent-child relationship is critical for healthy development

OBJECTIVE OF THE STUDY

To develop a parenting module and validate

Preparation and Validation

The investigators reviewed the existing literature on parenting skills, development aspects, parenting stress and its management etc. Also, we had discussed with experts in the field of pediatrics, social work, child development, clinical psychology, speech and language, psychiatry and neurology. With the basic knowledge in this regard, the investigators prepared a draft of the parenting module.

The tool was given to 5 subject experts from the field of pediatrics (1), clinical psychology (2), developmental therapy (1), and social work (1), for establishing face validity. The content validity was established. All the experts agreed that the content of the module is good enough to create awareness on parents and can thereby improve their parenting skills. Some of the suggestions were also given. With these suggestions, the module was changed and finalized.

Conclusion

The training program on parenting skills will surely improve parent's skills in dealing rationally and effectively with children's undesirable behavior as well as knowledge on methods of rewarding desirable behaviors. The program will also include skills in communicating with children which will improve the quality of time also, would help to reduce the stress of parenting. Lastly, parents will be helped to identify their irrational beliefs and negative thinking as well as a stress coping strategies.

രക്ഷാകർത്തൃത്വം: വെല്ലുവിളികളും പ്രതിവിധികളും

ഈ മൊഡ്യൂൾ വായിക്കുന്നതിനു മുൻപ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം ഉത്തരം നൽകുക. ഈ മൊഡ്യൂൾ മുഴുവൻ വായിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആദ്യം എഴുതിയതും മുഴുവൻ വായിച്ചതിനു ശേഷം എഴുതിയതും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നു നോക്കുക. തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മൊഡ്യൂൾ വായിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക

- വേണ്ടത്ര ആസൂത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണു ഞാൻ ഒരു രക്ഷാകർത്താവായതു ?
- ഞാൻ എത്രത്തോളം നല്ല ഒരു രക്ഷകർത്താവാണ് ?
- എന്തൊക്കെ നൈപുണ്യങ്ങളാണ് (സ്കിൽസ്) ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലക്ക് എനിക്കുള്ളത് ?
- എന്തൊക്കെ അറിവുകളാണ് ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലക്ക് എനിക്കുള്ളത് ?
- എനിക്ക് ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലക്ക് ആരാണ് മാതൃകയായിട്ടുള്ളത് ?
- കുട്ടികളുടെ മനസികാരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ?
- കൗമാരകാലത്തു കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണു ഞാൻ നയിക്കേണ്ടത് ?
- കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാനസിക/പെരുമാറ്റ പരാഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എവിടെ പോകണം ?
- ഒരു രക്ഷാകർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്തെല്ലമാണ് ?
- ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് ആരാണ് ഉപദേശങ്ങൾ തരിക? ഇതിനായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ?

മൊഡ്യൂൾ

രക്ഷാകർത്യത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾക്കു ഇത് സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി സ്വീകരിക്കാം. സമയാസമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമാറ്റങ്ങളോടെ വേണം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിദഗ്ധരെ സമീപിക്കാൻ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കരുത്

എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷാകർത്യത്വത്തെപ്പറ്റി നാം ചർച്ച ചെയ്യണം?

കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്നത് വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പുതിയ തലമുറയിലെ മാതാപിതാക്കൾക്കു പൊതുവെ രക്ഷാകർത്യത്വം പൊതുവെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു. അത് കുട്ടികളിൽ പെരുമാറ്റപ്രശ്നങ്ങൾക്കും മറ്റ് ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. കുട്ടിയുടെ വളർച്ചാവികാസത്തെക്കുറിച്ചും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രീതിയിലുള്ള രക്ഷാകർത്യത്വ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനത്തിനു വേണ്ടി 12 പാഠങ്ങളിലായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മൊഡ്യൂൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ :

മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബഘടനയും കുടുംബാന്തരീക്ഷവും ഒറ്റ രക്ഷിതാവുള്ള അവസ്ഥയും അമ്മമാരുടെ ജോലിത്തിരക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ കഴിവില്ലായ്മയും അറിവില്ലായ്മയും സാമൂഹിഹമാറ്റങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശീലനപരിപാടിയുടെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

- പല മാതാപിതാക്കളും വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾ ആകുന്നവരാണ്. രക്ഷാകർത്യത്വനെപ്പുണ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു നൈപുണ്യമാണ്. മറിച്ചു എല്ലാവരിലും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. പല മാതാപിതാക്കൾക്കും ശരിയായ രക്ഷാകർത്യത്വ കഴിവുകൾ ഇല്ല. അതിനാൽ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.
- അണുകുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം താരതമ്യേന കൂടുതലാണ്. വീട്ടിലെ മുഴുവൻ കാര്യത്തിന്റേയും ചുമതലയും കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ തന്നെ അണുകുടുംബത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുന്നു. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റേ ഘടനയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പല മാതാപിതാക്കൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും രക്ഷാകർത്യത്വത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ഒറ്റ രക്ഷിതാവുള്ള കുടുംബത്തിന്റേ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ബന്ധം വേർപിരിയലിലേക്കു

നയിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷിതാവുള്ള (single parent) അവസ്ഥ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി വരുന്നു. അത് പോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജോലി ഉള്ള കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അച്ഛന്റെയോ / അമ്മയുടേയോ ജോലി തിരക്ക് കാരണവും ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ മാത്രം ലാഭന കിട്ടിയിട്ടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഏറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.

- സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം രക്ഷാകർതൃത്വത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. കാരണം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല സൈറ്റുകളിലും കുട്ടികളെ വളർത്താനുള്ള ആശയങ്ങളും മറ്റും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നും, കുട്ടികളിൽ അത് എത്ര മാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നും നോക്കാതെ അതേപടി പകർത്തുന്നതിനാൽ, രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നു.
- മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ കാലത്തേ അപേക്ഷിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിലും ബന്ധത്തിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരികയും രക്ഷാകർതൃത്വത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ:

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളിൽ പെരുമാറ്റപ്രശ്നങ്ങളും വളർച്ചാപ്രശ്നങ്ങളും കൂടി വരുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അറിവും കഴിവും കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമാണ്.

- മിക്ക കുട്ടികളിലും ചില സമയങ്ങളിൽ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നു. ഈ സ്വഭാവ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ കുറവാണ്.
- ചില കുട്ടികളിൽ അവരുടെ വളർച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാഷ, ആശയവിനിമയം, സഹൃദയനൈപുണ്യം, മോട്ടോർ കഴിവുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള വളർച്ച വികസന നാഴികകല്ലുകളിൽ താമസം ഉണ്ടാകുന്നു. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവും നേരത്തെയുള്ള ഇടപെടലുകളും വൈകല്യങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും.
- മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബ ഘടന കുട്ടികളിലെ മസ്തിഷ്ക വികാസനത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. അതിനാൽ, മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിൽ പുതിയ കഴിവുകൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
- ചെറുപ്പകാലത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തെയും വ്യക്തിത്വവികസനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. ചെറുപ്പകാല അനുഭവങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും തലച്ചോറിൽ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നു ന്യൂറോസയൻസിലെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അന്തരീക്ഷം കുട്ടികളിൽ നല്ല മാനസിക ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ശരിയായ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം

മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്തെല്ലാമാണ് ?

ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലൂടെ മാനസിക ശാരീരിക സാമൂഹിക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി രൂപപ്പെടുവാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. സാമൂഹ്യചുറ്റുപാടുകളെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനും അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയെന്നത് ഒരു രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

സമൂഹത്തിനും, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത കർത്തവ്യം. അതുപോലെ തന്നെ തനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കുകയും, അനുഭവത്തിൽ കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കിപ്പിക്കാനും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. കുട്ടികളിൽ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വബോധവും വളർത്തണം

സ്വന്തം കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കേണ്ടതുമായ ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട്.

ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക

ആത്മ നിയന്ത്രണവും ആത്മാഭിമാനവും വളർത്തിയെടുക്കുക.

കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം ആണ്. ആത്മവിശ്വാസം അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഉയരത്തിൽ എത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർ സമൂഹത്തിൽ നല്ല പൗരനായി വളരാൻ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വേണം.

സമാനുഭാവം (Empathy)

സമാനുഭാവം എന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് രക്ഷിതാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാവിന്റെ പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ ഇത് മനസിലാക്കി എടുക്കും.

ജീവിതത്തിൽ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമം മനസിലാക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സമാനുഭാവത്തിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവം. അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കു കൊടുക്കുന്ന രക്ഷാകർതൃത്വത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ഫലപ്രദമായ ആശയ വിനിമയം

- ശരിയായ ആശയ വിനിമയം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക

ആശയ വിനിമയം അത് ആരോടായാലും അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങളെയും മോശം വശങ്ങളെയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. ആരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം.

- ശരിയായ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഏതു ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതല്ല, ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിൽ, അവർക്കു മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലും നല്ല വാക്കുകളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക.

- ശരിയായ സാമൂഹിക ആശയ വിനിമയം നടത്തുക

സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാക്കുക.

സമ്മർദ്ദത്തെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുക .

യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക..

വിമർശനാത്മകയും സർഗാത്മക കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കുക.

- ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും മറ്റും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ എവിടെ സംശയം ഉണ്ടായാലും അത് മനസ്സിലാക്കൻ വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക.

- സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വളർത്തിയെടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക.

കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ്, അത് കണ്ടെത്തിയെടുക്കാനും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം.

അസർട്ടീവ്നെസ്സ് & ദേഷ്യ നിയന്ത്രണവും

വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട ഇടത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനും ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം.

പൗര ബോധവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക

മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിലയുണ്ടാകും.

മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാവിന്റെ കടമയാണ് . കുട്ടികൾ രക്ഷിതാവിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നാണ് പലതും പഠിക്കുന്നത് അതിനാൽ രക്ഷിതാക്കൾ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുക

അംഗപരിമിതി ഉള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക

അംഗപരിമിതി ഉള്ള ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കാനും അവർക്കു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു വളരാനും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിലും മുതിർന്നവർ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃക ആവുക .

“ഓർക്കുക, കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ മാതൃക ആക്കിയാണ്”

പൊതു സ്വത്തിനോടുള്ള മനോഭാവം

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും ഒരു നല്ല ബോധം ഉള്ള കുട്ടിയാക്കി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ വളർത്തുക, പൊതു മുതൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണെന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അത് പോലെ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതും കൂടി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക.

മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട് രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മൾക്കാണെന്നുള്ള ബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക. അത് പോലെ തന്നെ അത് സമൂഹത്തിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും കടമ ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.

പ്ലാസ്റ്റിക് ദുരുപയോഗം / അപകടം

പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, ഇനി വരുന്ന തലമുറയെക്കുറിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം

പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ പൊതു മുതലാണെന്നും അത് മുഴുവനായി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കാണെന്നും കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അതിനായി മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്കു ഒരു നല്ല മാതൃകയാവുക.

മരങ്ങൾ, ചെടികൾ, ജീവികൾ, എല്ലാം പരിസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.

പണത്തിന്റെ മൂല്യം

ചെറുപ്പം മുതലേ പണത്തിന്റെ മൂല്യം കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചോദിക്കുന്നതെന്തും വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന പ്രവണത ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭാവിയിൽ കുട്ടികൾ അമിതമായി പണം ചിലവാക്കുന്നത് അതിലൂടെ തടയാം. നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കുട്ടിയും പെരുമാറുക നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പണം ചിലവഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കുട്ടിയും അത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക.

മാതാപിതാക്കളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികളെ വളർത്താനും നല്ല വ്യക്തികളാക്കി സമൂഹത്തിനു പ്രയോജനമുള്ളവരായി മാറുവാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം

ആരോഗ്യകരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശാരീരികവും വൈകാരികവും സാമൂഹികവും ബൗദ്ധികവും ആയ വികാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് രക്ഷാകർതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തൽ. കുട്ടികളെ വളർത്തൽ എന്നത് വളരെയധികം ക്ഷമയും പ്രാപ്തിയും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. രക്ഷാകർതൃത്വം എന്നത് ജീവിതത്തിൽ നാം ആർജ്ജിക്കേണ്ട കഴിവും കലയും ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആരോഗ്യകരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം നിങ്ങളെ അതിനു സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആവിശ്യത്തിനനുസരിച്ചും കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്കിത് മാറ്റം വരുത്താം.

“വീട്, സുന്ദര വീട്”

“കുട്ടികൾക്കു വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതത്വവും സ്നേഹവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കണം. അവൻ/ അവൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും കഴിയണം”

പരിധി നിർണ്ണയവും, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള രക്ഷാകർതൃത്വവും

ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രധാന്യം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയെ പറ്റി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട പരിമിതികളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.

കുട്ടികൾക്കു ഇന്നത്തെ കാലത്തു പല പ്രശ്നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പരിധി ക്രമീകരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. (ഉദാ :അപരിചിതരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ). പരിധി നിശ്ചയിക്കുക എന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ശിക്ഷയോ വാത്സല്യ കുറവോ അല്ല. കുട്ടികളിൽ പരിധി (boundary) ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേല്പിക്കാതെയും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ രീതിയിലുള്ളതും ആക്കുക. കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.

കുട്ടികൾക്കിണങ്ങിയ സൗഹാർദ്ദപരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം

കുട്ടികളെ വ്യക്തികളായി അംഗീകരിക്കാം. കുട്ടികളെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗമായി കണക്കാക്കുക. അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. അവരുമായി സമയം ചിലവഴിക്കുക.

ആത്മ വിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വളർത്തിയെടുക്കുക. കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം ആണ്. ചെറിയ കഴിവുകൾ

ആയാൽ പോലും അത് മനസിലാക്കുകയും വളർത്തിയെടുക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താനും നല്ല പൗരന്മാരായി വളരാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

കുട്ടികളോട് നിഷേധാത്മകവും അപഹാസ്യവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക. കുട്ടികളെ പരിഹസിക്കാതിരിക്കുക. അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ കാര്യ ബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

കുട്ടികളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ നല്ല ആംഗ്യ ഭാഷ (മുഖഭാവം, വികാര പ്രകടനം) ഉപയോഗിക്കുക. കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ സംസാരിക്കാനും അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ശരീര ഭാഷ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുക.

സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം ഒഴിവാക്കുക. താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുറയ്ക്കുന്നതുമായ കാര്യമാണ്. അതിനാൽ കുട്ടികളെ സഹോദരങ്ങളുമായും മറ്റു കുട്ടികളുമായും ഉള്ള താരതമ്യം ഒഴിവാക്കുക.

'എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടേതായ കഴിവുകളും കഴിവില്ലായ്മയും ഉണ്ട്'. കുട്ടികളിലെ കഴിവിന്മേലും കഴിവില്ലായ്മയും മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.

സുസ്ഥിരമായുള്ള രക്ഷാകർതൃത്വം: എല്ലായ്പ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു പോലെ ഉള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ മാറുന്ന സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കാതെയിരിക്കുക. അച്ഛനും അമ്മയും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

മുതിർന്നവരെയും, മുത്തശ്ശി / മുത്തശ്ശൻ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടത്ര അംഗീകരണം കൊടുക്കുക: മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാവിന്റെ കടമയാണ് . കുട്ടികൾ രക്ഷിതാവിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നാണ് പലതും പഠിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃക ആവുക.

കുടുംബത്തിലെ ആശയ വിനിമയം

നേരിട്ടുള്ളതും, തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നതുമായ ആശയ വിനിമയം കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വേണം: കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള സംസാരം വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാന പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒത്തുകൂടലും സംസാരവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക.

കുട്ടികളും രക്ഷിതാവുമായുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക: എത്ര സമയം ഇല്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടിയുമായി ഗുണപരമായി ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു സമയം

കണ്ടെത്തുക എന്നത് പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് കുട്ടികളിൽ ആത്മ വിശ്വാസം വളർത്താനും രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്നേഹം കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസവും നേടിയെടുക്കാൻ ആവും.

ഒരുനേരത്തെ ഭക്ഷണമെങ്കിലും ഒരുമിച്ചാക്കുക. കുടുംബ യാത്രകൾ നടത്തുക: വീട്ടുകാർ എല്ലാവരുമായുള്ള ഒത്തുകൂടൽ പ്രധാനമായതിനാൽ തന്നെ അതിനു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആണ്. അതിനാൽ കുടുംബത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക.

കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കുക: കുട്ടികളിൽ ഒരുപാടു പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ടാവും, അത് മനസിലാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അവർ തുറന്നു പറയാൻ മടി കാണിക്കുമെങ്കിലും ഒരു നല്ല രക്ഷിതാവിനു അത് മനസിലാക്കാനും അതിനെ പരിഹരിക്കാനും കഴിയും.

ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കാൻ പറയുക: സ്കൂളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ അന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കുക.

എല്ലാവരുമായും നല്ല ആശയ വിനിമയം നടത്തുക: മുതിർന്നവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒക്കെയുമായി നല്ലൊരു ആശയ വിനിമയം നടത്താനുള്ള സമയം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുക.

കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളെ നോക്കിയാണ് വളരുക: വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് മനസിലാക്കി ആണ് കുട്ടികൾ വളരുക. അതിനാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പെരുമാറ്റ രീതി നല്ലതാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുക.

ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വിയോജിപ്പ് കാണിക്കുക : മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക.

ശിക്ഷണരീതി

ശാരീരിക ശിക്ഷാരീതി ഒഴിവാക്കുക : വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ശിക്ഷ രീതി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനു പകരം കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റ് മനസിലാക്കും വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.

എന്തിനാണ് ശിക്ഷ നൽകിയതെന്ന് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി കൊടുക്കുക : വെറുതെ ശിക്ഷിക്കാതെ അത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയെ ചെയ്ത തെറ്റിന്റേ കാര്യ ഗൗരവം മനസിലാക്കി കൊടുക്കുക.

ആത്മ വിശ്വാസം തകർക്കാതെ തെറ്റുകൾ മനസിലാക്കി കൊടുക്കുക: തെറ്റുകൾ മനസിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അത് കുട്ടികളിൽ മാനസിക വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആവരുത്. അത് അവരുടെ ആത്മ വിശ്വാസം

തകർക്കും. അതിനാൽ സൗമ്യമായ രീതിയിൽ തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.

സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ?

തുല്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകുക

വീട്ടിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക, വിവേചനം കാണിച്ചാൽ വരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകരാനും മാനസികമായി തളരാനും കാരണമാകും. വീട്ടിൽ വേറെ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് അതിനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിഷമം ആകും.

പങ്കിട്ടു കളിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായി കളിയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അത് കുട്ടികളിൽ സാമൂഹിക പെരുമാറ്റം വളർത്താൻ സഹായിക്കും.

പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക (കളിപ്പാട്ടം, ഭക്ഷണം)

കുട്ടികളെ പങ്കിടാൻ പഠിപ്പിക്കുക, അത് അവരിൽ നല്ല ശീലം വളരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നൽകുക - ഇളയ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കുക

കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നൽകുക, അത് അവരിൽ ഒരുപാട് നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ഇളയ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അതിലൂടെ കുട്ടിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വബോധം ഉണ്ടാകുന്നു.

ലിംഗ സമത്വം എങ്ങനെ ഉറപ്പു വരുത്താം

വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ലിംഗ പരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

വീട്ടിലും സ്കൂളിലും സമൂഹത്തിലും ആൺ കുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തുല്യ അവകാശം നൽകുക. അവരെ വേർതിരിച്ചു കാണാതിരിക്കുക.

ചെറുപ്പം മുതലേ മാതാപിതാക്കളെ അനുകരിച്ചാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത്, അതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിൽ വിവേചനം കാണിച്ചാൽ അത് കുട്ടികൾ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും, വലുതായി വരുമ്പോൾ അതുപോലെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് ഒരു ആണ്/ പെണ്ണ് എന്നും അവരുടെ കടമ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് എന്നും പഠിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക. ആണ്കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക/ മാനസിക സാമൂഹ്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും എതിർ ലിംഗത്തിൽ പെട്ട വ്യക്തികളോട്

ആരോഗ്യ പരമായും ബഹുമാന പൂർവ്വവുമായി ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

“ഓർക്കുക, ലിംഗ വിവേചനത്തിന്റെ തുടക്കം വീട്ടിൽ നിന്നാണ്”

“പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കാരണം പ്രശ്നമുള്ള കുടുംബാന്തരീക്ഷം“

“നല്ല കുടുംബത്തിൽ നല്ല കുട്ടികൾ വളർന്നു വരും “

“നല്ല കുട്ടികൾ നല്ല പൗരന്മാരായി വളരും”

രക്ഷാകർത്തൃത്വശൈലി കൾ (Parenting Styles)

അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സാധാരണയായി ഇനി പറയുന്ന നാല് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അനുസരിച്ചാണ് നാം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത്.

1. സ്വേച്ഛാധിപത്യ രക്ഷാകർത്തൃത്വശൈലി (Authoritarian Parenting Style)

- കഠിന നിയമം.
- വലിയ പരീക്ഷ.
- അന്ധമായ അനുസരണയുള്ള ശീലം കുട്ടിയിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
- ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.
- അധികാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു

കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ

- പഠിക്കാനുള്ള താൽപര്യക്കുറവ്
- ലഹരി പമാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
- കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത
- ആത്മാഭിമാനക്കുറവ്
- മാനസികബുദ്ധിമുട്ടുകൾ

2. ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള രക്ഷാകർത്തൃത്വശൈലി (Democratic/ Authoritative Parenting Style)

- ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു
- ഊഷ്മളവും സ്വീകാര്യവുമായ രീതി.
- വ്യക്തമായ നിയമം .
- സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു, എന്നാൽ ആവിശ്യത്തിന് നിയന്ത്രണവും വെക്കുന്നു.
- എല്ലാ കാര്യത്തിലും പിന്തുണക്കുന്നു.

കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ

- പഠിക്കാനുള്ള താൽപര്യമുള്ളവരായിരിക്കും
- ലഹരി പമാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
- കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല
- ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരായിരിക്കും
- മറ്റുള്ളവരുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നു

3. അനുവദനീയമായ രക്ഷാകർത്തൃത്വശൈലി (Permissive Parenting Style)

-പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നും നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ല എല്ലാത്തിനും അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു.

-ഊഷ്മളതയും സ്വീകാര്യവുമായിരിക്കും

-ശാന്തരായിരിക്കും

കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ

- ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട്
- സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്
- ആവേശഭരിതമായ സ്വഭാവം
- ഹൃദയം സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും

4. അവഗണയുള്ള രക്ഷാകർത്തൃത്വശൈലി (Uninvolved Parenting Style)

-നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല

-പൊതുവെ തണുത്ത പ്രകൃതം

-ഒന്നിലും ഇടപെടാതിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും

കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ

- ആവേശഭരിതമായ സ്വഭാവം
- ലഹരി പമാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
- ആത്മഹത്യാപ്രവണത
- കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത

നിങ്ങളുടെ ശൈലി മനസ്സിലാക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റുക.
വിദഗ്ധരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുക

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ

1. UN CONVENTION ON CHILD RIGHTS- 1989

-കുട്ടികളും മനുഷ്യരാണ്, പരിചരണത്തിന്റേയും ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല.

സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികളെയും മനുഷ്യരായി പരിഗണിക്കുക. ഒരു മുതിർന്ന പൗരനെ ലഭിക്കുന്ന തുല്യ പരിഗണന കുട്ടികൾക്കും നൽകുക

-വിവേചനത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക (ജാതി, വർണ്ണം, വർഗ്ഗം, അഭിപ്രായം, കഴിവ്)

എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമൂഹത്തിൽ തുല്യ അവകാശം ഉണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിവേചനം നൽകാതിരിക്കുക.

-ഓരോ കുട്ടിക്കും തുല്യ അവകാശം സമൂഹത്തിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്

എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തുല്യ അവകാശം സമൂഹത്തിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

-അതിജീവനം മാത്രമല്ല വികസനവും കുട്ടിയുടെ അവകാശമാണ്

കുട്ടിക്ക് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രം നൽകിയാൽ പോര കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ വികസനത്തിനുള്ള സൗകര്യം നൽകണം

-പ്രായവും പക്ഷതയും അനുസരിച്ച കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ശരിയായ അംഗീകാരം നൽകണം

കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കണം, കുട്ടി ആണെന്ന് കരുതി കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല

-വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം

എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തുല്യ അവകാശം നൽകണം

-“കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിന്റേ ഉത്തരവാദിത്തം ആണ്”

വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറ എന്ന നിലയിൽ കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിന്റേ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നൽകുകയും വേണം

കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഓരോ രക്ഷിതാവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, ദത്തെടുക്കൽ, സ്വത്തിന്മേലുള്ള അവകാശം തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതാണ്

വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ

മനുഷ്യരിൽ വികസനം സംഭവിക്കുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണ്. ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾക്കും അതിൻറെതായ സവിശേഷതകളും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ട്. വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

- ഗർഭകാലം (Prenatal Period) - ഗർഭധാരണം മുതൽ ജനനം വരെ
- നവജാത കാലഘട്ടം (Infancy) - ജനനം മുതൽ 2 ആഴ്ച വരെ
- ശൈശവം (Babyhood) - രണ്ടാഴ്ച പ്രായം മുതൽ 2 വയസു വരെ
- ബാല്യകാലം (Childhood)- 2 വയസ് മുതൽ 12 വയസ് വരെ
- കൗമാരം (Adolescence) - 12 വയസ് മുതൽ 18 വയസ് വരെ
- യൗവ്വനാരംഭം (Early Adulthood) - 18 വയസ് മുതൽ 40 വയസ് വരെ
- മധ്യവയസ്സ് (Middle Adulthood or Middle Age)- 40 വയസ് മുതൽ 60 വയസ് വരെ
- വാർദ്ധക്യം (Late Adulthood or Old Age) - 60 വയസ് മുതൽ മരണംവരെ

ഗർഭകാലം (Prenatal Period)

ഗർഭധാരണം നടന്നു ഏകദേശം 280 ദിവസത്തോളമാണ് (38 to 40 weeks) അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണിവ. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന 46 ക്രോമോസോമുകൾ ആണ് കുട്ടിയുടെ ജനിതക പ്രത്യേകതകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ പിതാവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ക്രോമസോമുകൾ ആണ് കുട്ടി ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത്.

ജനിതക ഘടനയ്ക്കൊപ്പം അനുകൂലമായ ചുറ്റുപാടുകൾ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ അനുകൂലമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന ജനിതക ഘടന കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പരിധി കൽപ്പിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ശാരീരിക മാനസിക സാമൂഹിക കഴിവുകൾ മുഴുവനായും കുഞ്ഞിന് വളർത്തിയെടുക്കാനാവും. അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള വളർച്ചയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം.

അമ്മയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗർഭകാലത്തിലെ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ, RH ഘടകം, ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ, അമ്മയുടെ മദ്യപാനം, പുകവലി, മയക്കുമരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം, ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെ കീരണപ്രസരണം (Radiation), അമ്മയുടെ പ്രായം, അമ്മയുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥകൾ, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, മുണ്ടിനീര്,

ചിക്ക്സ് പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

നവജാതശിശു (infancy)

ജനനം മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്. വികസനത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കാലഘട്ടമാണിതെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് പുതിയ വളരെയധികം സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടേണ്ട കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത്. കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും ആവിശ്യമായുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്. അതുവരെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അനുഭവിച്ച സുരക്ഷിതത്വ ബോധം കുഞ്ഞിന് കിട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ സമയവും അമ്മയുടെ മാറോടണച്ചു കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കേണ്ടതാണ്. കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയും സംസാരവും (baby talk) പുതിയ ചുറ്റുപാടായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കും.

ശൈശവം (Babyhood)

ജനനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച മുതലുള്ള ആദ്യ രണ്ടു വർഷത്തെയാണ് ശൈശവ കാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടം ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറയായി നിലകൊള്ളുന്നു. കാരണം ഈ കാലഘട്ടമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായ വളർച്ചയുടെ അടിത്തറയായി നിലകൊള്ളുന്നത്. ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതികൂലമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഫ്രോയ്ഡ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള ശാരീരിക വളർച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല കഴിവിലും പ്രകടമാകുന്നു. ശാരീരിക വികസനത്തിന്റെ ഫലമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആശ്രയത്വം കുറയുകയും സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു (ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വസ്ത്രം ധരിക്കുക, കളിക്കുക). തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതോ തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരെ അനുവദിക്കാതെ സ്വയം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വികസനം ആരംഭിക്കാൻ വൈകിയേക്കാം. ഇത് കുട്ടികളിൽ വളർച്ചാ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രസവകാലത്തിലെ പോഷകക്കുറവും അമ്മമാരിലുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും മറ്റു കാരണങ്ങളും ഇതിനു കരണമായേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ പ്രായത്തിലെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ പിന്നിലാവുന്നു.

ശൈശവത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ്. തനിച്ചാകുമ്പോൾ പ്രധിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ

ശ്രദ്ധ തങ്ങളാലാകുന്ന വിധത്തിൽ നേടാൻ ശ്രമിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുട്ടികളുമായി കൂട്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ശൈശവം വ്യക്തിത്വം വളരുന്നതിന്റെ പ്രായം കൂടിയാണ്. കുട്ടികളിൽ അവരുടേതായ കഴിവുകളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും വളരുന്നു.

ഓരോശിശുവും വൈകാരികമായി വ്യത്യസ്തത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു.

ആദ്യവർഷത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ വികാരങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നു (സന്തോഷം, സ്നേഹം, ഭയം, ദേഷ്യം, വെറുപ്പ് etc). അമ്മയും കുഞ്ഞുമായുള്ള അടുപ്പം വൈകാരികവളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. അമ്മയും കുഞ്ഞുമായുള്ള അടുപ്പത്തിലെ വിള്ളലുകൾ വൈകാരിക വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ദേഷ്യം കൂടുതലായും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കർച്ചിലിലൂടെയാണ്. അപരിചിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പരിപാലകരുടെ അഭാവത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയും ഭയവുമുണ്ടാകുന്നു. ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്നേഹവും പരിചരണവും കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉറക്കവും ശരിയായ ഭക്ഷണരീതിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉറക്കത്തിന്റെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെയും കുറവ് അനാവശ്യവാശികൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കളികളിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ്. ഒന്നരവയസാകുമ്പോഴേക്കും കളിയുടെ ലോകത്ത് മറ്റു കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓരോരുത്തരും സ്വാതന്ത്ര്യമായി തനിച്ച് അടുത്തിരുന്ന് കളിക്കും. എന്നാൽ കൂടെ കളിക്കാൻ ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടിക്കറിയില്ല.

പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ കുട്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ഭാരം, സമയം, അകലം etc. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുൻപേ ശരി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഒരിക്കൽ തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നീടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കുട്ടി വീണ്ടും അതേ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ല കുടുംബബന്ധങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഏത് ബന്ധങ്ങളെക്കാളും പ്രധാനമാണ് രക്ഷാകർതൃ -ശിശുബന്ധം. അതിൽത്തന്നെ പ്രധാനമാണ് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം. ഇത് കുഞ്ഞിന്റെ മാനസികവും വൈകാരികവും സാമൂഹികവുമായ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു .

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അപകടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ശാരീരിക അപകടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായ വൈകല്യത്തിലേക്കോ മരണത്തിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള മനോഭാവങ്ങളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരിക അകൽച്ചയും അമിത പരിചരണവും സ്ഥിരതയില്ലാത്ത പരിശീലനങ്ങളും സഹോദരങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പും അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവും പല്ലുകളുടെ വളർച്ചയും സ്വയംകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹവും ശൈശവത്തിൽ കുട്ടിക്ക് അസന്തുഷ്ടി നൽകുന്നു.

ബാല്യം (Childhood)

2 വയസ് മുതൽ 12 വയസ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് ബാല്യകാലം എന്നു പറയുന്നത്. ബാല്യകാലത്തെ ബാല്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം, ബാല്യത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാല്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടം (Early childhood)

ബാല്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടം 2 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ്. ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിയിലൂടെ പലകാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്തെ കളിയുടെ പ്രായം (Play Age) എന്നു വിളിക്കുന്നു. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതലായി കളിക്കുന്നതിനാൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ പ്രായം (Toy Age) എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്രായത്തിൽ സംശയങ്ങൾ കൂടുതലായി ചോദിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രായത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ (Questioning) പ്രായം എന്നും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്നു. ഇത് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ കാലഘട്ടമായതിനാൽ ബാല്യകാലത്തെ പ്രീ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം എന്നാണ് അധ്യാപകർ വിളിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കളും ഒരു പ്രശ്നകരമായ പ്രായമായി (troublesome age) കണക്കാക്കുന്നു. ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ അവരുടെ ചുറ്റുപാടിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അത്യധികം ജിഞ്ജാസ കാണിക്കുകയും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഇതിനെ പരിവേഷണ പ്രായം (exploratory age) എന്നു വിളിക്കാം.

ബാല്യകാലത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാശിയും എതിർപ്പും അനുസരണക്കേടും കൂടുതലായി കാണിച്ചേക്കാം സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹവും പ്രാപ്തിയും അവരിലുണ്ടാകുന്നു. സാമൂഹിക വളർച്ച കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. വളരെയധികം വേഗത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വളർച്ചയും വികസനവും സംഭവിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളും കഴിവുകളും അവരിലുണ്ടാകുന്നു.

ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി എങ്ങനെ ജനിച്ചു, എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ബുദ്ധിയുടെ വികാസമുണ്ടാകുന്നു.പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെ (Concept) (സമയം, നീളം, അക്കങ്ങൾ, അക്ഷരങ്ങൾ, സൗന്ദര്യം എന്നിങ്ങനെ) കുറിച്ച് അവർ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ബാല്യകാലത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടം (Late Childhood)

ആറു വയസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് ബാല്യത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധക്കുറവും ഉത്തരവാദിത്വക്കുറവും കാണിക്കുന്നതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തെ പ്രശ്നകരമായ പ്രായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഗ്യാങ്പ്രായം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രധാന ആശങ്ക അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ അവരെ അംഗീകരിക്കണമെന്നതും ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്യാങ്ങിലെ അംഗത്വവുമാണ്. അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രായവും ഇതു തന്നെയാണ്.

താരതമ്യേന വേഗത കുറഞ്ഞ ഒരു ശാരീരികവളർച്ചയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. എങ്കിലും വളരെയധികം കഴിവുകൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. കുട്ടിക്ക് സ്വയം സഹായ (self help skills) കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും അവരുടെ സഹായമുണ്ടാകുന്നു (social-help skills), സ്കൂളിൽനിന്നും കുട്ടികൾ എഴുത്തും വായനയും മറ്റും പഠിക്കുന്നു. ഈ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ പന്ത് എറിയാനും പിടിക്കാനും സൈക്കിൾ ഓടിക്കാനും നീന്താനും മറ്റും പഠിക്കുന്നു (play skills).

സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. വാക്കുകളും അവയുടെ ഉപയോഗരീതിയും മെച്ചപ്പെടുന്നു. കുട്ടികൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ശരീരഘടനയും ശാരീരികാവസ്ഥയും പേരും സാമ്പത്തിക നിലവാരവും സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷവും, സാമൂഹ്യഅംഗീകാരവും ബുദ്ധിയും പഠനത്തിലും കളികളിലുമുള്ള നിലവാരവും ഒരു കുട്ടിക്ക് അവനവനെകുറിച്ചുള്ള ധാരണ / സ്വയംസങ്കല്പം (selfconcept) രൂപപ്പെടുന്നതിന് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

കൗമാരം (Adolescence)

കൗമാരകാലം എന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവും, വൈകാരികവും സാമൂഹികപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് അവരുടെ മനോഭാവത്തിലും, സ്വഭാവത്തിലും, വിശ്വാസങ്ങളിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.

തങ്ങൾ കൂട്ടിയാണോ അതോ മുതിർന്നതാണോ എന്ന ആശങ്ക കൗമാരക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. കൗമാരകാലം സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ തിരയുന്ന കാലം കൂടിയാണ്. സ്വന്തമായ തനിമയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി സ്വയം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായമാണ്. തന്റെതായ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും കൗമാരക്കാരിലുണ്ടാകുന്നു. താൻ ഭാവിയിൽ എന്തായിത്തീരണമെന്ന ആഗ്രഹം അവരിലുണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും കൗമാരകാലത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ പലതും യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയല്ലാത്തതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണവും ഇടപെടലും ആവശ്യമാണ്.

ശരീരവളർച്ച

ശരീരഘടനയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് കൗമാരപ്രായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന മാറ്റം. ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തനനിരതമാകുകയും ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ വളർച്ച സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പെൺകുട്ടികളിൽ പ്രായപൂർത്തി ആകുന്നതിനുള്ള ആദ്യ അടയാളമെന്നുള്ളത് ആർത്തവ കാലഘട്ടമാണ്. ആൺകുട്ടികളിൽ പ്രായപൂർത്തി ആകുന്നതിനുള്ള അടയാളമാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ശ്രീഘ്രസ്ഖലനം. ഇത് എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നോ മനസിലാക്കണമെന്നോ ഇല്ല.

പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിലെ മാറ്റം കുട്ടികളിൽ ക്ഷീണം, ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ദഹന പ്രക്രിയയിലും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രായപൂർത്തി ആകാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ഗ്രന്ഥികളുടെ മാറ്റങ്ങളും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. ഇത് കാരണം തന്നെയാണ് ദഹന പ്രക്രിയയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടികളിൽ ' വിളർച്ച' ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു കാരണം രക്തത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണ ശീലമാണ്. ഇത് മൂലം കുട്ടികളിൽ ക്ഷീണവും ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയും ഉണ്ടാകുന്നു.

ആർത്തവകാല ആരംഭത്തിൽ പെൺകുട്ടികളിൽ തലവേദന, നടുവേദന, വയറുവേദന, മലബന്ധം, ബോധക്കേട്, ഛർദ്ദി, ചൊറിച്ചിൽ, കാലിൽ നീരുണ്ടാവുക എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് കാരണം തന്നെ പെൺകുട്ടികളിൽ ക്ഷീണം, വിഷാദം, ആർത്തവ സമയങ്ങളിൽ കാണുന്ന ദേഷ്യം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ആർത്തവം എന്നത് എല്ലാമാസത്തിലും കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യകാലഘട്ടത്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു വരുന്നു.

കൗമാരക്കാർ അവരുടെ ശരീരത്തിലെയും സ്വഭാവത്തിലെയും മാറ്റങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം.

കൗമാരകാലത്തിന്റെ വൈകാരികത / വൈകാരിക മാറ്റങ്ങൾ

കൗമാരം വൈകാരിക തീവ്രതയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ശരീരത്തിലും മനസിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ആകാംഷ അവർക്കുണ്ടാകുന്നു. വികാരങ്ങൾ പലതും തീവ്രമായിരിക്കും. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം കൂടുതൽ കൗമാരക്കാരിലും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയും ശാരീരികാവസ്ഥയും വർദ്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവും മാതാപിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണവും അവരിൽ ദേഷ്യമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ

ദേഷ്യത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയും പിന്നീട് അത് മറ്റ് ചില മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

കുമാരക്കാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളുമുണ്ടാകാം. മൃഗങ്ങൾ, ഇരുട്ട്, രക്തം ഇങ്ങനെ പലതും അവരിൽ ഭയം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലൈംഗികമായി തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണോ എന്ന ചിന്ത അവരിൽ ഭയം ജനിപ്പിച്ചേക്കാം. അമിതശിക്ഷ, മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലെ മദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ ചില കുട്ടികളിൽ അമിതമായ ഭയത്തിനു കാരണമായേക്കാം.

പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട്, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, ശരീരഘടനയിലുള്ള ഇഷ്ടകേടുകൾ, സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങളുടെയും തകർച്ച ഇവയെല്ലാം കുമാരക്കാരിൽ സങ്കടം എന്ന വികാരം ജനിപ്പിക്കുന്നു.

മാതാപിതാക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ കുമാരക്കാരിലുള്ള വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ

കുമാരക്കാലത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. എതിർലിംഗത്തിലും കുടുംബത്തിനു പുറത്തും വിദ്യാലയത്തിലും പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നകന്ന് സമപ്രായക്കാരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് സമൂഹത്തിനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തുന്നു. പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സൗഹൃദത്തിൻറെ മൂല്യം മനസിലാക്കുകയും നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

കുമാരക്കാർ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് വീടിനു പുറത്തായിരിക്കും, അവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ആയിരിക്കും .സമപ്രായക്കാർ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും, മറ്റും വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. സമപ്രായക്കാരുമായി ആൺകുട്ടികൾ മദ്യപാനം, പുകവലി എന്നിവ പരീക്ഷിക്കുന്നു.

സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവും കഴിവും വർദ്ധിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, കായികമത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സമപ്രായക്കാരുടെ കൂടെ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഇത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ബാല്യകാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ സ്കൂളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുമാരക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല .അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുകയും അവരെ മനസിലാക്കാനും അവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു .സ്വന്തം ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും കുമാരക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളായി കാണുന്നു. മിക്ക ചെറുപ്പക്കാരും ധാരാളം ചങ്ങാതിമാർ

ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു .നേതാക്കൾ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ തങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ നേതാക്കൾ മികച്ച കഴിവുള്ളവരും മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കുന്നവരും ആകണം. പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്. കായികഗ്രൂപ്പ്, സാമൂഹ്യഗ്രൂപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസഗ്രൂപ്പ്, മത / ജാതിഗ്രൂപ്പ് എന്നിങ്ങനെ. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവിന് മറ്റൊരാളിന്റെ നേതാവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. കൗമാരക്കാർ അവരുടെ നേതാവിനു ചില ഗുണനിലവാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നേതാക്കൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കാണാൻ കഴിയണം .ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം .നേതാക്കൾ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധകൊടുക്കരുത്. അവർ കൂടെയുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. കൗമാരക്കാർ നല്ല ആരോഗ്യവും ഊർജ്ജവും ഉയർന്ന സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികനിലയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള നേതാവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

കൗമാരത്തിലെ താല്പര്യങ്ങൾ

കൗമാരത്തിലെ താല്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ ലിംഗത്തിനനുസരിച്ചും ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചും ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ചുമായിരിക്കും .

വിനോദത്തിന് കൗമാരക്കാർ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നു. പല വിനോദങ്ങളും സമപ്രായക്കാരുടെ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കൗമാരത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ കാണികൾ ആയി മാറുകയും സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾക്കും, വീട്ടിലെജോലികൾ, മറ്റുകാര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിനോദകാര്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .

കല-കായിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൗമാരക്കാർ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു.

കൗമാരക്കാർ വിശ്രമത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും തമാശപറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

അവധി ദിനങ്ങളിലെ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ദൂരെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതവും ഇവരിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധ്യമാക്കുന്നു.

ഹോബി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. പെൺകുട്ടികൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ റേഡിയോ, സൈക്കിൾ എന്നിവ നന്നാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നൃത്തം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

കൗമാരക്കാരിൽ കൂടുതൽ പേരും വായന വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൗമാരത്തിൽ അവർ മാസികകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും

തമാശപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനപ്രീതി നേടാൻ ചിലർ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നു.

സിനിമ കാണുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും പുറത്തു പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും ആകുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ റൊമാന്റിക് സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ സാഹസികതയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

കുമാരകാലത്ത് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നു.

ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ കൂടുതലായി കുമാരകാലത്ത് കാണുന്നതുകാരണം കുട്ടികൾക്ക് പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു.

ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോൾ കുമാരക്കാർ ദിവാസ്വപ്നത്തിൽ മുഴുകുന്നു. കുമാരക്കാർ അവരെ നായികാ/ നായകൻ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു.

സാമൂഹിക സ്വീകാര്യതയ്ക്കും, ജനപ്രീതിയ്ക്കും പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഭാവികളും വേണ്ടി ശരീര സൗന്ദര്യത്തെ കുമാരക്കാർ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുകയും ശരീര സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിയും സാമൂഹിക അംഗീകാരത്തിനും കരണമാകുമെന്നതിനാൽ കുമാരക്കാരിൽ നേട്ടങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ശക്തമായ ആഗ്രഹം കുമാരത്തിന്റേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വികസിക്കുകയും ഈ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊടുമുടിയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മാതാപിതാക്കളുമായും അധികാരമുള്ള മാറ്റ് മുതിർന്നവരുമായും നിരവധി ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

സ്കൂളിനെ പറ്റിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയും അധ്യാപകരെ പറ്റിയും അവരുടെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയും കുമാരക്കാരിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ചിലർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരും പഠനകാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുചിലർ ബാല്യകാലത്തിലേക്കാൾ പഠനത്തിൽ താല്പര്യം കുറവ് കാണിക്കുകയും നേട്ടങ്ങളിൽ പുറകോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹൈസ്കൂൾ പ്രായത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ആൺകുട്ടികളാണ് അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നത്.

ആൺകുട്ടികൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആകർഷകമായ ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ കഴിവോ അത്തരം ജോലി അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയോ പരിഗണിക്കാതെ ഉയർന്ന അന്തസുള്ള ജോലികൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ആൺകുട്ടികൾ അവരുടെ പദവിയിലൂടെ സാമൂഹ്യ പദവി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ചട്ടം പോലെ കൂടുതൽ സുരക്ഷയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഉള്ള തൊഴിലിനായി മുൻഗണന കാണിക്കുന്നു. അവർ സാധാരണയായി അധ്യാപനം, നഴ്സിംഗ് പോലുള്ളവ സ്വീകരിക്കുന്നു. പല ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ മതപരമായ ആശയങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൗമാരത്തെ മതപരമായ സംശയങ്ങളുടെയും കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവരിൽ പലരും സംഘടിത മതത്തിൽ നിരാശരും മതത്തിൽ താൽപര്യം ഇല്ലാത്തവരും ആകുന്നു.

ലൈംഗിക കാര്യത്തിലുള്ള താൽപര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. സ്വന്തം ലിംഗത്തിലും എതിർ ലിംഗത്തിലും ബാല്യകാലത്തിലേക്കാളും പകരയാർന്ന ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ കൗമാരകാലത്തിൽ മനസിലാകും. സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ ആണ് ഇത് മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കൗമാരക്കാരുടെ ലൈംഗികതയെപ്പറ്റി അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയും അവരിൽ ലൈംഗികതയെപ്പറ്റി അറിയാനുള്ള താൽപര്യം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചുരുക്കം ചില കൗമാരക്കാർ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും മനസിലാക്കും. കൂട്ടുകാരുമായി ലൈംഗിക വൃത്തിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും. പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടെ മനസിലാക്കും. സ്വയംഭോഗം, ലൈംഗികത എന്നിവയിൽ കൂടെ കൂടുതൽ ലൈംഗികതയെപ്പറ്റി മനസിലാക്കും. പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് ജനനനിയന്ത്രണം, ഗുളിക, അബോർഷൻ, ഗർഭധാരണം എന്നിവയിൽ ആണ്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ലൈംഗികരോഗങ്ങൾ, ലൈംഗിക ആസ്വാദനം, ലൈംഗികത, ജനനനിയന്ത്രണം എന്നിവയാണ്.

കൗമാരത്തിലെ കുടുംബസ്ഥങ്ങൾ

കൗമാരത്തിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള കൗമാരക്കാരുടെ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം കൗമാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുമായി പകരയില്ലായ്മ, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വഴക്കിടുക, നിരന്തരം വിമർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചോ, പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ അവഹേളനപരമായ അഭിപ്രായം പറയുക. ഇതെല്ലാം കൗമാരത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ സാധാരണമാണ്.

കൗമാരകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം പതിയെ കൂടുതൽ മനോഹരവും സ്നേഹപൂർവമായ ബന്ധവും ആയി മാറും.

സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ്

വളർച്ചാ നിരീക്ഷണം

- ഉയരം: പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നീളം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
- ഭാരം : പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീര ഭാരം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
- പ്രായത്തിനനുസരിച്ചാണ് തലയുടെ അനുപാതം എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
- വളർച്ചാ ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക: വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാർക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക (ആൺകുട്ടികൾക്കും ,പെൺകുട്ടികൾക്കും)
- കുട്ടിക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ട വളർച്ച ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് .
- **Approximate anthropometric values (Ghai essential pediatrics 8thed.)**

Age	Weight(kg)	Height(cm)	Head circumference
Birth	3 kg	50	34 cm
6 months	6 (doubles)	65	43 cm
1 year	9 (triples)	75	46 cm
2 year	12 (quadruples)	90	48 cm
3 year	15	95	49 cm
4 year	16	100cm	50 cm

Only approximate -normal is a range

സാധാരണ വികസനം

- കുട്ടിയക്ക് ഓരോ വയസിലും വേണ്ട വളർച്ച ഉണ്ടെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക
- വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എവിടെയെങ്കിലും കാലതാമസം സംഭവിച്ചാൽ അത് മസ്തിഷ്ക വികാസത്തിലെ പ്രശ്നത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
- കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കണം.

പ്രധാന മോട്ടോർ വികസനം

- തല നിയന്ത്രണം : നാലാം മാസം
- മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ ആറാം മാസം ഇരിക്കുക
- മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ എട്ടാം മാസം ഇരിക്കുക
- മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ പത്താം മാസം നിൽക്കുക

➤ മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ പതിനഞ്ചാം മാസം നടക്കുക
 ഇവ ഓരോന്നും കുട്ടി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

സംസാരം

- പന്ത്രണ്ട് മാസമാവുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു.
- പതിനെട്ടാം മാസമാവുമ്പോഴേക്കും പത്ത് വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു
- ഇരുപത്തിനാലു മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് പദ വാക്യങ്ങൾ (ഇരുനൂറ് വാക്കുകൾ) പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു.
- മുപ്പത്തിയാറുമാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് പദ വാക്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു
- കുട്ടിക്ക് നാലു വയസാകുന്നതോടെ സാധാരണ സംസാരം തുടങ്ങുന്നു .(Intellectual disability & Autism spectrum disorder ഉള്ളതോ ആയ കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാൻ വൈകുന്നു) .

സാമൂഹ്യപരമായ വളർച്ച രീതി

- രണ്ട് മാസമാകുമ്പോൾ കുട്ടി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു
- മൂന്ന് മാസമാവുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി അമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു
- ആറുമാസമാവുമ്പോഴേക്കും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു
- ഒമ്പതാം മാസമാവുമ്പോഴേക്കും റ്റാ റ്റാ കാട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു
- മുപ്പത്തിയാറു മാസമാവുമ്പോഴേക്കും ലിംഗ ഭേദം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു.

വികസന നീരീക്ഷണ കാർഡ്

- രണ്ടാം മാസം ചിരിക്കുന്നു
- നാലാം മാസം തല നിയന്ത്രണം
- എട്ടാംമാസം സഹായമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു
- പത്താം മാസം സഹായമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു
- പന്ത്രണ്ടാം മാസം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു
- പതിനഞ്ചാം മാസം നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

വളർച്ചാ കാലതാമസം -പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

- കുട്ടിക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ട വളർച്ചയിൽ കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മസ്തിഷ്ക വികസനത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ
- എന്നാൽ കുട്ടി സ്വയം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല
- കുട്ടിക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ആവശ്യമാണ്
- ഉചിതമായ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നം ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും

- തെറാപ്പി വേണമെന്ന് ആദ്യമേ തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും.

വളർച്ചാ താമസമുള്ള കുട്ടി

- ❖ അപസ്മാരം, കേൾവി, കാഴ്ചപ്രശ്നങ്ങൾ, പോഷകാഹാരകുറവ്, ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുക.
- ❖ കുട്ടിക്ക് തെറാപ്പി നൽകുക
- ❖ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയുമായി ഗുണപരമായി സമയം ചിലവഴിക്കുക.

മൾട്ടി ഡിസ്പ്ലിനറി ടീം

- പീഡിയാട്രീഷ്യൻ
- ചൈൽഡ് സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റ്
- ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്
- ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
- സൈക്കിയാട്രിക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കർ
- ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്
- സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ്
- സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ

സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുട്ടിക്ക് വികസന കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിൽ...

- ❖ കുട്ടിയെ പ്ലേ സ്കൂളിലോ മറ്റ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുക
- ❖ കുട്ടിയുടെ സംസാരത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക
- ❖ വയസിനനുയോജ്യമായ നൈപുണ്യ പരിശീലനം കുട്ടിക്ക് നൽകുക
- ❖ സമൂഹത്തിലിറങ്ങാനും ആളുകളുമായി ഇടപഴകാനും അവസരം ഒരുക്കുക
- ❖ കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയും കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക .
- ❖ കുട്ടിയെ വ്യത്യസ്തമായ കളികൾ പഠിപ്പിക്കുക

വീട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

- ❖ വളർച്ച കാലതാമസം നേരത്തെ മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
- ❖ ശരിയായ തെറാപ്പി കൊടുക്കുക
- ❖ കുട്ടിയുമായി ഗുണപരമായി സമയം ചിലവഴിക്കുക
- ❖ മൂന്ന് വർഷം പ്ലേ സ്കൂളിലോ സ്പെഷ്യൽ സെന്ററിലോ വിടുക

പെരുമാറ്റ - വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ

ഓരോ മനുഷ്യരും ഭിന്നരാണ്. മുതിർന്നവരെപ്പോലെതന്നെ ഓരോ കുട്ടിയും അവന്റെ പ്രതീകരണശേഷിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗർഭകാലത്ത് അമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അവസ്ഥകൾ, ശാരീരികാരോഗ്യം, മാനസികാരോഗ്യം, ബുദ്ധിസ്ഥിരത, വികാരങ്ങൾ, മനോഭാവങ്ങൾ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ശാരീരികവൈകല്യങ്ങൾ, ജനിതകഘടകങ്ങൾ, പ്രതികൂലമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ തകരാറുകൾ, കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ, സ്കൂളിൽ നിന്നോ, സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വൈകാരിക പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു കുട്ടികളെയും കൗമാരക്കാരെയും നയിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്.

കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന പെരുമാറ്റ - വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ

ദേഷ്യം, കോപം (Anger outbursts, Temper tantrums)

കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റ പ്രശ്നമാണിത്. കുട്ടിക്ക്, സങ്കടം, ദേഷ്യം, കോപം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തറയിൽ കിടന്നുരുളുക, സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുക, സ്വയം ഇടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഇടിക്കുകയും ചെയ്യുക, ചവിട്ടുക, മാതൃക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യം രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം വിഷമകരവും ,സമ്മർദ്ദകരവുമാണെങ്കിലും രക്ഷിതാവിന്റെ അൽപ്പം ക്ഷമയ്ക്കു അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

ശ്രദ്ധലോപ അതിക്രിയാ ക്രമഭംഗം (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

നാഡീ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ഡവലപ്മെന്റൽ രോഗമാണ് ശ്രദ്ധലോപ അതിക്രിയാ ക്രമഭംഗം / അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, അമിതമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒരാളുടെ പ്രായത്തിനു അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. 7 വയസിനു മുൻപായി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയും കുട്ടികൾ, അവർ ഇടപഴകുന്ന രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. . ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. കൃത്യമായ പരിശീലനവും ചികിത്സയും വഴി കുട്ടികളെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും.

Self stimulatory behaviours

ആവർത്തിച്ചുള്ളതും സ്വയം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതുമായ പെരുമാറ്റങ്ങളായ നഖം കടിക്കൽ ,മുടി വലിക്കൽ ,വിരൽ കുടിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ കൂടുതലായും കാട്ടുന്നു .മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുമായി ഗുണപരമായ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതും കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ആകുന്നതിലൂടെയും കുട്ടികളിലെ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരുപരിധിവരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു .

എതിർപ്പുമനോഭാവവും സ്വഭാവവൈകല്യവും (Oppositional Defiant Disorder (ODD) & Conduct disorder (CD))

സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളെയും മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങളെയും ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ അസുഖങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. 18 വയസ്സിനു മുൻപാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുക. സാധാരണ ഗതിയിൽ ആൺകുട്ടികളാണ് ഈ അസുഖം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകളിൽ കുട്ടികാലത്തു ഓപ്പോസിഷണൽ ഡിഫൈൻഡ് ഡിസോർഡർ , കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡർ എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമായിരിക്കും

ODD സാധാരണയായി 8 വയസ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ CD മധ്യകാലത്തു തുടങ്ങി കൗമാര കാലത്തു മുഴുവൻ കാണപ്പെടുന്നു. മുതിർന്നവരെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. വൈരാഗ്യബുദ്ധി എന്നിവയെല്ലാം ODD യുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ CD ഉള്ള കുട്ടികൾ നിരന്തരമായി സമൂഹത്തിലെ നിയമങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളും ഹനിക്കുന്ന. അമിതമായ ശത്രു മനോഭാവം, വഴക് കൂടുക , കളവ്, മോഷണം, വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്ക് ഓടി പോകുക, ആയുധങ്ങൾ കൈയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക, മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ഉപദ്രവിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം CD ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരക്കാർ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സർവ്വ സാധാരണമാണ്

ഓട്ടിസം (Autism Spectrum Disorder (ASD))

ആശയ വിനിമയം, പെരുമാറ്റം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ASD. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. സാധാരണയായി 2 വയസിനുള്ളിൽ കുട്ടി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങും . ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യക്തികളുമായി ഇടപഴകാനും ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനുമുള്ള പ്രയാസം, വ്യത്യസ്തമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടർച്ചയായി ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുക, സ്കൂൾ, വീട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ വരിക എന്നിവയൊക്കെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. കൃത്യമായ പരിശീലനവും ചികിത്സയും വഴി കുട്ടികളെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും.

ഉത്കണ്ഠരോഗങ്ങൾ (Anxiety Disorders)

കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമാണിത്. നഖം കടിക്കുക, വിരൽ കുടിക്കുക, മുടി വലിക്കുക, കാരണമില്ലാതെ പേടി, ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, വിശ്രമമില്ലായ്മ, അസ്വസ്ഥത, ഉറക്കക്കുറവ്, ഉയർന്ന ഹൃദയമിടിപ്പ്, അമിതമായ വിയർക്കൽ, വിറയൽ, വയറിവെ അസ്വസ്ഥതകൾ, ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ, അമിതമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

ചില കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭാവത്തിൽ അസാധാരണമായ ഉത്കണ്ഠയും പെരുമാറ്റവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ (Separation Anxiety Disorder) എന്ന് പറയുന്നു. സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് പേടിയുണ്ടാവുക, തനിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധിക്കാതെ വരുക, ഒറ്റക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുക, വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരം കുട്ടികളിൽ കണ്ടു വരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ അടുത്തുണ്ടാകാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ, അവർക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയം എന്നീ ചിന്തകളാണ് ഈ കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കാണാറുള്ളത്.

കുട്ടികളിൽ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയോ ഭയമോ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ സാമൂഹ്യ ആകാംഷ ക്രമഭംഗം (Social Anxiety Disorder) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് കുട്ടിയുടെ പഠനനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികളോടും അധ്യാപകരോടും ഇടപെടുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വളരെ തീവ്രമായതും യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതുമായതോ ആയ രീതിയിൽ ചില സംഗതികളോടോ വസ്തുക്കളോടോ സാഹചര്യങ്ങളോടോ ഉള്ള അമിതമായ ഭയമാണ് സ്പെസിഫിക് ഫോബിയ (specific phobia). ഉദാ: ഉയരം, ഇരുട്ട്, വെള്ളം, മൃഗങ്ങൾ. കുട്ടികൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നിരന്തരം ഒഴിവാക്കുകയോ അവരുടെ ഉത്കണ്ഠയെ പല രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

ചില കുട്ടികളിൽ സഹോദരന്റേയോ സഹോദരിയുടെയോ ജനനത്തോടുകൂടി മാനസികാവസ്ഥയിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. സഹോദര വൈരാഗ്യ ക്രമഭംഗം (Sibling Rivalry Disorder) എന്ന അവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്: ദേഷ്യം, നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അമിതമായ തോന്നൽ, സഹോദരനോടോ സഹോദരിയോടോ പരിഗണനയില്ലായ്മ, അസൂയമനോഭാവം, നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സഹോദരനോടോ സഹോദരിയോടോ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കൽ, പ്രായത്തിനനുസരിച്ചു മുൻപ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വരിക എന്നിവ.

മനഃപൂർവ്വം സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ (Selective Mutism)

സംസാരം അനിവാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും കുട്ടികളിൽ നിന്നും സംസാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ സംസാരം നിരസിക്കുന്നതിനെ Selective Mutism എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപെടലിനെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. വകരങ്ങളെ പ്രകടമാക്കാതിരിക്കുക, മുഖത്തു നോക്കാതിരിക്കുക, സംസാരം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയെല്ലാം പ്രകടമായി കാണാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നന്നായി സംസാരിക്കുകയും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നോൺ ഓർഗാനിക് ഇന്റൂറെസിസ് (Non-Organic Enuresis)

സാധാരണയായി മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്കും 3 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും മൂത്രസഞ്ചി (Bladder) യുടെ നിയന്ത്രണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ 5 വയസ്സിന് ശേഷവും ചില കുട്ടികളിൽ പകലോ രാത്രിയോ എന്നില്ലാതെ നിരന്തരമായി മൂത്ര വിസർജ്ജനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാൻ വരാതെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കൂടുതലായി ആൺ കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. വൈകാരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അരക്ഷിതബോധം, മാതാപിതാക്കളുടെ മരണം, സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിന് കരണമാവാറുണ്ട്.

എന്നാൽ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സമയത്ത്/ സ്ഥലത്തു നിരന്തരമായ മലവിസർജ്ജനം ചില കുട്ടികളിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. മലവിസർജ്ജനത്തിനു ശാരീരികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും (Bowel control) ചില കുട്ടികളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മലവിസർജ്ജനം നിരന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നു. അത്തരം അവസ്ഥയെ നോൺ ഓർഗാനിക് എൻകോപ്സെസിസ് (Non -Organic Encopresis) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയ്നിങ്ങിന്റെ അപര്യാപ്തത, സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള വഴക്ക്, ഹൈപ്പർ കൈനെറ്റിക് ഡിസോർഡർ, വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബുദ്ധിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഓട്ടിസം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ Non - Organic Encopresis ന് കരണമാകാറുണ്ട്.

Tic and Tourette's Disorder

അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ചലനങ്ങളാണ് Tics. ഇവ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതും വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നതും പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തവയുമാകുന്നു. Tic ചിലപ്പോൾ ശാരീരികം അല്ലെങ്കിൽ Vocal (ശബ്ദം) ആയിരിക്കും. ഒന്നിലധികം മോട്ടോർ Tic കളും വോക്കൽ Tic

കളും ഒരു വർഷം കാലയളവിലധികം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് Tourette's Disorder എന്ന് പറയുന്നത്. ആൺകുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായും ഈ അസുഖം കാണപ്പെടുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നാഡീവ്യൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഹാബിറ്റ് റിഹേഴ്സൽ ട്രെയിനിംഗ് (HRT) വളരെയധികം ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സാരീതിയാണ്.

വിഷാദ രോഗം (Depression)

വിഷാദ രോഗമാണ് കുട്ടികളിൽ കണ്ടു വരുന്ന മറ്റൊരു മാനസിക രോഗം. ഇത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും സാമൂഹികജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ, വിഷാദ രോഗം മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും പലകാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. മുതിർന്നവരെ പോലെ വികാരങ്ങളെയും ശരിയായ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലും കുട്ടികൾക്ക് പരിമിതികൾ ഉള്ളതിനാൽ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളോ അസുഖങ്ങളോ (ഉദാ: ശരീരാവയവങ്ങൾ വേദന, ദേഷ്യം, അസ്വസ്ഥതകൾ) ആയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണമായി പ്രകടമാവുക. കളിക്കാൻ ഉള്ള മടി, വിഷമം ഉണ്ടാകുക, ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, പഠനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രദ്ധക്കുറവ്, വിഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുക., സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്തിരിയൽ, ക്ഷീണം കൂടുതൽ, ഉറക്ക പ്രശ്നം, ദേഷ്യം, അസ്വസ്ഥത, കരച്ചിൽ, എന്നിവ എല്ലാം കൂടെ കണ്ടു വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തുടർച്ചയായി രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ വിഷാദരോഗമായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.

കൗമാരക്കാരിൽ സാധാരണ കാണുന്ന പെരുമാറ്റ - വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ

ശൈശവത്തിന്റേയും പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റേയും നടുവിലുള്ള കൗമാരകാലം ഏറെ സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും തങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കണ്ട് ചിന്താക്കുഴപ്പവും ആകുലതയും കൗമാരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റ വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൗമാരക്കാരിലുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമുള്ളതായ ചില വൈകാരിക പെരുമാറ്റപ്രശ്നങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

സ്വഭാവ വൈകല്യം (conduct disorder)

കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന എതിർപ്പുമനോഭാവവും സ്വഭാവവൈകല്യവും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ കൗമാരപ്രായമെത്തുന്നതോടെ വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നീട് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധസ്വഭാവം/ വ്യക്തിത്വവൈകല്യങ്ങളിലേക്കു (antisocial personality disorder) നയിച്ചേക്കാം.

മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ഒരു വിലയും കല്പിക്കാതെ ഇരിക്കുക, നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുക, മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടുമുള്ള അതിക്രൂരമായ

പെരുമാറ്റം, നശീകരണ പ്രവണത, തീ വയ്ക്കുക, നിരവധി നുണകള്പറയുക, മോഷണം നടത്തുക, അനുസരണക്കേട്, അനാദരവ്, സ്കൂളിൽ മറ്റു കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുക, സ്കൂളിൽ പോകാതെ ഇരിക്കുക എന്നിവ തുടർച്ചയായി അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണാനാവും. ചില കുട്ടികള് വീട്ടിൽ മാത്രമായും ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങള് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഭാവിയില് ഇവർ മദ്യത്തിനും മയക്കു മരുന്നിനും അടിമകളാകാനും ക്രിമിനലുകളായി മാറാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മനസ്സാക്ഷിയോ കുറ്റബോധമോ തോന്നാത്തതരം വ്യക്തിത്വ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടരാണ് അവർ. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ സഹജീവികളോട് തോന്നുന്ന 'സഹാനുഭൂതി' എന്നത് ഇവർക്ക് തീരെ അനുഭവപ്പെടില്ല.

മാതാപിതാക്കള്ക്കും ഇത്തരം സ്വഭാവ രീതികള് ഉള്ള അവസ്ഥ, മോശം കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളില് വളരുന്ന കുട്ടികള്, ലഹരിക്ക് അടിമകളായവർ കുടുംബത്തില് ഉള്ളവർ, വീട്ടില് അക്രമം കണ്ടുവളരുന്ന കുട്ടികള്, മാതാപിതാക്കള് അച്ചടക്ക നടപടികള് സ്വീകരിക്കാതെ വളർത്തുന്ന കുട്ടികള്, അമിതമായ ശിക്ഷണരീതികൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികൾ എന്നിവരിലാണ് കണ്ട് ക് ഡിസോഡറിന് സാധ്യത കൂടുതല്. പെണ്കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ആണ്കുട്ടികളില് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു.

വൈകാരിക സ്ഥിരതയില്ലായ്മ (Emotional Unstability)

കുമാരക്കാരായ ചില കുട്ടികളില് കാണപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥ രണ്ടു തരത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ആവേശഭരിതമായ സ്വഭാവവും കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാനാവാത്ത സ്വഭാവവും. വികാരങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതാവസ്ഥയും വികാരങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയും വിമർശിക്കുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പെരുമാറ്റവും ഇതില് ആദ്യത്തേതില് പ്രകടമാകുന്നു. വികാരങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ, ആവശ്യങ്ങള് തല്ക്ഷണം സാധിക്കാതെ വന്നാല് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കുക, എടുത്തുചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തുനിയുക, സ്വയം മുറിവേല്പ്പിക്കുക, സ്ഥിരതയില്ലാത്ത സൗഹൃദ -പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ, സ്വന്തം രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, നിരാശാബോധം എന്നിവയെല്ലാം ബോർഡർലൈൻ ടൈപ്പിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ പോയാല് ഇത് വ്യക്തിത്വവൈകല്യമായി മാറിയേക്കാം.

18 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെട്ടു കഴിയും. അതിനാല് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങള് ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് ചികിത്സ നല്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം

കുമാരക്കാർക്കിടയിലെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം ലോകമെമ്പാടും ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കുമാരക്കാരെ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങളും സ്കൂളും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളും ഇതില് ഉൾപ്പെടുന്നു.

മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യകരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം, കുടുംബത്തിലെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിഗത ആശയവിനിമയം, ആരോഗ്യകരമായ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം, സമപ്രായക്കാരുടെ സ്വാധീനം എന്നിവയ്ക്കു കൂട്ടികളിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. അതേസമയം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്കൂൾ പ്രവർത്തനത്തിലെ താഴ്ന്ന നിലവാരം, അമിതമായ സമ്മർദ്ദം, അനാരോഗ്യമായ സമപ്രായക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ്, മാതാപിതാക്കളുടെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം, കുടുംബ അസ്വസ്ഥ്യങ്ങൾ എന്നിവ കൗമാരക്കാരിൽ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.

ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോഴും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നുവെന്ന് കൂട്ടികളെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുക

കൗമാരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ആദ്യലക്ഷണങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിൽ ഇനി പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വാദപ്രതിവാദവും ശത്രുതയും പോലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഗാർഹിക നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതും ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ സംഭവിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാം. പഴയ ചങ്ങാതിമാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ചങ്ങാതിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കൗമാരക്കാരിൽ കള്ളവും മോഷണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം അന്വേഷിക്കണം. ക്ലാസ് മുടക്കുന്നതും അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തിലെ ശ്രദ്ധക്കുറവും ഇത്തരക്കാരിൽ സാധാരണമാണ്. മറ്റ് പല അവസ്ഥകളിലും ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

കായികരംഗത്തും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും താൽപര്യം കുറയുന്നത്, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ, വിഷാദം, ക്ഷീണം, ഉത്കണ്ട, ചുവന്ന കണ്ണുകൾ, മൂക്കൊലിപ്പ്, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വത്തോടുള്ള താൽപര്യകുറവ് തുടങ്ങിയവ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കണം. അമിത പ്രവർത്തനവും ഊർജവും രണ്ടും ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. Gait അസ്വസ്ഥകളും ബലഹീനമായ നിയന്ത്രണവും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം കാരണമാവുന്നു.

പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് (Adjustment Disorder)

എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും എന്നപോലെ കൗമാരക്കാരിലും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും അതിനോടു പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. പഠനവും മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മാർക്ക് പ്രതീക്ഷകളും അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം ചില്ലറയല്ല. മാതാപിതാക്കളുടേ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളുടേ, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലുടേ പെട്ടെന്നു വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടേ.. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട്, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടേ, സ്കൂളിലും വീട്ടിലും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുടേ എല്ലാം മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണങ്ങളുടേ ആണ്. പല കൗമാരക്കാരും മാനസിക സമ്മർദ്ദം മൂലം ഉറക്കം ഇല്ലാതെ വരിക, അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ

വിശപ്പില്ലാതെ ഇരിക്കുക, സ്കൂളിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക, സമൂഹത്തിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്നീ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉത്കണ്ഠരോഗങ്ങൾ (Anxiety Disorders)

കൗമാരക്കാരിൽ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയോടും ഭയത്തോടും കൂടി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമാണിത്. നഖം കടിക്കുക, കാരണമില്ലാതെ പേടി, ശ്രദ്ധ യില്ലായ്മ, വിശപ്പില്ലായ്മ, അസ്വസ്ഥത, ഉറക്കക്കുറവ്, ഉയർന്ന ഹൃദയമിടിപ്പ്, അമിതമായ വിയർക്കൽ, വിറയൽ, വയറിവെ അസ്വസ്ഥതകൾ, ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ, അമിതമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

ഫോബിയ

യുക്തിരഹിതമായ ഭയമാണ് ഫോബിയ. മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് കൗമാരക്കാരിൽ പുതിയകാല ഫോബിയകൾ കണ്ടുവരുന്നു. ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ അമിതമായി കണ്ട് അന്യഗ്രഹജീവികളോടുള്ള ഭയമായ ഏലിയൻ ഫോബിയ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് കാലാവസ്ഥയിൽ പൊടുന്നനെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം. എവിടെയും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളുള്ള ഇന്ന് ക്യാമറകളോ ആളുകളോ തങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഭയക്കുന്ന സ്കോപോഫോബിയ, അണുക്കളെ ഭയക്കുന്ന മൈസോഫോബിയ, സെൽഫോൺ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും എന്ന് ഭയം തോന്നുന്ന നോമോഫോബിയ -ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ന് കൗമാരക്കാർ നേരിടുന്ന ഫോബിയകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ.

സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയോ ഭയമോ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമൂഹത്തോടുള്ള ഭയം (Social Phobia). ഉദാഹരണമായി, സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ആളുകൂട്ടത്തെ നേരിടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതീവ ഉത്കണ്ഠയും അത്തരം സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമവുമുണ്ടാകുന്നു. കഠിനമായ ഉത്കണ്ഠയോടൊപ്പം നെഞ്ചിടിപ്പ്, വിയർപ്പ്, ശ്വാസതടസ്സം, വായ വരള്ച്ച, തലചുറ്റല് എന്നിങ്ങനെ പല ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെടാം. മാത്രമല്ല, ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്ന വസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അസ്വസ്ഥതയുടെ കാഠിന്യം കൂട്ടും. അഭാവം അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് രോഗി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒബ്സെസീവ് കംപൾസീവ് ഡിസോർഡർ (Obsessive Compulsive Disorder (OCD))

അനാവശ്യമായതും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ വരികയും തത്ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്കണ്ഠയെ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആവർത്തിച്ചു കുറച്ച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുമായ അവസ്ഥയാണ് ഒബ്സെസീവ് കംപൾസീവ് ഡിസോർഡർ. ആവർത്തിച്ചുള്ള കൈ കഴുകൽ, വൃത്തിയാക്കൽ, ചെക്കിങ്, ക്രമപ്പെടുത്തൽ, സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കൽ, ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന OCD യുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതിനാൽ സമയം ക്രമീകരിച്ച് ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നു.

വിഷാദരോഗവും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയും (Depression and Suicidal tendency)

ഇന്ത്യയിൽ 13നും 15നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നാലിൽ ഒരാളിന് വിഷാദരോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. കൗമാരക്കാരിൽ മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ കാരണം ആത്മഹത്യയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ 2015ലെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്.

പഠനപ്രശ്നങ്ങൾ, ശരീരഭംഗിയിലും സ്വന്തം കഴിവിലും ഉള്ള അസംതൃപ്തി, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്, ലൈംഗിക പീഡനത്തിനോ അവഗണനയ്ക്കോ ഇരയാകുക, സൈബർ ഭീഷണിക്ക് ഇരയാകുക, പ്രണയ ബന്ധത്തിലെ തകർച്ച/ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വരിക, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുടെ അഭാവം, ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ (ഉദാ: ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം) തുടങ്ങിയവ കൗമാരക്കാരിൽ വിഷാദരോഗത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആകുന്നു.

പഠനത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥ, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പമിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായ്മ, ഉത്സാഹക്കുറവ്, ദേഷ്യം, സ്വയംമുറിവേല്പിക്കുക, നിരാശ, ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, മടി, വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

വിഷാദം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയാലേ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധം സാധ്യമാകൂ.

പ്രധാന ചികിത്സ രീതികൾ

ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും വിശദവുമായ പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ചികിത്സ നിർണ്ണയിക്കുകയുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കനുസരിച്ചു ചികിത്സ രീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണം മസ്തിഷ്കത്തിലെ താളപ്പിഴകൾ ആയിരിക്കാം. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഔഷധചികിത്സ ആവശ്യമായേക്കാം. കുട്ടിയുടെ പ്രായവും ശാരീരികാരോഗ്യവും രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ സവിശേഷതയും മനസിലാക്കിയ ശേഷമാണു ഏത് ഔഷധം വേണമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഈ ചികിത്സ രീതിയെ പൊതുവിൽ 'ഫർമക്കോ തെറാപ്പി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

മനഃ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ചികിത്സ രീതികളാണ് സൈക്കോതെറാപ്പി. മനഃ ശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു വിവിധങ്ങളായ ചികിത്സ രീതികൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി : മനഃ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സിദ്ധാന്തമായ ബിഹേവിയറിസത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സ രീതിയാണിത്. ചുറ്റുപാടുകൾ എങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് ബിഹേവിയറിസം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പഠിച്ചെടുത്ത മോശം പെരുമാറ്റങ്ങളെ (maladaptive behaviours) ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ വഴി മാറ്റിയെടുക്കാനാകും എന്ന് പെരുമാറ്റ സിദ്ധാന്തം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്ലൈഡ് ബിഹേവിയർ അനാലിസിസിലൂടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവരീതിയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയും പല ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി: ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിൽ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമല്ല ചിന്തകളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിലൂടെ ചിന്തകളിലും പ്രവർത്തികളിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.

പാരന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് (Parent Management Training (PMT)): ബിഹേവിയറിസം സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനമാണ് (Parent Training). ഇത് മാതാപിതാക്കളുടെ രീതികളിൽ (Parenting Pattern) വരുത്തേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് PMT യിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒപ്പോസിഷണൽ ഡിഫിയൻറ് ഡിസോർഡർ, കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡർ എന്നിവായിക്കെല്ലാം ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സാരീതിയാണ് ഇത്. ഇത്തരത്തിൽ പല തെറാപ്പികളും മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്.

പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളും കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി കണ്ട് മുതിർന്നവർ തള്ളിക്കളയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ പോയ ചിലതാകും പലപ്പോഴും അവരുടെ ഭാവിയെ തകർത്തുകളയുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറുന്നത്. ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ കാലത്തുപോലും മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സയോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ നമുക്ക് വലു മാറ്റങ്ങളു വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

പ്രശ്നങ്ങളു് വരുമ്പോളു് മനഃശാസ്ത്ര സഹായം തേടുന്ന രീതി ഇന്നും നമുക്കു് അന്യമാണു്.

ഇതിൽ മാറ്റം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തക്കതായ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ വഴിത്തിരിച്ചു വിടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളു് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും സ്വീകരിക്കണം.

പാഠം - 8

പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥ

എന്താണ് പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥ?

- പ്രത്യേക വിഷയത്തിലോ ക്ലാസ്സിലോ ഉള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാജയം.

എല്ലാം മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് A+ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി മാർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് നേടാത്ത കുട്ടിയെ സ്കോളാസ്റ്റിക് പിന്നോക്ക അവസ്ഥ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചു പരാജയപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടി ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ) ആ പ്രത്യേക വിഷയം പഠിക്കുന്നതിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറയാം.

- കുട്ടിയുടെ പഠനനിലവാരം കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും രണ്ടു ക്ലാസ്സുകളിലും താഴെയായിരിക്കും

ഉദാഹരണമായി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠനനിലവാരം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെയോ അതിനു താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയ്ക്കോ സമമായിരിക്കും. ആ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള നേട്ടം പരമാവധി രണ്ടാം ക്ലാസിനു സമമായിരിക്കും.

- അധ്യാപകരിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായം

ക്ലാസ് വീച്ചറുമായി കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുക. പഠനപ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും കുട്ടിക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാകും. പഠനത്തിനുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അധ്യാപകന് സാധിക്കും

പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു?

സ്കോളാസ്റ്റിക് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയുള്ള കുട്ടികളെ സാധാരണയായി സ്കൂൾ പ്രായത്തിലോ കൗമാര പ്രായത്തിലോ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധനെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ക്ലാസ്സ് മുതലേ ഈ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു

പരിധിവരെ സ്കോളാസ്റ്റിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിക്കപ്പോഴും സ്കോളാസ്റ്റിക് പ്രശ്നം ഉള്ള കുട്ടികളിൽ വേദന, അപസ്മാരം, ബോധക്ഷയം പോലുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ചില കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കുന്നു.

- **കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ**

കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും സ്കോളാസ്റ്റിക് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതായത് മാതാപിതാക്കളുടെ സാമൂഹ്യ- സാംസ്കാരിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ, വിദ്യാഭ്യാസ നില, രക്ഷാകർതൃ അസമത്വം, കുടുംബത്തിലെ മദ്യപാനം, കുടുംബത്തിലെ മാനസിക രോഗങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബ ഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ പ്രകടനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതിനാൽ കുട്ടി പഠനത്തിൽ മോശമായിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ആത്മ പരിശോധന നടത്തുക എന്നതാണ്.

- **സ്കൂളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ**

കുട്ടിക്ക് സ്കൂൾ സിലബസ് പഠിക്കുന്നതിനും, മറ്റു ടീച്ചേഴ്സുമായും, മറ്റു കുട്ടികളുമായും പൊരുത്തപ്പെടാനും പഠിക്കാനും പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇടക്കിടക്ക് സ്കൂൾ മാറ്റുന്നതും ആ അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുകയും സ്കോളാസ്റ്റിക് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

- **കുട്ടികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ**

പഠന പ്രശ്നമുള്ള ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെവിക്കേൾക്കാത്ത പ്രശ്നം, കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത പ്രശ്നം തുടങ്ങിയവ കാണുന്നു. കൂടാതെ അപസ്മാരം, നെഫ്രോട്ടിക്സ് സിൻഡ്രോം, ബ്രോങ്കിയിൽആസ്മ, വിട്ടുമാറാത്ത ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ സ്കോളാസ്റ്റിക് പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. കൂടാതെ എച്ച്. ഐ. വി, രക്താർബുദം, ഹീമോലിറ്റിക്സ് അനീമിയ, ഇരുമ്പിന്റേ കുറവ്, വിളർച്ച സിക് പോലുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റ് കുറവ് എന്നിവ കുട്ടികളുടെ ഓർമ ശക്തിയും ഏകാഗ്രതയും കുറയുന്നതിനും, പാഠ്യ പ്രകടനത്തെയും മോശമായി ബാധിക്കുന്നു.

- പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്കു നയിക്കാവുന്ന ന്യൂറോഡെവലപ്മെന്റൽ രോഗങ്ങൾ

എ .ഡി .എച്ച് .ഡി (Attention Deficit Hyper Activity Disorder), ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ, മോട്ടോർ കോർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡർ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡർ തുടങ്ങിയവ സ്കോളാസ്റ്റിക് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ പഠന വൈകല്യ പ്രശ്നങ്ങൾ (Specific Learning Disorder, Reading disorder (Dyslexia), Writing Disorder (Dysgraphia) and Arithematic Disorder (Dyscalculia) ന്യൂറോ വികസന തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഉത്കണ്ഠ, ഡിപ്രസ്സീവ് ഡിസോർഡർ തുടങ്ങിയവ വൈകാരിക വൈകല്യങ്ങൾ സ്കോളാസ്റ്റിക് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

- ബുദ്ധിനിർണ്ണയം

അടുത്ത ഘട്ടം കുട്ടിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് ലെവൽ അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ്. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധനോ, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റോ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് കപ്പാസിറ്റി അളക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി 50-70 സ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് നേരിയ ബുദ്ധി വൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കാം. കുട്ടിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധി അളക്കാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ 9% സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഐ.ക്യു ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവാണെന്നു പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ 70-85 സ്രേണിയിൽ ഐ. ക്യു ഉള്ള കുട്ടികളെ ബോർഡർ ലൈൻ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവരായി കണക്കാക്കുന്നു. മന്ദഗതിയിൽ ഉള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിവൈകല്യം ഇല്ല. പക്ഷെ പഠനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവർ മന്ദഗതിയിലാണ്. ഐ. ക്യു 85 നു മുകളിൽ ഉള്ള കുട്ടികളെ ബുദ്ധി ശക്തി ഉള്ളവരായി കണക്കാക്കുന്നു.

- **Recent Scholastic Backwardness (ഈയിടെ കാണപ്പെട്ടവ)**

മുൻപ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത കുട്ടി സ്കോളാസ്റ്റിക് പിന്നോക്കാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കൂൾ മാറ്റം, കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രശ്നം, അമിതമായ സമ്മർദ്ദം, (ഉദാ : ലൈംഗിക പീഡനം), മാനസിക വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ (ഉദാ :വിഷാദ

രോഗം, ഉത്കണ്ഠ രോഗം),നാഡീ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ, എൻഡോക്രൈൻ പ്രശ്നങ്ങൾ (ഉദാ :ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം) മുതലായവ.

- **മറ്റു ഘടകങ്ങൾ**

സ്കോളാസ്റ്റിക് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവുന്ന മറ്റു നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. കുട്ടിയുടെ പ്രായം, കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ, സ്കൂൾ സിലബസിന്റെ വ്യാപ്തി, പഠിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് അപര്യാപ്തമോ അനുചിതമോ ആവാം, നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം, അഭിരുചി, പ്രചോദനം എന്നിവ പരിഗണിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ജീവിത ശൈലി തുടങ്ങിയവ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു.

- **Specific Learning Disorders**

കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി ശരാശരിയോ അതിനു മുകളിലും കുട്ടിക്ക് കാഴ്ച പ്രശ്നമോ കേൾവി തകരാറോ ഇല്ലെന്നു, കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നല്ല പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവനെ പഠിക്കാൻ പ്രേരികുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് മികച്ച അക്കാദമിക് പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതു പഠന വൈകല്യ പ്രശ്നങ്ങൾ (specific learning disorder) കൊണ്ടാവാം.

തലച്ചോറിന്റെ വികസന വൈകല്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡറാണ് ഇതിനു കാരണം. വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവയെല്ലാം സ്പെസിഫിക് ലേർണിംഗ് ഡിസോർഡർസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വായന തകരാർ ഉള്ളവരിൽ (Dyslexia / Reading disorder) കൂടുതലായി കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലത് താഴെ പറയുന്നു.

- വിരൽ വെച്ച് വായിക്കുന്നു .
- ചില ശബ്ദങ്ങളോ അക്ഷരങ്ങളോ വാക്കുകളോ വായിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകളയുകയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരം വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.
- സാവധാനം വായിക്കുന്നു.
- ഊഹിച്ചു വായിക്കുന്നു.
- തല തിരിച്ച് വായിക്കുന്നു (ഉദാ : 'തല' യ്ക്ക് പകരം 'ലത' 'saw'യ്ക്കുപകരം 'was').
- ഓരോ വാക്കുകൾ പെറുക്കി വായിക്കുന്നു.
- അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു.
- തെറ്റായ ക്രമത്തിൽ വായിക്കുന്നു.
- ആദ്യം ശബ്ദംതന്നെ തെറ്റി വായിക്കുന്നു.
- ഒരു പോലെ തോന്നുന്ന വാക്കുകൾ പരസ്പരം മാറ്റി വായിക്കുന്നു. (ഉദാ : house-horse, help-held)
- വായിച്ച് കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുക.

എഴുത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ (writing disorder - dysgraphia) ഉള്ള കുട്ടികളിൽ സാധാരണമായി താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു.

1. അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും എഴുതുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നതുപോലെ എഴുതുക.
2. അക്ഷരങ്ങൾ, അക്കങ്ങൾ, വാക്കുകൾ എന്നിവ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് മറന്നു പോവുക.
3. അക്ഷരങ്ങളുടെയോ അക്കങ്ങളുടെയോ ആകൃതി മാറി പോവുകയോ അപൂർണ്ണമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
4. കയ്യക്ഷരം തീരെ മോശമായിരിക്കുക.
5. പകർത്തി എഴുതുമ്പോൾ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

6. എഴുതിയതിനുമേലെ തിരുത്തലുകൾ വരുന്നു.
7. വലിയ അക്ഷരം, ചെറിയ അക്ഷരം മാറി പോകുന്നു.
8. ഇടതു നിന്നോ വലത്തു നിന്നോ എഴുതി തുടങ്ങേണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ പരസ്പരം മാറിപ്പോകുന്നു.

ഗണിതവുമായി ചേർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ (Arithmetic Disorder-Dyscalculia) ഉള്ള കുട്ടികളിൽ താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു .

1. സങ്കലനം, വ്യവകലനം, ഗുണനം, ഹരണം എന്നിവയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു .

2. മനക്കണക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് .

3.സമയം ,വേഗത ,ദൂരം എന്നിവ മനസിലാക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് .

4.അക്കങ്ങളും സംഖ്യകളും എഴുതുമ്പോൾ തിരുച്ചെഴുതുകയോ, വിട്ടുകളയുകയോ, സ്ഥാനം മാറിപോകുകയോ, മറ്റു അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

5. ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്

ചില കുട്ടികളിൽ വായന, എഴുത്ത, ഗണിതം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലോ മറ്റ് ചിലരിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു.

പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നേരത്തെയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കുടുംബാധിഷ്ഠിത ഇടപെടലുകളും ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ദ്ധരിൽ നിന്നും സഹായം തേടണം.

- ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത പഠനവൈകല്യത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ

സ്കൂളിൽ പോകുവാൻ മടി കാണിക്കുന്നു

വിഷാദരോഗങ്ങൾ

പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ

സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കൽ

- എങ്ങനെ സഹായിക്കാം

➤ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുക

പഠനപിന്നോക്കാവസ്ഥ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയാൽ ഈ അവസ്ഥയെ ഒരു പരിധി വരെയും നിയന്ത്രിക്കാനാകും

➤ ശാരീരികവും നാഡീപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുക

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരികവും നാഡീപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ചികിത്സ എടുക്കുക

➤ കൂടെ വരുന്ന മറ്റു അവസ്ഥകളെ ചികിത്സിക്കുക

ഉദാഹരണമായി, മാനസികവും വൈകാരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ADHD, പെരുമാറ്റവൈകല്യങ്ങൾ

➤ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ കുടുംബത്തിലും സ്കൂളിലും നടത്തുക

കുടുംബത്തിലും സ്കൂളിലും കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുക.

➤ വിദഗ്ധ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ മടി കാണിക്കാതിരിക്കുക

ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന വിദഗ്ദ്ധരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുക

കുട്ടികളിലെ അപകടങ്ങൾ (accidents)

- ❖ കുട്ടികളെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് അപകടങ്ങൾ
- ❖ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അണുകുടുംബമായിത്തീരുന്നതും ,ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു .
- ❖ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതിയെപറ്റി അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കാരണം അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം
- ❖ മിക്ക അപകടങ്ങളും തടയാൻ കഴിയുന്നവയാണ് .

സാധാരണ അപകടങ്ങൾ

- ❖ ഭക്ഷണത്തിലെ വിഷബാധ
- ❖ പൊള്ളലും ചുണങ്ങും
- ❖ വൈദ്യുതഘാതം
- ❖ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയുള്ള മരണം
- ❖ ശ്വാസം മുട്ടൽ (ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ കാരണം)
- ❖ മുർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ഗുരുതര പരിക്കുകൾ
- ❖ വീഴ്ചമൂലം പരിക്കുകൾ.

അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചില വഴികൾ

- ❖ മരുന്നുകൾ ,കീടനാശിനികൾ ,അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ പോലുള്ള മറ്റ് വിഷവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കുക
- ❖ കുട്ടികളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ മാറ്റി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മേശകൾക്കും കസേരകൾക്കും മുകളിലൂടെ കയറാമെന്നും ഉയർന്ന അലമാരയിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഓർക്കുക
- ❖ അലമാരകളിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്
- ❖ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കാൻ മിടിക്കുമാണ് .അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക
- ❖ അപകടകരമായ വസ്തു ഒരിക്കലും ഭക്ഷണപാനീയ പത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്
- ❖ കുട്ടികൾ ശീതളപാനീയ കുപ്പികളിൽ നിന്ന് മണ്ണെണ്ണ കഴിക്കുന്നത് സാധാരണമല്ല .
- ❖ പ്രാണികളെ കൊല്ലാനുള്ള മരുന്നുകൾ ,കൊതുക് കോയിൻ ,ഫാബ്രിക് വൈറ്റ്നറുകൾ എന്നിവ കുട്ടി കാണാത്തസ്ഥലങ്ങളിൽ വയ്ക്കുക
- ❖ കുട്ടികളെ വൈദ്യുതസാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.

ജാഗ്രത

- ✓ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയുള്ള മരണം വീട്ടിൽ നിന്നും സംഭവിക്കാം
- ✓ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം മുഴുവനായി നിറച്ച് വെക്കാതിരിക്കുക

- ✓ ബാത്ത്റൂം വാതിലുകൾ ഇപ്പോഴും പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക
- ✓ വീട്ടിലുള്ള കുളത്തിനും ,ടാക്കിനും വേലി ഇടുക
- ✓ കുട്ടികൾ നദിയിലും ,കുളത്തിലും നീന്താൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
- ✓ വീഴുന്നതും മുറിവുണ്ടാക്കുന്നതും വളരുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ എല്ലായിപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കണം
- ✓ കുട്ടികൾ കോണിപ്പടികൾ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോണിപ്പടിയിലെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഗേറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും
- ✓ മുൻചയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു കയറാൻ അനുവദിക്കരുത് .
- ✓ കളിത്തോക്കുകൾ കൊണ്ട് വെടിവയ്ക്കരുത് അപകടമാണ് .കണ്ണിന് പരിക്കേൽക്കും

വീട്ടിൽ എടുക്കേണ്ട സന്ദേശങ്ങൾ

- വീട്ടിൽ അപകടത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ അനന്തരമാണ്
- പക്ഷെ അപകടങ്ങൾ തടയാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട്
- അപകടം മുൻകൂട്ടി കണ്ടാൽ മാത്രമേ പ്രധിരോധ നടപടികൾ ഫലപ്രദമാകൂ.

ജീവിതചര്യയും ശീലങ്ങളും

ജീവിതചര്യയും ശീലങ്ങളും എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ വികസനത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു. ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം, വിനോദം, വിശ്രമം, ഉറക്കം, ശാരീരികവ്യായാമം എന്നിവയെല്ലാം കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിന്റെ വികാസത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും മീഡിയ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും മൊബൈലിന്റെയും ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ജീവിത ശൈലിയും പെരുമാറ്റവും

1. ഭക്ഷണ ഘടകങ്ങൾ

ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശൈലി എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് (6-12 വയസ്സ്) വളരെ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ വിറ്റാമിനുകളും, ധാതുക്കളും ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്ത് കഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഭാഗികമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സ്കൂൾ, വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയാണ്.

പോഷകാഹാരം

- ധാന്യങ്ങൾ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഇലക്കറികൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പാൽ, മുട്ട, മത്സ്യം, മാംസ്യം എന്നിവ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക
- വർദ്ധിച്ച നാരുകളുള്ള ഭക്ഷണക്രമം
- കൊഴുപ്പു കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക
- കൂടുതൽ കലോറി ഉള്ള ഭക്ഷണക്രമം
- ജംഗ്‌ഫുഡുകൾ കുറയ്ക്കുക / ഒഴുവാക്കുക

പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയം പ്രധാനമാണ്.

കുട്ടികളിൽ വിളർച്ച

ഇരുമ്പു കുറവുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും മോശം ഭക്ഷണരീതിയും കുട്ടികളിൽ വിളർച്ചക്ക് കാരണമാകുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസം രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആൺകുട്ടികളുടെ പേശി വികസനം മൂലവും കൂടുതൽ

ഇരുമ്പ് ആവശ്യമാണ്. ശ്രദ്ധാക്കുറവ്, ഉറക്കം, ക്ഷീണം, എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിളർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം.

2. വ്യായാമം / കായികാഭ്യാസം

കുട്ടികളിലെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രധാനമാണ്. ഇത് അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും പേശികളിലും അസ്ഥികളിലും ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും വിളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് വ്യായാമം. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിനു അടിത്തറയിടുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ ദിവസവും ഒന്നോ - രണ്ടോ മണിക്കൂർ മിതമായതോ ശക്തമായതോ ആയ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സൗകര്യം നൽകണം. ശാരീരിക ക്ഷമതയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും വികസപ്പിക്കുന്നതിനോ പരിപാലിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകടനമാണ് ശാരീരിക വ്യായാമം. നടത്തം, ഓട്ടം, എന്നിവപോലുള്ള ഏയറോബിക് വ്യായാമങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു. ആരോഗ്യപരമായ അസ്ഥികൾ, പേശികൾ, സന്ധികൾ, ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം എന്നിവ നിലനിർത്തുന്നതിന് ശാരീരിക വ്യായാമം പ്രധാനമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് പ്ലേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

3. ഉറക്കം

കുട്ടികൾ 10-15 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം. ഉറക്കം കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിനു വിശ്രമം നൽകുകയും അടുത്ത ദിവസത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിന് ഒരു ചെറിയ അവധിക്കാലം നൽകുന്നതുപോലെ ആണ്. ഉറക്കം തലച്ചോറിന് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. തലച്ചോർ, ഉറങ്ങുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ തരംതിരിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു .

1 ആഴ്ച	-	16 മണിക്കൂർ
2 വയസ്സ്	-	13 മണിക്കൂർ
3 വയസ്സ്	-	12 മണിക്കൂർ
5 വയസ്സ്	-	11 മണിക്കൂർ
9 വയസ്സ്	-	10 മണിക്കൂർ
14 വയസ്സ്	-	9 മണിക്കൂർ
18 വയസ്സ്	-	8 മണിക്കൂർ

ഉറക്കക്കുറവ് കാരണം:

ഉറക്കക്കുറവ് കുട്ടികളിൽ, ഉന്മേഷക്കുറവ്, നിരാശ, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, വൈകാരിക പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഓർമ്മക്കുറവ്, എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഉറക്കക്കുറവ് കുട്ടികളുടെ മാനസിക കഴിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ശാരീരികാരോഗ്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരഭാരം കൂടുകയും

രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായുവും, ഭക്ഷണവും ഒരാൾക്കു എത്ര പ്രധാനമോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉറക്കവും. ഉറക്കത്തിൽ ശരീരം സുഖപ്പെടുകയും അതിന്റെ ബാലൻസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മതിയായ ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറും ശരീര സംവിധാനങ്ങളും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുന്നു. ഇത് ജീവിത നിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നു. മതിയായ ഉറക്കം ശാരീരിക വളർച്ചയ്ക്കും ആവിശ്യമാണ്.

4. വിഷ്വൽ മീഡിയ / സോഷ്യൽ മീഡിയ ഘടകങ്ങൾ

ക്ലാസ്സിലും പഠനത്തിന് പുറത്തുള്ള അസ്മൈന്ററുകൾക്കും പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം. ആശയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും, ഷോർട്ട് ഫിലിം, ടെലിവിഷൻ ക്ലിപ്പുകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, ബ്ലോഗുകൾ എന്നിവ കാണുന്നത് ഉപകരിക്കും. എന്നാൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്.

5. ഇന്റർനെറ്റ് / മൊബൈൽ

പലകാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് / മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് സംശയവും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഉപയോഗത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് / മൊബൈൽ നല്ലതുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിത്തതുമാണ്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്റർനെറ്റ് / മൊബൈൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

അമിതമായ ഉപയോഗം - പ്രശ്നങ്ങൾ

- ഉറക്കക്കുറവ്
- അമിതവണ്ണം
- പെരുമാറ്റപ്രശ്നങ്ങൾ
- മനസികപ്രശ്നങ്ങൾ - വിഷാദം
- സാമൂഹിക ഇടപെടൽ കുറയൽ
- പഠനത്തിൽ പിന്നോക്ക അവസ്ഥ
- ഗെയിം അധിക്ഷൻ
- സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം
- ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും വരുന്നത്തിൽ ലൈക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു
- വ്യാജ സുഹൃത്തുക്കൾ കാരണം ചിത്ത കുടുകെട്ടുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു
- സൈബർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ

ആരോഗ്യകരമായ ഉപയോഗം - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

- ആരോഗ്യകരമായ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക . വിവര ശേഖരണം, വിജ്ഞാന ശൃംഖല, ആരോഗ്യകരമായ സൗഹൃദങ്ങൾ

- വിഷ്വൽ മീഡിയ, ഇന്റർനെറ്റ് / മൊബൈൽ കാണാൻ സമയം നിശ്ചയിക്കണം
- മതിയായ ഉറക്കം, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആരോഗ്യതിന് ആവിശ്യമായ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇവക്കൊന്നും വിഷ്വൽ മീഡിയ/ ഇന്റർനെറ്റ് / മൊബൈൽ തടസപ്പെടാൻ പാടില്ല
- രക്ഷിതാക്കളെ റോൾമോഡൽ ആക്കുക
- മീഡിയ രഹിതസമയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിശ്ചയിക്കുക
- വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയില്ലാതെ ഇരിക്കുക
- കിടക്കുന്നതിനു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഒഴിവാക്കുക
- ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക
- ഓൺലൈൻ, ഓഫ്ലൈൻ എന്നിവയും മറ്റുള്ളവരോട് ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറുന്നതുൾപ്പെടെ ഓൺലൈൻ പൗരത്വത്തെയും സുരക്ഷയെയും കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുക.

അണുബാധകൾ - പൊതുവായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ

വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വത്തിനു വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകുക

- ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കൈകൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകുക
- നഖങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക
- രാവിലെയും രാത്രി കിടക്കുന്നതിനുമുമ്പും പല്ല് തേക്കുക
- കുട്ടികൾക്ക് ശുചിത്വവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക

ഭക്ഷണ ശുചിത്വം

- തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക
- തിളപ്പിച്ചാറിയ ഭക്ഷണം മാത്രം കുടിക്കുക
- തുറന്നിട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക
- മലിനമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കരുത്

പ്രതിരോധ നടപടികൾ

- I. രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുക
- II. നിർദ്ദിഷ്ട രോഗപ്രതിരോധത്തിലൂടെ രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ തടയാം എന്നതും മാതാപിതാക്കൾ അറിയേണ്ടതാണ്

പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പുകൾ (Immunisation)

Vaccine	Time
Td	Booster at 10 yr and 16 yr
MMR Vaccine/rubella	One dose if not given earlier
Hepatitis B	Three dose (20 micro) - 0, 1, 6 months if not given earlier
Typhoid vaccine	Vi polysaccharide vaccine every three year
Varicella vaccine	One dose up to 13 yr; Two doses after 13 yrs
Hepatitis - A vaccine	Two doses 0, 6 months

പതിവ് ശീലങ്ങൾ

ജീവിതശൈലിയിലും ശീലങ്ങളിലും കുറച്ച് ക്രമം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലത്

- a) പഠനത്തിനായി സമയം നിശ്ചയിക്കുക
- b) കളിക്കാനുള്ള സമയം ക്രമപ്പെടുത്തുക
- c) ടി വി കാണാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക
- d) ഉറക്ക സമയം നിശ്ചയിക്കുക
- e) വിനോദത്തിനു സമയം കണ്ടെത്തുക
- f) ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടാക്കുക

ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിനു ആവിശ്യമാണ്

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- കുട്ടിക്ക് മതിയായ ഉറക്കം, വിശ്രമം, ശാരീരിക വ്യായാമം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പാക്കുക
- സമീകൃതാഹാരം ഉറപ്പു വരുത്തുക. ജംഗ് ഫുഡുകൾ ഒഴിവാക്കുക
- ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം

- ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ കൂടിവരുകയാണ്
- പീഡനത്തിന് ആൺകുട്ടികളെന്നോ പെൺകുട്ടികളെന്നോ ഭേദമില്ല
- പീഡനത്തിനിരയാകുന്ന കുട്ടികളിൽ നഴ്സറി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുതൽ കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾവരെ വിവിധ പ്രായക്കാരാണ്
- മിക്കപ്പോഴും പീഡനം നടത്തുന്നത് അപരിചിതരായ ആളുകൾ അല്ല. മറിച്ച് ബന്ധുക്കളോ പരിചയക്കാരോ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ചുരുക്കം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ പുറത്തറിയാറുള്ളൂ

അതുകൊണ്ടുതന്നെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.

കുട്ടികളെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം. ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്നു തന്നെയാണ്. ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രതീകരിക്കാനും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

- ഓരോ പ്രായത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക,
- ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക
- ഓരോ ശരീരഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക
- ലിംഗസമത്വം എന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക
- മനുഷ്യരെല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്നില്ല എന്ന കാര്യം കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.
- കുട്ടിയിൽ വളരെയധികം ഭയം ജനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക

എൽ.കെ.ജി/ യു.കെ.ജി ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾ

- ശരീര ഭാഗങ്ങൾ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുക.
- സ്വന്തം പേരും, അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും പേരും വിലാസവും ടെലിഫോൺ നമ്പറും പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുക.
- ടെലിഫോൺ ഡയൽ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക.

- അപരിചിതരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല.
- അറിയാത്ത ആളുകൾ വിളിച്ചാൽ കൂടെ പോകാൻ പാടില്ല.
- അമ്മയുടെയോ അച്ഛന്റെയോ ടീച്ചറുടെയോ മറ്റു വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയോ സമ്മതമില്ലാതെ ആരിൽ നിന്നും കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളോ വാങ്ങാൻ പാടില്ല.
- സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അമ്മയോടും അച്ഛനോടും പറയാൻ ശീലിപ്പിക്കുക - സ്കൂളിലും വഴിയരികിലും കാണുന്ന ആളുകൾ, കൂടെ കളിച്ച കൂട്ടുകാർ, ടീച്ചർ, താൻ ആ ദിവസം ഇടപെട്ട മറ്റു ആളുകൾ, സംഭവങ്ങൾ - ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയോടും അച്ഛനോടും പറയണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. അത് ശീലമാക്കുക.
- ഉമ്മവെക്കുക, കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, മടിയിൽ വെക്കുക - ഇവയൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാർ, മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി, സഹോദരങ്ങൾ - ഇങ്ങനെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ മാത്രമേ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള കുട്ടികൾ

- സ്പർശനം (തൊടുന്നത്) രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലുള്ള സ്പർശനം (good touch), മോശം ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള സ്പർശനം (bad touch)
- മാറിടം, തുട, പുഷ്പഭാഗം, മലദാരം, ലിംഗം - ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി അമ്മയോ, മുത്തശ്ശിയോ, ആയയോ, അച്ഛനോ ഒക്കെ തൊടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അത് നല്ലരീതിയിലുള്ള സ്പർശനം ആണ്.
- എന്നാൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ തൊടുകയോ തലോടുകയോ ഉമ്മവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മോശം സ്പർശനം ആണ്.
- സാധാരണ നാം വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അപരിചിതരോ പരിചിതരോ തൊടുകയോ തലോടുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ചീത്ത സ്പർശനം.
- മറ്റ് ശരീര ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്പർശനം (ഉദാഹരണത്തിന് പുറത്ത് തട്ടുക, തലയിൽ വിരലോടിക്കുക എന്നിവ) നല്ലരീതിയിലുള്ള സ്പർശനം ആണ്.
- ചീത്ത സ്പർശനം രോഗങ്ങൾ പടരാൻ കാരണമാകും എന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക.
 - ആരെങ്കിലും ചീത്ത സ്പർശനം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ പറ്റില്ല/പാടില്ല എന്നു പറയാൻ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക.
 - അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളിൽനിന്ന് കുതറി രക്ഷപ്പെടാൻ പഠിപ്പിക്കുക.
 - അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉറക്കെ കരയുകയോ മറ്റ് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുക.
 - ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വെച്ച് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക

- തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചീത്ത മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ അമ്മേയെയോ, അച്ഛനെയോ മറ്റു വേണ്ടപെട്ടവരെയോ കൊന്നുകളയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇത്തരം ഭീഷണികളിൽ കുട്ടികൾ പേടിക്കരുത്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വീണ്ടു പോകരുത്. ഈ കാര്യം കുട്ടികളെ മനസിലാക്കുക.
- ഓരോ ദിവസവും എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് അച്ഛനമ്മമാരോട് വിശദമായി പറയാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അത് ശീലമാക്കുക.
- ഒരു തവണ ഇത്തരം പീഡനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുകയോ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുകയോ വേണ്ട. തങ്ങളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, അത് തുടരാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സന്ദേശം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുക.

കൗമാരത്തിലെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം:

കുട്ടികൾക്ക് ലൈംഗിക വളർച്ചയുണ്ടാകുകയും ലൈംഗിക ആകർഷണമുണ്ടാകുകയും ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് കൗമാരം.. കൗമാരക്കാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്വയംഭോഗം തീർത്തും ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ രഹസ്യമായും വ്യക്തിപരമായും ചെയ്യേണ്ടതു എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട അറിവുകളെ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

- ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. വ്യക്തിപരമായ ആരോഗ്യവും പങ്കാളിയുടെ സമ്മതവുമാണ് സന്തോഷകരമായ ലൈംഗികതയുടെ അടിസ്ഥാനം.
- മറ്റുള്ളവരോട് ലൈംഗിക ആകർഷണം തോന്നുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്.
- ഓരോരുത്തരുടേയും ശരീരം ഓരോ തരത്തിലാണ്. ലൈംഗിക ആകർഷണം എന്നത് കൃത്യമായ കഴിവുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒന്നല്ല. നിങ്ങളുടെ നിറമോ, ശരീര വടിവോ, ലൈംഗിക അവയങ്ങളുടെ പുഷ്പിയോ വലിപ്പമോ രൂപമോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളെ മോശക്കാരാക്കുന്നില്ല
- പ്രായപൂർത്തിയായവർ ലൈംഗികബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഗർഭധാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ചെറുപ്രായത്തിൽ ഗർഭിണിയാകുന്നത് കുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കും മാനസിക, ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും.

- ഗർഭനിരോധനത്തിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതമല്ല. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗികബന്ധങ്ങൾ ലൈംഗികരോഗങ്ങളുണ്ടാക്കും
- പങ്കാളിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണ്, നിയമവിരുദ്ധവും. സമ്മതം എന്നത് ഓരോ തവണയും ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ട ഒന്നാണ്.
- ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് നല്ലൊരു ലൈംഗിക ജീവിതം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ലൈംഗിക ജീവിതം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചറിയുന്നതിലും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും ഒരു തെറ്റുമില്ല. മറ്റേത് വിഷയവും പോലെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും അറിവുകളെ സമ്പാദിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വിഷയമാണിത്.

ലൈംഗിക പെരുമാറ്റങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും

- ചില കുട്ടികളിൽ അവരുടെ ജൈവപരമായ ശരീരഘടനക്കനുസൃതമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങൾ കാണുവരാറുണ്ട്. അതായതു ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെപ്പോലെ പെരുമാറുക, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെപ്പോലെ പെരുമാറുക തുടങ്ങി വസ്ത്രധാരണത്തിലും കളികളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ. ഇവർ വീട്ടിലും, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലും, കൂട്ടുകാർക്കിടയിലും അവഗണനയും ചൂഷണവും ഉപദ്രവങ്ങളും നേരിടാം. കുട്ടി മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് കരുതി അവഗണിക്കുകയോ കളിയാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ , ഈ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുട്ടിയുമായി അനുഭാവപൂർവ്വം സംസാരിക്കുകയും ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന പക്ഷം ഒരു മാനാസികാരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. കളിയാക്കുകയോ , അവഗണിക്കുകയോ, ശിക്ഷിക്കുകയോ , ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ചികിത്സ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ മാനസിക-സാമൂഹിക വികാസത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കാം.

രക്ഷാകർത്താവിനുണ്ടാകുന്ന മാനസികസമ്മർദ്ദങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും

കുട്ടിയുടെ വളർച്ചാകാലഘട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിവരുന്നു. കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ കാലതാമസം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, സമൂഹം അനുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറാതെ വരുമ്പോൾ, വൈകാരികമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ചീത്തകൂട്ടുകെട്ട്, പഠിക്കാനുള്ള മടി, വിവാഹമോചനം, ഈ കരണങ്ങൾ കൊണ്ടാക്കേതന്നെ മാതാപിതാക്കൾ പലതരത്തിലുള്ള മാനസികസമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേവലാതികളും ഭാവിയെ കുറിച്ചു ചോർത്തുള്ള ഉത്കണ്ഠകളും സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടലും എല്ലാം ചേർന്ന് സംഗീർണ്ണമായ മാനസികസമ്മർദ്ദം തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നു. കൂടാതെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും, സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളും മാതാപിതാക്കളിൽ നിരാശ, ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, ദേഷ്യം, വെറുപ്പ് എന്നിവയുണ്ടാക്കുന്നു.

സമ്മർദ്ദം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിനെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ്. എന്നിരുന്നാലും സമ്മർദ്ദം അധികമായാൽ അത് പല തരത്തിലുള്ള വൈകാരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും ശാരീരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ മനസിലാക്കുകയും അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. രക്ഷാകർത്വ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

- കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുറെ ഗുണ നിലവാരമുള്ള സമയം ചിലവഴിക്കുക.
- 'പെർഫെക്ട് പേരെന്റ്' ആകാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക.
- ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സഹായം തേടുക.
- സ്വയം സമയം കണ്ടെത്തുകയും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.
- കുടുംബത്തിലെ അടുപ്പമുള്ളവരോടോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ വിഷമങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുക.
- ആവിശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക / വിശ്രമിക്കുക.
- നല്ല ഭക്ഷണ ക്രമം ശീലിക്കുക, ആരോഗ്യം തരുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയും ഭക്ഷണ ക്രമവും ശീലിക്കുക.
- ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുക.
- വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും മനസിലാക്കുകയും മാറ്റങ്ങളെ അഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

- കുട്ടികളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിലും മറ്റും അമിതമായ പ്രതീക്ഷ വെക്കാതിരിക്കുക.
- കുട്ടികളുടെ ഗുണങ്ങളെ / കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കുറവുകളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക.
- കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
- കുട്ടികളുമായി ഒരു നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധം പുലർത്തുക.
- കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കാതെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക.

കൗൺസലിംഗ്

പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റക്കോ മാതാപിതാക്കൾക്കു മാത്രമായോ, കുടുംബം ഒന്നായോ സഹായം വേണ്ടി വരും. വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം മടികൂടാതെ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഓർക്കുക, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് രക്ഷാകർതൃത്വം

ഓർക്കുക, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് രക്ഷാകർതൃത്വം

Child, Adolesncet & Family services cetres

1. Insituie of Mental health and Neuroscoeicnes (IMHANS), Kozhikode
2. Child Development Cente, Trivandrum
3. Psychiatry Departemtns, Medical Coilleges

References

- Achenbach, T.M. (1991) Manual for the child Behaviour checklist/4-18 and profile, Burlington: Department of psychiatry, University of Vermont.
- Balwin A. L. – Socialization and the Parent Child Relationship, *Child Development* 1948, 19 127-136
- Bandura, A. and Walters, R.H. – adolescent Aggression (New York: The Ronald Press Company, 1959).
- Belsky, J. (1984) 'The determinants of parenting: A Process Model', *Child Development* 55:83-96.
- Darling N. Steinberg L. Parenting style as context: An integrative model. *Psychol Bull.* 1993;113:487-496.
- Eron, L.D., L.R. Huesmann and A. Zelli (1991) 'The Role of Parental Variables in the Learning Of Aggression', in D.J. Pepler and K.H. Rubin (eds) *The Development and Treatment of Childhood Aggression*, pp. 169-88. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Maccoby E. Martin J. Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In: Mussen PH, editor. *Handbook of Child Psychology*. Wiley; New York: 1983. pp. 1-101.
- Amato, K, Stattin, H., & Nurmi, J-E. (2000). Parenting styles and adolescence achievement, and Family Diversity. *Journal of Marriage and Family*. 64(3), 703-716.
- Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritarian Parental Control on Child Behavior. , *Child Development*, 37(4) 887-907.
- Bamrind, D. (1978). Parental disciplinary patterns and social competence in children. *Youth and society*, 9 ,239-273.
- Porter, B.M (1954): Measurement of parental acceptance of children; *Journal of Home Economics*, 46, P 176-182.
- Read, K. H. (1954): Parent's expressed attitudes and children's behaviour. *Journal of consulting Psychology*, 9, p 95-100.
- Atkin, Janet. (1993). Thinkirlg about Play. In Nigel Hall, and Lessly Abbot (Ed.). *Play in the primary cumculum*. London: Hodder and Stroughten.
- Bee, Helen. (1981). *13ze Developing Child* (3rd ed.). New York: Harper and Row Publishers.

- Berk, L.E. and Adam, Winster. (1995). Scaffolding Children's Learning: Vygotsky and Early Education. Washington DC: National Association for the Education of Young Children.
- Bigner, Jerry J. (1994). Parent - Child Relations: An introduction to parenting. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Brand, Verna Hilder. (19'58). Introduction to Early Childhood Education. New York: Nic Millan Publishing Co. Inc.
- Chaube. (2003). Developmental Psychology. New Delhi: Nee1 Karnal Publication Pvt. Ltd
- Chauncey, Henry. (Ed.). (1969). Soviet Pre-school Education. Vol (2). New York: Holt Rinchai-t.
- Click, Phyllis M. (2000). Administration of Schools for Young Children (5th ed.). USA: Delmar Thomson Learning.
- Devries, Rheta and Constance Kamii. (1979). Physical Knowledge in school Education. Implications of Piaget's Theory. New York: Prentice Hall.
- Drifte, Collette. (2004). Encouraging Positive Behaviour in the Early Years. A practical guide: London: Paul Chapman Publishing.
- Dutt, Usha. (2000). Play and Early Education. The Primary Teacher. Vol. XXV (3). New Delhi: NCERT.
- Ellund and Weiner. (1978). Development of the child. Canada: Weiley and Sons INC.
- Essa, Eva. (1999). Introduction to Early Childhood Education. (3rd ed.). Albany: Delmx Publishers.

RESOURCE PERSONS

- Dr. P. Krishnakumar, Director, IMHANS, Calicut
- Ms. Bilgy.K.George, Project – Coordinator, Cradle project, IMHANS, Calicut
- Dr. Ragesh.G, Psychiatric Social Worker, IMHANS, Calicut
- Ms. Anuja K.P, Field Investigator, Cradle project, IMHANS, Calicut
- Ms. Ananya. M.S, Cradle project, IMHANS, Calicut
- Ms. Ananda Lakshmy. B.M, Cradle project, IMHANS, Calicut
- Ms. Anu Alphonse, Clinical Psychologist, IMHANS
- Mr. Akhil, Clinical Psychologist, MIMS, Kottakal
- Dr. Neeny, Medical Officer, IMHANS, Calicut

Appendices

Appendix 1

അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമായ വിധത്തിലുള്ള screening tools വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ തലങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരുടെ സേവനവും ഉപദേശവും ചേർത്തിണക്കിയാണ് പദ്ധതി രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയത് സൂചന (3) പ്രകാരം സർക്കാറിന് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന IMHANS (Institute of Mental Health and Neuro Science) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. അങ്കണവാടി കുട്ടികളുടെയും, അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരുടെയും, സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരുടെയും, ശേഷി വർദ്ധനവിനും ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ടൂൾസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് IMHANS ന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

- 1) ഭിന്നശേഷി വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ക്രീനിംഗ് tool.
- 2) രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ശിശു പരിചരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള tool.
- 3) ഗർഭിണികൾക്കും, കുമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള tool.

ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ഏകദേശം 10,00,000 (പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) ആണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ആയതിനാൽ സൂചന (2) പ്രകാരം നടന്ന ചർച്ച പ്രകാരം താങ്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

 ജിജ്ഞാ കളക്ടർ
 കോഴിക്കോട്.

പകർപ്പ് : ജിജ്ഞാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ,
 കോഴിക്കോട്

Appendix 2

Appendix 3

INSTITUTE OF MENTAL HEALTH & NEUROSCIENCES [IMHANS]
An autonomous institution under the Govt. of Kerala
Govt. Medical College campus, Kozhikode, Kerala State, India. PIN-673008
Telephone: 0495-2359352 Email: imhansoffice@gmail.com Website:
www.imhans.ac.in

No. 198/2019/IMHANS Sub: 14/06/2019

To

The Programme officer
District level ICDS cell, Kozhikode

*Ref: No. A-02/2019 dtd. 13/06/19 from Program Officer,
District level ICDS cell, Kozhikode.*

As discussed with you in person, we are ready to develop and standardize various tools such as

1. Parenting assessment tool and parenting module
2. Psychosocial risk assessment tools for pregnant ladies
3. Development assessment tool
4. Stress assessment scale for adolescent girls

Intellectual property rights of IMHANS will be maintained and all the tools and module will remain to be the property of IMHANS. The contribution of ICDS will be acknowledged.

Cradle Project Budget

Salary	Coordinator	25000*12	300000
	Filed staff (3)	15000*3*12	540000
Travelling			72000
Training programme as part of validation of tools, Stationary, printing/photocopying			80000
Miscellaneous			8000
Total			Rs. 1000000

Director
SANKU, YEAR
INSTITUTE OF MENTAL HEALTH & NEUROSCIENCES [IMHANS]
KOZHIKODE 673008

